

Innovationen inszenieren

Systematisierung der Erscheinungsformen und qualitative
Fallstudienanalyse des Innovation Placement

Madeleine Berensmann

Masterarbeit

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Studiengang Wirtschaftskommunikation

Eingereicht am: 17.09.2023

Überarbeitete Fassung, veröffentlicht auf Zenodo am: 24.04.2026

Kurzfassung

Die Arbeit untersucht Innovation Placement als spezifische Erscheinungsform des Product Placement, bei der marktneue oder futuristisch anmutende Produkte und Dienstleistungen in massenmediale Unterhaltungsformate integriert werden. Ziel ist es, dieses bislang wenig erforschte Kommunikationsinstrument theoretisch einzuordnen und die praktische Ausgestaltung systematisch zu analysieren. Ausgangspunkt ist die Verortung des Innovation Placement innerhalb der Innovationskommunikation, ergänzt um Erkenntnisse zu Erfolgsfaktoren, Zielgruppen und kommunikativen Rahmenbedingungen. Da Innovationskommunikation wesentlich zur Reduktion von Unsicherheiten bei Konsumierenden beiträgt und Wahrnehmung, Verständnis sowie Vertrauen in neue Angebote stärkt, erscheint Innovation Placement als wirksame Ergänzung etablierter Kommunikationsinstrumente.

Auf Basis der Literatur werden drei Ausprägungen des Innovation Placement identifiziert: Innovation Placement im engeren Sinne, Futuristic Placement sowie Reverse Product Placement. Darauf aufbauend wird eine Systematik entwickelt, die zentrale Gestaltungsformen des Innovation Placement differenziert. Sie dient als analytischer Rahmen für eine qualitative Fallstudienanalyse von zwanzig Beispielen aus unterschiedlichen Medienformaten. Sechs Fälle werden vertiefend untersucht, indem Kontext, mediale Integration und systematische Einordnung detailliert beschrieben werden.

Die Ergebnisse zeigen, dass Innovation Placement vielfältige Potenziale für die kommunikative Einführung von Innovationen bietet, insbesondere hinsichtlich Reichweite, emotionaler Einbettung und der anschaulichen Vermittlung von Anwendungsmöglichkeiten. Gleichzeitig werden fließende Abgrenzungen zwischen den Erscheinungsformen sowie weiterer Forschungsbedarf zu Wirkungsmechanismen deutlich. Die Arbeit schafft damit eine konzeptionelle Grundlage für zukünftige Forschung und Impulse für die strategische Kommunikationspraxis.

Schlagwörter: Innovation Placement, Product Placement, Produktplatzierung, Innovationskommunikation, Innovative Placement, innovatives Placement, Futuristic Placement, Reverse Product Placement

Abstract

This thesis examines innovation placement as a specific form of product placement in which new to the market or futuristic products and services are integrated into mass-media entertainment formats. The aim of this study is twofold: firstly, to theoretically classify this communication instrument, which is still scarcely researched, and secondly, to systematically analyse its practical design. The positioning of innovation placement within innovation communication is the starting point. This is complemented by insights into success factors, target groups and communicative framework conditions. As innovation communication significantly reduces uncertainties and strengthens perception, understanding and trust in new offerings, innovation placement appears to be an effective addition to established communication instruments.

A review of the extant literature reveals three variants: innovation placement in the narrower sense, futuristic placement and reverse product placement. A taxonomy is then developed that differentiates the key design forms of innovation placement. This taxonomy functions as an analytical framework for a qualitative case study analysis of twenty examples from various media formats. Six cases are examined in greater depth, with their context, media integration and systematic classification described in detail.

The findings demonstrate the diverse potential of innovation placement for the communicative introduction of innovations, particularly with regard to reach, emotional engagement, and the lucid communication of potential applications. At the same time, the fluid boundaries between the various forms become discernible, underscoring the necessity for additional research on impact mechanisms. Thus, the thesis provides a conceptual foundation for future research and offers impetus for strategic communication practice.

Hinweis zur Veröffentlichung

Die vorliegende Veröffentlichung basiert auf meiner Masterarbeit, die am 17.09.2023 an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin eingereicht wurde. Die hier vorliegende Fassung wurde sprachlich leicht überarbeitet und ein Kapitel entfernt.

Berlin, 24. April 2026

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	III
Tabellenverzeichnis	IV
Abkürzungsverzeichnis	V
1. Einleitung	1
2. Innovationskommunikation	3
2.1 Adoptions- und Diffusionsprozess von Innovationen	4
2.2 Erfolgsfaktoren	5
2.3 Zielgruppen und Kanäle	6
3. Innovation Placement als Instrument der Innovationskommunikation	8
3.1 Begriffsbestimmung und Erscheinungsformen.....	8
3.2 Abgrenzung des Product Placement zu verwandten Begriffen	11
3.2.1 Schleichwerbung	12
3.2.2 Branded Entertainment	12
3.2.3 Sponsoring	13
3.2.4 Influencer Marketing	14
3.3 Ziele.....	15
3.4 Vorteile	15
3.5 Kritische Aspekte.....	17
4. Forschungsstand und -bedarf	19
4.1 Product Placement	19
4.2 Innovationskommunikation	20
4.3 Produktvorankündigungen	21
4.4 Forschungslücke und Untersuchungsziel.....	22
5. Methodisches Vorgehen	23
6. Systematisierung der Erscheinungsformen des Innovation Placement	25
6.1 Objekt	26
6.2 Medium.....	27
6.3 Gestaltung	28
6.3.1 Integrationsgrad	28
6.3.2 Vermittlungsform	29
6.3.3 Anbindung an Figuren	30
6.3.4 Weitere gestaltungsbezogene Faktoren.....	31
6.4 Entwickelte Systematik.....	32

7.	Qualitative Fallstudienanalyse des Innovation Placement	34
7.1	Überblick der Fallbeispiele	34
7.2	Feinanalyse ausgewählter Fallbeispiele.....	37
7.2.1	Platzierung des Mercedes-Benz GLK in „Sex and the City – The Movie“	37
7.2.1.1	Hintergrundinformationen.....	37
7.2.1.2	Szenenbeschreibung.....	38
7.2.1.3	Einordnung in die Systematik.....	40
7.2.2	Platzierung des Chevrolet Camaro in „Transformers“	41
7.2.2.1	Hintergrundinformationen.....	42
7.2.2.2	Szenenbeschreibung.....	43
7.2.2.3	Einordnung in die Systematik.....	44
7.2.3	Platzierung des Mercedes-Benz SLS AMG in „Gran Turismo 5“	45
7.2.3.1	Hintergrundinformationen.....	46
7.2.3.2	Placement-Beschreibung	47
7.2.3.3	Einordnung in die Systematik.....	48
7.2.4	Platzierung des Audi RSQ e-tron in „Spies in Disguise“	49
7.2.4.1	Hintergrundinformationen.....	50
7.2.4.2	Szenenbeschreibung.....	50
7.2.4.3	Einordnung in die Systematik.....	52
7.2.5	Platzierung der Nike-Turnschuhe in „Back to the Future II“	53
7.2.5.1	Hintergrundinformationen.....	54
7.2.5.2	Szenenbeschreibung.....	54
7.2.5.3	Einordnung in die Systematik.....	55
7.2.6	Platzierung des McDonald’s McBaguette in „Emily in Paris“.....	57
7.2.6.1	Hintergrundinformationen.....	57
7.2.6.2	Szenenbeschreibung.....	58
7.2.6.3	Einordnung in die Systematik.....	59
7.3	Diskussion und Einordnung der Ergebnisse	61
8.	Zusammenfassung und Ausblick	66
	Anhang	VI
	Literaturverzeichnis	VIII

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Erfolgsfaktoren bei der Vermittlung einer Innovation	5
Abbildung 2: Wichtigste externe Kommunikationskanäle der Innovationskommunikation	7
Abbildung 3: Erscheinungsformen des Innovation Placement.....	10
Abbildung 4: Systematik der Erscheinungsformen des Product Placement	25
Abbildung 5: Systematik der Erscheinungsformen des Innovation Placement.....	32
Abbildung 6: Verteilung der Fallstudien nach Objektcharakter, Objekttyp und Medienformat	36
Abbildung 7: Mercedes-Benz GLK in „Sex and the City – The Movie“	39
Abbildung 8: Systematische Einordnung des Mercedes-Benz GLK in „Sex and the City – The Movie“	41
Abbildung 9: Chevrolet Camaro in „Transformers“	44
Abbildung 10: Systematische Einordnung des Chevrolet Camaro in „Transformers“	45
Abbildung 11: Mercedes-Benz SLS AMG in „Gran Turismo 5“	48
Abbildung 12: Systematische Einordnung des Mercedes-Benz SLS AMG in „Gran Turismo 5“	49
Abbildung 13: Audi RSQ e-tron in „Spies in Disguise“	51
Abbildung 14: Systematische Einordnung des Audi RSQ e-tron in „Spies in Disguise“	53
Abbildung 15: Futuristische Nike-Turnschuhe in „Back to The Future II“	55
Abbildung 16: Systematische Einordnung der Nike-Turnschuhe in „Back to the Future II“ ...	56
Abbildung 17: McDonald's-Filiale in „Emily in Paris“	59
Abbildung 18: Systematische Einordnung von McDonald's in „Emily in Paris“	60
Abbildung 19: Erscheinungsformen des Innovation Placement in der Praxis	62
Abbildung 20: Verteilung der Fallstudien nach Integrationsgrad, Anbindung an Figur(en) und Vermittlungsform	63

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Einflussfaktoren auf die Wirkung von Product Placement.....	20
Tabelle 2: Übersicht in der Literatur aufgeführter Beispiele des Innovation Placement.....	34
Tabelle 3: Übersicht weiterer identifizierter Beispiele des Innovation Placement	35

Abkürzungsverzeichnis¹

FF	Forschungsfrage
i. d. R.	in der Regel
i. e. S.	im engeren Sinne
MJFF	The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research
OoH-Werbung	Out-of-Home-Werbung
RStV	Rundfunkstaatsvertrag
u. a.	und andere
UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb

¹ Alle Abkürzungen, die nicht im Duden verzeichnet sind, werden im Abkürzungsverzeichnis erläutert.

1. Einleitung

Eine modisch gekleidete Frau kommt aus der Boutique einer Luxusmarke. Sie läuft auf ihr geparktes Fahrzeug zu, das sich in strahlendem Weiß in die malerische Kulisse des Rodeo Drive in Beverly Hills einfügt. Der glänzende Lack reflektiert das Sonnenlicht und in den Scheiben spiegeln sich Palmen. Das Klicken der Fernbedienung ertönt und der Wagen öffnet automatisch die Heckklappe. Sie gibt den Blick in einen geräumigen Kofferraum frei, der bestens geeignet scheint, die Einkaufstüten jeder erdenklichen Luxusmarke zu verstauen. Die Kameraperspektive wechselt und nimmt die Fahrzeugfront auf, wo der Kühlergrill und das Markenlogo gut erkennbar im Sonnenlicht strahlen (in freier Anlehnung an „Sex and the City – The Movie“, King 2008:01:23:14–01:23:27).

Bei der beschriebenen Filmszene handelt es sich um ein Product Placement als gesteuerte werbliche Maßnahme des Automobilherstellers Mercedes-Benz (vgl. Frank & Rennhak 2009:16, 23). Bei dieser Werbeform wird z. B. ein Markenprodukt in den redaktionellen Inhalt eines massenmedialen Unterhaltungsformats integriert, in diesem Fall das Fahrzeug in die Handlung des Films (vgl. Zaiss 2021:15). Bereits seit den 1950er Jahren werden Product Placements von werbetreibenden Organisationen gezielt eingesetzt (vgl. Schumacher 2007:10) und zahlreiche wissenschaftliche Beiträge untersuchen das Kommunikationsinstrument aus verschiedenen Perspektiven (vgl. Rathmann 2014:34–65; vgl. Zaiss 2021:47–49). Das oben beschriebene Product Placement hat jedoch eine Besonderheit: Das integrierte Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Films nicht erhältlich. Erst Monate später bringt Mercedes-Benz das Modell auf den Markt (vgl. Frank & Rennhak 2009:16). Diese spezielle Form wird als Innovation Placement bezeichnet (z. B. vgl. Schumacher 2007:17; vgl. Hermanns & Lemân 2016:209).

In der Praxis finden sich einige Fälle von Innovation Placement (siehe 7.1), allerdings wurde das Instrument bislang noch nicht theoretisch-konzeptionell aufbereitet oder empirisch erforscht, etwa im Hinblick auf die potenzielle Wirkung auf den Markterfolg von Innovationen (siehe Kapitel 4). Dieser Umstand ist umso überraschender, da nur jede zweite in den Markt eingeführte Innovation erfolgreich ist (vgl. VWI 2018). Als zentraler Faktor des Erfolgs einer Innovation gilt deren Kommunikation gegenüber Stakeholdern und hierunter insbesondere gegenüber der potenziellen Kundschaft. Denn damit Innovationen im Markt bestehen können, müssen sie von den potenziellen Nutzenden „erst wahrgenommen und verstanden“ (Huck-Sandhu 2009:195) werden. Ein Innovation Placement bietet die Möglichkeit, eine sehr große Personenzahl zu erreichen und dadurch die Bekanntheit der Innovation zu erhöhen (vgl. Rathmann 2014:15). Indem eine Innovation in die emotionalen Erlebniswelten eines Mediums integriert wird, können Verwendungswünsche ausgelöst werden. Wenn z. B. eine Filmfigur, wie im obigen Beispiel, die Innovation nutzt, können ihre Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten verständlich veranschaulicht werden (vgl. Burmann & Wegener 2013:23).

Aufgrund dieser Potenziale des Innovation Placement für die Innovationskommunikation und der bisherigen Forschungslücke liegt das Bestreben der vorliegenden Arbeit darin, erste Anhaltspunkte für weiterführende Untersuchungen zum Innovation Placement zu geben. Das

Forschungsziel besteht darin, einen Überblick darüber zu schaffen, welche Erscheinungsformen des Innovation Placement von werbetreibenden Organisationen eingesetzt werden. Hierzu liegen der Forschung zwei Forschungsfragen (FF) zugrunde:

FF1: Wie lassen sich die Erscheinungsformen des Innovation Placement systematisieren?

FF2: Welche Erscheinungsformen des Innovation Placement werden in der Praxis eingesetzt?

Der theoretische Rahmen der Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Eingangs (Kapitel 2) wird die Innovationskommunikation vorgestellt und ihre Verbindung zum Erfolg von Innovationen herausgearbeitet. Zudem werden ihre Erfolgsfaktoren, Zielgruppen und Kommunikationskanäle betrachtet, um hieran anknüpfend Potenziale des Innovation Placement zu ermitteln. Im darauffolgenden Kapitel 3 erfolgen eine Einordnung, Begriffsbestimmung und Abgrenzung des Innovation Placement. Daran anschließend wird die Bedeutung des Innovation Placement für die Innovationskommunikation näher betrachtet. Dazu wird ein Abgleich der Zielstellungen vorgenommen und positive sowie kritische Aspekte des Innovation Placement mit Blick auf die Innovationskommunikation identifiziert. Das dritte Kapitel der theoretischen Grundlagen (Kapitel 4) fasst die Forschungsaktivitäten zum Forschungsgegenstand zusammen und leitet hieraus den Forschungsbedarf sowie das Ziel der Untersuchung dieser Arbeit ab.

Das methodische Vorgehen untergliedert sich entsprechend der zwei Forschungsfragen in zwei Stufen: In der ersten Stufe wird zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage literaturbasiert eine Systematik der Erscheinungsformen des Innovation Placement (Kapitel 6) entwickelt. In der zweiten Stufe erfolgt eine qualitative Fallstudienanalyse (Kapitel 7), in deren Rahmen insgesamt 20 Fallbeispiele in die Systematik eingeordnet und sechs dieser Fälle eingehend analysiert werden. Die Feinanalyse umfasst sowohl Kontextinformationen zu den Fällen, wie etwa begleitende Kommunikationsaktivitäten, als auch eine detaillierte Beschreibung der Integrierung in das redaktionelle Umfeld und leitet daran anknüpfend die Einordnung des Falls in die Systematik der Erscheinungsformen transparent her. Anschließend werden die Ergebnisse der Analyse zusammengefasst und interpretiert.

Im abschließenden Kapitel 8 werden die gewonnenen Erkenntnisse dieser Arbeit rekapituliert. Zudem werden weitere Forschungspotenziale und Möglichkeiten zur Anknüpfung an die Ergebnisse aufgezeigt.

2. Innovationskommunikation

Der Begriff Innovation kennzeichnet eine Art von Neuheit oder Erneuerung, die es in dieser Form zuvor nicht gegeben hat. Aus der Unternehmensperspektive betrachtet können sowohl neue Produkte, Dienstleistungen und Technologien als auch Prozesse, Konzepte und Ideen Innovationen darstellen (vgl. Zerfaß & Huck 2007:848; vgl. Mast 2015:966). Hauschildt und Salomo knüpfen Innovationen daran, dass ihre Neuartigkeit bemerkbar ist und bewusst wahrgenommen wird (vgl. 2007:7). Darüber hinaus sind Innovationen dadurch charakterisiert, dass sie rückblickend „erfolgreich eingeführt und wirtschaftlich genutzt oder sozial akzeptiert“ (Zerfaß & Huck 2007:848) sind, da sie sich hierdurch von Inventionen abgrenzen (vgl. Hauschildt & Salomo 2007:7).

Damit Innovationen akzeptiert werden und im Markt erfolgreich sein können, müssen sie zunächst Bekanntheit erlangen. Daher kommt der externen Kommunikation von Innovationen eine maßgebliche Bedeutung für ihre Erfolgsaussichten zu (vgl. Zerfaß & Huck 2007:848). Zerfaß und Huck verweisen allerdings darauf, dass Innovationskommunikation sich nicht darauf beschränkt, Neuerungen zu kommunizieren. Sie bedarf ihnen zufolge einer ganzheitlichen Einbindung in das Innovationsmanagement einer Organisation, bei der die interne Kommunikation ebenso relevant ist wie die externe (vgl. 2007:848). Sie entwickeln die nachfolgende Definition von Innovationskommunikation:

„Innovationskommunikation ist die systematisch geplante, durchgeführte und evaluierte kommunikative Vermittlung neuer Produkte, Dienstleistungen, Technologien, Prozesse, Konzepte und Ideen mit dem Ziel, Verständnis für und Vertrauen in die Innovation zu schaffen und die dahinter stehende Organisation als Innovator zu positionieren.“ (Zerfaß & Huck 2007:848)

Aus dieser Definition gehen zwei Zieldimensionen der Innovationskommunikation hervor: Einerseits gilt es zu erreichen, dass die Stakeholder² die Neuerung mit ihren Vorteilen verstehen und Vertrauen in sie haben, andererseits muss die Organisation insgesamt als fortschrittlich und innovativ dargestellt werden (vgl. Zerfaß & Huck 2007:848). Die erste Zieldimension ist darauf zurückzuführen, dass Innovationen für die jeweiligen Stakeholder mit Unsicherheit und Risiko einhergehen, da die Auswirkungen der Neuerungen ggf. tiefgreifend und zudem noch nicht vollständig absehbar sind (vgl. Zerfaß & Huck 2007:848). Am Beispiel der potenziellen Kundschaft³ kann dahingehend Unsicherheit bestehen, dass ein neues Produkt technisch noch nicht voll ausgereift ist und sie in ihren Erwartungen enttäuscht werden, wobei sie sich ggf. einem finanziellen Risiko wegen hoher Anschaffungskosten aussetzen. Die zweite Zieldimension unterstreicht die Relevanz des Organisations- bzw. Markenimages⁴. Eine konsistente und für Nachfragende attraktive Marke ist die Voraussetzung für diverse Markenwirkungen. Eine solche Markenwirkung ist z. B. das Vertrauen der Nachfragenden in die Marke, welches

² Stakeholder sind alle internen und externen Personen(gruppen), welche von unternehmerischen Tätigkeiten direkt oder indirekt betroffen sind und bei denen daher ein Interesse an der Unternehmung angenommen werden kann (vgl. Thommen 2018).

³ Die Bezeichnungen Kundschaft, Konsumierende, Verbrauchende und Nachfragende werden in dieser Arbeit synonym für die potenziellen Verwendenden einer am Markt angebotenen Leistung eingesetzt (vgl. Kirchgeorg 2018).

⁴ Das Markenimage kann als Quintessenz der Einstellungen von Nachfragenden gegenüber einer Marke bezeichnet werden (vgl. Maier & Kirchgeorg 2018).

wiederum auf ihre Innovationen transferiert wird (vgl. Radtke 2013:30, 35f.). Darüber hinaus bildet die wahrgenommene Markenidentität eine bedeutende Nutzenkomponente der Innovationen (vgl. Sattler 1998:320). In diesem Sinne zählt die zweite Zieldimension auf die erste ein. Zudem gaben im Rahmen einer Studie der Kommunikationsberatung Ketchum⁵ neun von zehn Befragten an, dass Innovation für ihre Markenpräferenzen eine wesentliche Rolle spiele (vgl. Preston 2015).

2.1 Adoptions- und Diffusionsprozess von Innovationen

Aus Sicht der Innovationskommunikation ist es mit Blick auf den Markterfolg einer Innovation relevant, wie Nachfragende dazu kommen, eine Innovation zu akzeptieren. Hierüber gibt die Diffusionstheorie nach Rogers (vgl. 1962) Aufschluss: Diese befasst sich mit der Verbreitung von Innovationen im Markt (der sog. Diffusion) im Zeitverlauf. Aus seiner Theorie lassen sich Implikationen für die Innovationskommunikation ableiten. Nach Rogers liegt jeglichem Diffusionsprozess die Entscheidung der Individuen zugrunde, die Innovation anzunehmen, was als Adoption bezeichnet wird. Diesen individuellen Adoptionsprozess gliedert er im Rahmen seiner Diffusionstheorie in fünf Phasen: Demnach erfährt ein Individuum in der ersten Phase ‚Knowledge‘ von der Innovation. In der darauffolgenden Phase ‚Persuasion‘ bildet sich ggf. Interesse für die Innovation heraus, woraufhin das Individuum in der dritten Phase ‚Decision‘ entscheidet, ob es die Innovation annimmt oder nicht. Im Fall einer positiven Entscheidung kommt es in der Phase ‚Implementation‘ zur Anwendung der Innovation und es erfolgt ein kognitiver Bewertungsprozess dieser Entscheidung. In der letzten Phase ‚Confirmation‘ bewertet das Individuum die Entscheidung zur Adoption abschließend und bestätigt diese entweder oder revidiert sie (vgl. Rogers 1962, zitiert nach vgl. Krüger 2014:61; vgl. Rogers 2003, zitiert nach vgl. Krüger 2014:61).

Bestrebungen der Innovationskommunikation sind in diesem Kontext, die relevanten Zielgruppen über das Vorhandensein der Innovation zu informieren, ein möglichst konkretes Vorstellungsbild aufzubauen und sie hierbei sowohl rational als auch emotional zu überzeugen, so dass eine Adoption der Innovation eintreten kann. Darüber hinaus sollte kommuniziert werden, wie die Innovation angewandt wird und wo sie erhältlich ist, um einen Kauf zu begünstigen. Zudem sollte die Zielgruppe nach dem Kauf eine positive Bestätigung erhalten, um einer Revidierung der Adoptionsentscheidung vorzubeugen (vgl. Maisch & Meckel 2009:42).

Über diese Ableitungen hinaus werden in verschiedenen Untersuchungen Erfolgsfaktoren der Innovationskommunikation bestimmt. Im folgenden Beitrag werden die von Mast u. a. (vgl. 2004) ermittelten Erfolgsfaktoren vorgestellt. Diese decken einen Großteil der in der Forschung insgesamt benannten Erfolgsfaktoren ab (z. B. vgl. Beard & Easingwood 1996; vgl. Lee & O'Connor 2003b; vgl. Gerhard u. a. 2011).

⁵ Die Studie unter dem Namen „Ketchum Innovation Kennel“ (HORIZONT-Redaktion 2015) befasst sich mit dem Thema Innovation als Markenattribut sowie Treiber von Kaufentscheidungen. Sie basiert auf einer Online-Umfrage, die im Januar 2015 unter 4.094 berufstätigen Erwachsenen in den USA, Großbritannien, Spanien, China und Hongkong durchgeführt wurde (vgl. Preston 2015; vgl. HORIZONT-Redaktion 2015).

2.2 Erfolgsfaktoren

2004 führen Mast u. a. die Trendumfrage INNOVATE mit Kommunikationsfachleuten sowie journalistisch Tätigen in Deutschland⁶ durch, um Ansatzpunkte für eine erfolgreiche unternehmensseitige Innovationskommunikation zu identifizieren (vgl. 2004). Eine Übersicht der von ihnen ermittelten Ansatzpunkte bietet Abbildung 1.

Abbildung 1: Erfolgsfaktoren bei der Vermittlung einer Innovation (angepasste grafische Darstellung der Abbildung von Mast u. a. 2005:14)

Im Wesentlichen geht es um eine verständliche Vermittlung der Innovation. Darüber hinaus eignen sich laut den Befragten einfache, plastische Beispiele sowie aussagekräftige Bilder. Konkrete Anwendungs- bzw. Einsatzmöglichkeiten erleichtern zudem das Verständnis der Implikationen der Innovation. Weiterhin erachten die Befragten eine unterhaltende und spannende Präsentation für relevant und empfehlen eine Personalisierung durch z. B. Erfindende (vgl. Mast u. a. 2004:8). Zwei weitere Erfolgsfaktoren, die von den Befragten benannt wurden und die Zerfaß und Huck als besonders relevant hervorheben, sind das sog. Framing und Storytelling (vgl. Mast u. a. 2004:8; vgl. Zerfaß & Huck 2007:853). Der Aspekt des Framings

⁶ Die Umfrage wurde von der Universität Hohenheim sowie der MFG Baden-Württemberg durchgeführt. Im Rahmen der schriftlichen Online-Befragung nahmen insgesamt 460 Personen teil, darunter 376 Kommunikationsfachleute und 84 journalistisch Tätige (vgl. Mast u. a. 2004:4).

lehnt an die Antwort „Aktualität verdeutlichen (z. B. Bezug zu aktuellen Themen)“ (Mast u. a. 2004:8) an. Zerfaß und Huck empfehlen, dass Innovationen nach Möglichkeit an etwas bereits Bekanntes geknüpft werden (vgl. Zerfaß & Huck 2007:854), da hierdurch bei Nachfragenden schon ein Bezugs- und Deutungsrahmen vorliegt (vgl. Scheufele 2007:106). Diese Verknüpfung führt zur Komplexitätsreduktion und Neues kann schneller wahrgenommen, eingeordnet und verstanden werden (vgl. Zerfaß & Huck 2007:854).

Der Aspekt des Storytellings klingt in der Antwortmöglichkeit „Innovationen in ‚Geschichten‘ [Hervorhebung im Original] verpacken“ (Mast u. a. 2004:8) an und hat sich auch in anderen Untersuchungen als wesentlicher Erfolgsfaktor für die Innovationskommunikation erwiesen (vgl. Mast u. a. 2006:63ff.). Im Rahmen eines Storytellings werden die zunächst abstrakten und komplexen Innovationen in eine emotionsgeladene und interessante Geschichte eingebettet (vgl. Burmann u. a. 2015:82). Mast und Huck halten Storytelling für einen besonders bedeutenden Ansatzpunkt, da hier alle genannten Faktoren für eine erfolgreiche Innovationskommunikation zusammengebracht werden können (vgl. Zerfaß & Huck 2007:854f.).

2.3 Zielgruppen und Kanäle

Ein weiterer Aspekt, den Mast u. a. in ihrer Befragung erheben, sind die von Kommunikationsfachleuten für wichtig erachteten Zielgruppen der Innovationskommunikation. Die drei wichtigsten Zielgruppen sind demnach die Kundschaft, Mitarbeitende und fachjournalistisch Tätige. Die Kundschaft wird von knapp 96% der Teilnehmenden als wichtig oder sehr wichtig eingeschätzt. An zweiter Stelle stehen fachspezifisch journalistisch Tätige mit rund 94% und an dritter Stelle folgen Mitarbeitende mit 90% (vgl. Mast u. a. 2005:10f.). Obgleich die Kundschaft für den Großteil der Befragten die bedeutendste Zielgruppe darstellt, stehen die journalistisch Tätigen im Fokus der externen Kommunikationsarbeit (vgl. Mast 2004:47). Dies drückt sich in den als relevant erachteten Kommunikationskanälen aus: Zerfaß und Ernst ermitteln in einer Befragung von Innovations- und Kommunikationsverantwortlichen aus deutschen Unternehmen in Zukunftstechnologiebranchen⁷ die zentralen Kommunikationskanäle der Innovationskommunikation (vgl. 2008:50). Bei der Frage nach den drei wichtigsten externen Kommunikationskanälen werden Pressemitteilungen von den Befragten am häufigsten benannt. Hierauf folgen persönliche Kommunikation und Messen bzw. Ausstellungen, wie in Abbildung 2 zu sehen ist (vgl. Zerfaß & Ernst 2008:50).

Zwar dienen journalistisch Tätige der Weiterverbreitung von Informationen über neue Innovationen und somit auch dem Bekanntheits- und Wissensaufbau bei potenzieller Kundschaft (vgl. Mast 2004:37), allerdings scheint die Auswahl der Kommunikationskanäle insgesamt nicht darauf ausgerichtet zu sein, eine breite Öffentlichkeit und somit große Zahl potenzieller Verwendender zu erreichen. So belegen das Internet bzw. Web 2.0 (von 24% der Befragten angegeben) sowie Publikumsmedien (von 15,9% der Befragten angegeben) den siebten und achten Platz unter den relevanten Kommunikationskanälen (vgl. Zerfaß & Ernst 2008:50).

⁷ Die Studie „Kommunikation als Erfolgsfaktor im Innovationsmanagement“ (Zerfaß & Ernst 2008) wurde von der Universität Leipzig durchgeführt. Im Rahmen einer standardisierten schriftlichen Befragung wurden jeweils paarweise Kommunikations- und Innovationsverantwortliche auf Entscheidungsebene aus deutschen Unternehmen in Zukunftstechnologiebranchen (IT, Telekommunikation, Pharma, Chemie, Automotive etc.) befragt. Die 70 Teilnehmenden repräsentierten 41 Unternehmen (vgl. Zerfaß & Ernst 2008:6, 9; vgl. Ernst & Zerfaß 2009:61).

Zurückzuführen ist dies womöglich darauf, dass massenmediale Kommunikation mit Streuverlusten einhergeht und die Botschaften nicht zielgruppenspezifisch angepasst werden können (vgl. Reich 2013:132f.).

Abbildung 2: Wichtigste externe Kommunikationskanäle der Innovationskommunikation (angepasste grafische Darstellung der Abbildung von Zerfaß & Ernst 2008:50)

Die Bekanntheit von Innovationen in der Öffentlichkeit und insbesondere bei potenzieller Kundenschaft bildet allerdings eine Voraussetzung für deren Markterfolg sowie den Aufbau eines innovativen Images (vgl. Mast 2004:47; vgl. Zerfaß & Huck 2007:848). Mast äußert: „Innovationen, die in der Öffentlichkeit oder von bestimmten Zielgruppen nicht gesehen werden, verlieren ihre Wirkung als Wettbewerbsvorteil. Dies gilt insbesondere für Kunden, die letztlich nur noch Unternehmen vertrauen, die innovativ sind“ (Mast 2004:37). Insofern können einer massenmedial vermittelten Innovationskommunikation einige Vorteile zugeschrieben werden und deren verstärkten Einbezug in den Kommunikationsmix⁸ begründen. Ein vor diesem Hintergrund interessantes Kommunikationsinstrument, welches in der Praxis und Forschung der Innovationskommunikation bislang wenig Aufmerksamkeit erfährt, ist das Innovation Placement. Dieses wird daher im folgenden Kapitel erläutert und in seiner potenziellen Bedeutung für die Innovationskommunikation näher betrachtet.

⁸ Der Kommunikationsmix bezeichnet die Kombination an Kommunikationsinstrumenten, welche z. B. im Rahmen einer Kommunikationskampagne eingesetzt werden (vgl. Esch 2018a).

3. Innovation Placement als Instrument der Innovationskommunikation

In diesem Kapitel wird zunächst das Innovation Placement in den Kontext des Product Placement eingeordnet. Daraufhin werden verschiedene Erscheinungsformen des Innovation Placement vorgestellt und darauf aufbauend die den weiteren Ausführungen zugrunde gelegten Arbeitsdefinitionen entwickelt. Anschließend wird eine Abgrenzung zu verwandten Begriffen vorgenommen. Abschließend werden die Ziele des Innovation Placement betrachtet und vorteilhafte sowie kritische Aspekte im Hinblick auf die Innovationskommunikation aufgezeigt.

3.1 Begriffsbestimmung und Erscheinungsformen

Innovation Placement ist eine Erscheinungsform des Product Placement⁹. Hierbei handelt es sich um ein Instrument der externen Kommunikation, welches der Werbekommunikation¹⁰ zugeordnet wird. Die Literatur weist eine Vielzahl verschiedener Definitionen für Product Placement auf. Eine ausführliche und umfassende Begriffsbestimmung liefert beispielsweise Zaiss:

„Product Placement ist eine Sonderwerbeform¹¹, mit der spezifische Objekte wie z.B. [sic!] Produkte, Dienstleistungen, Marken, Institutionen oder Ideen in die Handlung oder den redaktionellen Inhalt von bestehenden (Unterhaltungs-) Medien¹² gegen Erbringung einer spezifischen Gegenleistung, die sich durch Sach- [sic!] Geld- oder Dienstleistungen äußern kann, integriert werden. Die Integration kann auf visuelle, auditive oder kombinierte Weise in variabler Tiefe erfolgen und weist einen variabel starken Handlungsbezug auf. Der Zweck liegt in einer meist persuasiven Botschaftsübermittlung zugunsten der initiierenden Institution.“ (2021:15)

Nach Grossenbacher handelt es sich bei Product Placement konkret um eine sog. inhaltliche Sonderwerbeform. Die inhaltliche Integration schließt alle Werbeformen ein, die formal nicht vom Programm getrennt und inhaltlich vollständig eingebettet sind. Da Product Placements untrennbar mit den redaktionellen Inhalten bzw. der Handlung eines Mediums verwoben sind, können sie als inhaltliche Sonderwerbeform eingeordnet werden (vgl. Grossenbacher 2006:56, zitiert nach vgl. Schumacher 2007:8).

Zaiss verweist in seiner Begriffsbestimmung von Product Placement auf dessen Einsatz in Unterhaltungsmedien. Diese Einschränkung wird in der einschlägigen Literatur vielfach vorgenommen (z. B. vgl. Schumacher 2007:1; vgl. Hermanns & Lemân 2016:206). Darüber hinaus

⁹ Product Placement wird alternativ als Produktplatzierung, Placement oder Brand Placement bezeichnet. Die letzten beiden Begriffe greifen die Kritik auf, dass sich das Instrument nicht nur auf die Platzierung von Produkten bezieht und die Bezeichnungen Product Placement und Produktplatzierung daher irreführen können (vgl. Reich 2013:41; vgl. Tropp 2019:396). Da der Begriff Product Placement weiterhin in der Literatur vorherrscht (vgl. Schumacher 2007:16; vgl. Rathmann 2014:15; vgl. Hermanns & Lemân 2016:206; vgl. Schweiger & Schrattenecker 2021:152–154; vgl. Zaiss 2021:15), wird dieser in der vorliegenden Arbeit dennoch eingesetzt und bezeichnet hier im engeren Sinn (i. e. S.) die spezifische Platzierung von Produkten und Produktnamen.

¹⁰ Unter Werbung wird ein beabsichtigter, kommunikativer Beeinflussungsprozess verstanden, welcher das Ziel hat, ohne Zwang durch den Einsatz von Werbemitteln sowie bezahlten Medien bei den Adressierten Einstellungen und Verhaltensweisen entsprechend der Unternehmensziele zu verändern (vgl. Schweiger & Schrattenecker 2021:142).

¹¹ Sonderwerbeformen sind jene Werbeformen, die sich formal oder inhaltlich von klassischer Werbung unterscheiden (vgl. Zaiss 2021:16).

¹² Unterhaltungsmedien sind mediale Angebote, welche Menschen vorrangig zum Vergnügen und für Zerstreuung nutzen. Beispiele für Unterhaltungsmedien sind Romane, Filme oder auch Videospiele (vgl. Rothmund u. a. 2015).

liegt eine gängige Eingrenzung in der Betrachtung von Massenmedien (z. B. vgl. Karrh 1998:33; vgl. Rathmann 2014:15).

Der Definition von Zaiss kann entnommen werden, dass sich zahlreiche differierende Gestaltungsformen von Product Placement ausgebildet haben. Hiervon stellt eine das Innovation Placement dar (vgl. Zaiss 2021:29f.). Innovation Placement wird alternativ auch als Innovative Placement oder innovatives Placement bezeichnet (vgl. Schweiger & Schrattenecker 2021:153). Es umfasst die Integration von Marktneuheiten, welche zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Medienformats, in dem sie platziert sind, noch nicht in den Markt eingeführt wurden (vgl. Schumacher 2007:17; vgl. Rathmann 2014:22; vgl. Hermanns & Lemân 2016:209). Typischerweise findet ein Innovation Placement kurz vor der Markteinführung eines neuen Produktes statt (vgl. Schumacher 2007:17). Zaiss zählt zusätzlich die Platzierung von Neuheiten hinzu, deren Markteinführung zum Zeitpunkt der Platzierung stattfindet, womit diese ggf. verfügbar sind (vgl. 2021:33). Dieser Erweiterung folgt die vorliegende Arbeit.

In Abgrenzung zum Product Placement, welches per obiger Definition die Platzierung von „Produkte[n], Dienstleistungen, Marken, Institutionen oder Ideen“ (Zaiss 2021:15) beinhalten kann, werden beim Innovation Placement in der einschlägigen Literatur lediglich Produkte und ggf. „Firmenneuheiten“ (Rathmann 2014:22) oder „Marktneuheiten“ (Hermanns & Lemân 2016:209) als Placement-Objekte¹³ aufgeführt (vgl. Schumacher 2007:17; vgl. Rathmann 2014:22; vgl. Hermanns & Lemân 2016:209; vgl. Zaiss 2021:33). Im Rahmen dieser Arbeit werden unter Firmen- und Marktneuheiten auch Dienstleistungen verstanden. Der Literatur ist zudem nicht eindeutig zu entnehmen, ob sich der Innovation-Placement-Begriff lediglich auf gänzlich neue Produkte bezieht oder ob dieser auch Teilinnovationen, etwa Weiterentwicklungen bestehender Produkte oder Modifizierungen einzelner Produkteigenschaften, umfasst (vgl. Schumacher 2007:17; vgl. Rathmann 2014:22; vgl. Hermanns & Lemân 2016:209; vgl. Zaiss 2021:33). Da eine trennscharfe Unterscheidung von Voll- und Teilinnovationen schwierig scheint und auch bei Teilinnovationen Produkte beworben werden, die in dieser Form zuvor nicht verfügbar waren, werden teilinnovative Produkte und Dienstleistungen im Weiteren ebenfalls als mögliche Placement-Objekte eingeordnet.

Eine mit dem Innovation Placement verknüpfte Erscheinungsform des Product Placement ist das sog. Futuristic Placement bzw. futuristische Placement. In dessen Rahmen werden futuristisch anmutende Produkte oder anderweitige Markenerkennungszeichen platziert. Oftmals werden diese in Unterhaltungsformate integriert, deren Handlung in der Zukunft spielt, sodass Produkte speziell für das jeweilige Format entwickelt und explizit für den futuristischen Kontext interpretiert werden (vgl. Schumacher 2007:17; vgl. Zaiss 2021:33). Einige Autorinnen und Autoren ordnen das Futuristic Placement als Ausprägungsform des Innovation Placement ein und behandeln das Innovation Placement damit als Überbegriff (vgl. Schumacher 2007:17; vgl. Rathmann 2014:22). Andere betrachten beide als grundlegend verschiedene

¹³ Das Placement-Objekt bzw. Platzierungsobjekt ist das, was im Rahmen eines Product Placement in das redaktionelle Umfeld des Mediums integriert wird. Entsprechend der Definition von Zaiss kann das Placement-Objekt ein Produkt, eine Dienstleistung, Marke, Institution oder auch Idee darstellen (vgl. Zaiss 2021:15, 30).

Erscheinungsformen des Product Placement (vgl. Schweiger & Schrattenecker 2021:153; vgl. Zaiss 2021:33). Eine Trennung der Begriffe begründet Zaiss wie folgt:

„Die Trennung und Einordnung des Phänomens [Futuristic Placement] unter diesen Begriff ist [...] sinnvoll, da zwei unterschiedliche Platzierungsformen beschrieben werden und beim Innovation Placement Produkte zum Einsatz kommen, die es in baldiger Zukunft oder mit Start der Platzierung zu erwerben gibt – die also tatsächlich für den Markt gedacht sind.“ (Zaiss 2021:33)

Trotz dieser Gründe für eine getrennte Einordnung wird das Futuristic Placement in der vorliegenden Arbeit als Ausprägungsform des Innovation Placement kategorisiert. Die Placement-Objekte von Futuristic Placements können hochgradig innovativ sein und zudem ist es möglich, dass sie Teilinnovationen beinhalten, wie neue Produkteigenschaften, die in näherer Zukunft für den Markt geplant sind. Die Grenzen zwischen einem Futuristic Placement und einem Innovation Placement können somit fließend sein.

Eine weitere mit Blick auf das Innovation Placement relevante Erscheinungsform des Product Placement ist das Reverse Product Placement. Hierbei gehen Marken und/oder Produkte bzw. Dienstleistungen aus der fiktionalen Umgebung eines Unterhaltungsformats hervor und werden im Nachhinein in der Realität in den Markt eingeführt (vgl. Rathmann 2014:23; vgl. Zaiss 2021:35). Ein Futuristic Placement kann zu einem Reverse Product Placement werden, sofern das platzierte futuristische Produkt, die Dienstleistung oder Marke im Nachgang in den Markt eingeführt wird. Das Reverse Product Placement kann somit eine spätere Entwicklungsstufe eines Futuristic Placement darstellen (vgl. Rathmann 2014:23; vgl. Zaiss 2021:35). Ein zunächst fiktionales Placement-Objekt in der Realität umzusetzen kann einige Vorteile mit sich bringen, da das hohe Interesse von Nachfragenden und Medien gegenüber dem Product Placement genutzt wird. Da ein Futuristic Placement jedoch erst in der Rückschau ggf. zu einem Reverse Product Placement wird, wird es in den weiteren theoretischen Betrachtungen nicht separat, sondern als Futuristic Placement behandelt.

An diese Ausführungen anknüpfend wird das Innovation Placement in der vorliegenden Arbeit als Überbegriff eingeordnet. Zur besseren Abgrenzung werden hierunter die Gestaltungsformen Innovation Placement i. e. S. sowie Futuristic Placement mit dem daran anknüpfenden Reverse Product Placement subsumiert. Dies ist in Abbildung 3 dargestellt.

Abbildung 3: Erscheinungsformen des Innovation Placement (eigene Darstellung)

Die folgenden Arbeitsdefinitionen von Innovation Placement, Innovation Placement i. e. S., Futuristic Placement und Reverse Product Placement werden den weiteren Betrachtungen zugrunde gelegt:

Das **Innovation Placement** ist eine Erscheinungsform des Product Placement. Es kennzeichnet die werbliche Integration innovativer Produkte, Dienstleistungen und Markenerkennungszeichen in massenmedialen Unterhaltungsformaten. Der Innovation-Placement-Begriff umfasst die drei Erscheinungsformen Innovation Placement i. e. S., Futuristic Placement und Reverse Product Placement, welche sich im Hinblick auf den Charakter der platzierten Innovation unterscheiden.

Das **Innovation Placement i. e. S.** ist eine Erscheinungsform des Innovation Placement. Es kennzeichnet die werbliche Integration marktneuer Produkte und Dienstleistungen in massenmedialen Unterhaltungsformaten, welche zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Medienformats noch nicht in den Markt eingeführt wurden bzw. deren Markteinführung zeitgleich mit der Veröffentlichung stattfindet. Hierbei kann es sich um ein gänzlich neues Produkt bzw. eine gänzlich neue Dienstleistung handeln oder um eine Weiterentwicklung bestehender Produkte bzw. Dienstleistungen.

Das **Futuristic Placement** umfasst als Erscheinungsform des Innovation Placement die werbliche Integration futuristisch anmutender Produkte und Dienstleistungen sowie futuristischer Markenerkennungszeichen in massenmedialen Unterhaltungsformaten. Die platzierten Produkte oder Dienstleistungen werden in der Regel (i. d. R.) losgelöst von einer potenziellen Markteinführung platziert. Allerdings können im Rahmen eines Futuristic Placement auch Produkt- oder Dienstleistungseigenschaften beworben werden, die bereits erhältlich sind oder zeitnah in den Markt eingeführt werden.

Das **Reverse Product Placement** ist eine Erscheinungsform des Product Placement, welche in bestimmten Fällen eine Form des Innovation Placement darstellt. Bei einem Reverse Product Placement werden fiktionale Produkte, Dienstleistungen und/oder Marken in ein massenmediales Unterhaltungsformat integriert und im Nachhinein in der Realität in den Markt eingeführt. Sofern das im Rahmen eines Futuristic Placement platzierte futuristische Produkt, die Dienstleistung oder Marke im Nachgang in den Markt eingeführt wird, handelt es sich in der Rückschau um ein Reverse Product Placement.

3.2 Abgrenzung des Product Placement zu verwandten Begriffen

In der Literatur gibt es eine Vielzahl an Begriffen, die mit dem Product Placement, und somit dem Innovation Placement, verwandt sind. Teilweise werden diese synonym verwendet, dem Product Placement übergeordnet oder auch als weiterentwickelte Form des Product Placement verstanden. In diesem Kapitel wird daher eine Auswahl relevanter Begriffe erläutert und eine Abgrenzung zum Product Placement vorgenommen. Die betrachteten Begriffe sind Schleichwerbung, Branded Entertainment, Sponsoring sowie Influencer Marketing.

3.2.1 Schleichwerbung

Product Placement ist zunächst von Schleichwerbung abzugrenzen. Schleichwerbung bezeichnet „eine nicht ausreichend gekennzeichnete, irreführende und durchgeführte kommunikative Maßnahme“ (Zaiss 2021:24). Ob eine werbliche Maßnahme Schleichwerbung darstellt, hängt von der Rechtslage eines Landes ab. In Deutschland bildet die Grundlage des Schleichwerbungsverbots das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG):

„Unlauter handelt [...], wer den kommerziellen Zweck einer geschäftlichen Handlung¹⁴ nicht kenntlich macht, sofern sich dieser nicht unmittelbar aus den Umständen ergibt, und das Nichtkenntlichmachen geeignet ist, den Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte.“ (§ 5a Absatz 4 UWG)

Auf dieser Grundlage beinhalten andere Gesetze spezifischere Bestimmungen für zulässige Werbung. Im Rundfunkstaatsvertrag (RStV) sind Voraussetzungen festgelegt, welche Product Placements in Rundfunkmedien sowie fernsehähnlichen Telemedien erfüllen müssen (§§ 1 Absatz 1, 58 Absatz 3 RStV). Demnach ist „auf eine Produktplatzierung [...] eindeutig hinzuweisen. Sie ist zu Beginn und zum Ende einer Sendung sowie bei deren Fortsetzung nach einer Werbeunterbrechung oder im Hörfunk durch einen gleichwertigen Hinweis angemessen zu kennzeichnen“ (§ 7 Absatz 7 RStV). Reich bereitet die rechtlichen Rahmenbedingungen des Product Placement in Deutschland und der EU umfassend auf (vgl. Reich 2013).

3.2.2 Branded Entertainment

Der Begriff des Branded Entertainment steht in engem Zusammenhang zum Product Placement, denn im Vergleich der jeweiligen Begriffsbestimmungen bestehen einige Überschneidungen. In beiden Fällen werden werbliche Inhalte in Unterhaltungsformate integriert (vgl. Hudson & Hudson 2006:492). So schreiben Hudson und Hudson: „Branded entertainment is defined as the integration of advertising into entertainment content, whereby brands are embedded into storylines of a film, television program, or other entertainment medium“ (2006:492). Sie ordnen Branded Entertainment als weiterentwickelte Form des Product Placement ein, welche sich durch einen höheren Integrationsgrad auszeichnet (vgl. Hudson & Hudson 2006:492). Der Integrationsgrad beschreibt den Grad der Einbindung eines Placement-Objekts in die Geschichte bzw. Handlung eines Mediums (vgl. Rathmann 2014:30; vgl. Zaiss 2021:38). Im Verständnis anderer Autorinnen und Autoren, wie Rathmann (vgl. 2014:30), Hermanns und Lemân (vgl. 2016:207) sowie Wegener (vgl. 2019:48), kann ein Product Placement allerdings einen ebenso hohen Integrationsgrad aufweisen, wie Hudson und Hudson ihn dem Branded Entertainment vorbehalten (vgl. Hudson & Hudson 2006:495). In diesem Sinne könnte der Begriff Branded Entertainment ein Product Placement kennzeichnen, welches einen besonders hohen Integrationsgrad aufweist.

Zaiss hingegen verortet Branded Entertainment als Oberbegriff für das kommunikative Zusammenwirken von werbetreibenden Organisationen und Unterhaltungsformaten, womit es

¹⁴ Eine Handlung zugunsten eines fremden Unternehmens hat dann einen kommerziellen Zweck, wenn die Handelnden ein Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung von diesem fremden Unternehmen erhält (§ 5a Absatz 4 UWG).

Product Placement subsumiert (vgl. Zaiss 2021:19). Kunz und Elsässer wiederum tragen Argumente dafür zusammen, dass es sich um jeweils eigenständige Konzepte handelt. Die wesentlichen Unterschiede sind ihnen zufolge der Entstehungsprozess und die redaktionelle Hoheit (vgl. 2016:55–57). Beim Branded Entertainment wird das Unterhaltungsformat erst aufgrund der Initiative bzw. Mitarbeit einer werbetreibenden Organisation initiiert und die redaktionellen Inhalte um das Placement-Objekt herum kreiert, um diesem eine Plattform zu geben. Daher wirken die Werbetreibenden aktiv als (Co-)Produzierende mit, während diese beim Product Placement keine Hoheit über redaktionelle Inhalte haben (vgl. Duttenhöfer 2012:70; vgl. Zaiss 2021:55). Der Argumentation von Kunz und Elsässer folgend werden Branded Entertainment und Product Placement in dieser Arbeit als eigenständige Konzepte verstanden.

3.2.3 Sponsoring

Sponsoring beinhaltet laut Bruhn die

„Analyse, Planung, Umsetzung und Kontrolle sämtlicher Aktivitäten, die mit der Bereitstellung von Geld, Sachmitteln, Dienstleistungen oder Knowhow durch Unternehmen und Institutionen zur Förderung von Personen und/oder Organisationen in den Bereichen Sport, Kultur, Soziales, Umwelt und/oder den Medien unter vertraglicher Regelung der Leistung des Sponsors und Gegenleistung des Gesponserten verbunden sind, um damit gleichzeitig Ziele der Marketing- und Unternehmenskommunikation zu erreichen.“ (Bruhn 2018:5)

Insofern weisen Product Placement und Sponsoring einige Überschneidungen auf, da Organisationen eine Sach-, Geld- oder Dienstleistung erbringen und im Gegenzug kommunikative Leistungen erhalten. Der Definition lässt sich entnehmen, dass Sponsoring insoweit vielfältigere Erscheinungsformen als Product Placement annehmen kann, dass es sich nicht nur auf Medien, sondern auch auf die Bereiche „Sport, Kultur, Soziales [und] Umwelt“ (Bruhn 2018:5) beziehen kann. Gesponserte können z. B. Einzelpersonen, Organisationen, Veranstaltungen oder (Sport-)Teams in diesen Bereichen sein (vgl. Bruhn 2018:5; vgl. Zaiss 2021:21). Weiterhin ist die kommunikative Unterstützung, welche Sponsernde im Gegenzug erhalten, vielgestaltiger. So kann z. B. vereinbart werden, dass das Logo von Sponsernden auf dem Trikot eines Sportteams platziert oder Stadien nach Sponsernden benannt werden (vgl. Schweiger & Schrottenecker 2021:151; vgl. Zaiss 2021:21). Einige Autorinnen und Autoren ordnen Product Placement dem Sponsoring daher unter und verstehen es als Form des Sponsorings in Medien, des sog. Mediensponsorings (vgl. Poth u. a. 2008:340; vgl. Bruhn 2018:423).

In Bruhns Begriffsbestimmung fällt der Begriff „Förderung“ (Bruhn 2018:5) und hiermit ein mögliches Abgrenzungsmerkmal beider Werbeformen. Einem Sponsoring liegt oftmals ein Fördergedanke gegenüber der/dem Gesponserten zugrunde (vgl. Bruhn 2009:160). Dieser Aspekt bleibt in der Literatur zu Product Placement unberücksichtigt (vgl. Schumacher 2007; vgl. Rathmann 2014; vgl. Hermanns & Lemân 2016; vgl. Zaiss 2021). Zudem werden Product Placement und Sponsoring zumindest im deutschen Recht unterschieden (§ 2 Absatz 2 Satz 9, 11) und unterliegen einer differierenden Kennzeichnungspflicht. So muss bei gesponserten Fernsehsendungen zum Beginn oder Ende ein Hinweis auf die Finanzierung durch die/den Sponsernden, unter Nennung des Namens und/oder Abbildung eines Markenlogos, erfolgen

(§ 8 RStV). Eine typische Umsetzung dieser Kennzeichnungspflicht bildet die Einblendung: „Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von...“ (Rathmann 2014:18), kombiniert mit einer Logo-Einblendung oder einem kurzen Werbespot (vgl. Schumacher 2007:12; vgl. Rathmann 2014:18). In Abgrenzung dazu muss im Rahmen einer Sendung, welche Product Placements enthält, zu Beginn oder am Ende auf Produktplatzierungen hingewiesen, aber keine konkrete werbetreibende Organisation benannt werden (§ 7 Absatz 7 Satz 3 RStV). Rathmann schließt deshalb auf eine unterschiedlich hohe Präsenz der werblichen Intention bei Rezipierenden¹⁵: „Während Sponsoring gegenüber dem Konsumenten offenkundig kommuniziert wird, erfolgt Product Placement eher versteckt, indem es direkt in die Handlung eines Mediums integriert wird“ (Rathmann 2014:18f.). Aus diesen Gründen ordnet die vorliegende Arbeit Product Placement und Sponsoring als eigenständige Kommunikationsinstrumente ein.

3.2.4 Influencer Marketing

Influencende sind Personen, die unterhaltende Inhalte produzieren, diese über ihre Kanäle auf Onlineplattformen teilen und hierdurch eine große Personenzahl erreichen (vgl. Seeger & Kost 2019:29). Als Plattformen dienen dabei im Wesentlichen Soziale Medien wie beispielsweise Instagram oder YouTube, aber auch z. B. Bloggende und Podcast-Hosts¹⁶ werden als Influencende eingeordnet (vgl. Seeger & Kost 2019:27; vgl. Zaiss 2021:23). Influencer Marketing beinhaltet die strategische und profitorientierte Word-of-Mouth¹⁷-Marketingkooperation von Unternehmen mit Influencenden (vgl. Tropp 2019:495). Eine typische Kooperationsweise besteht darin, dass Unternehmen Influencenden Produkte zur Verfügung stellen, sodass diese die Produkte testen und auf ihren Kanälen weiterempfehlen. Einerseits stellen die Unternehmen die Produkte im Regelfall kostenfrei zur Verfügung, andererseits sind auch Geldzahlungen sowie z. B. Einladungen zu markenseitigen Events als Gegenleistung für die Bewerbung üblich (vgl. Zaiss 2021:23). Indem Influencende die zur Verfügung gestellten Produkte in die von ihnen produzierten Inhalte auf augenscheinlich natürliche Weise integrieren, können, ebenso wie beim Product Placement, werbliche Botschaften in redaktionelle Inhalte eingebettet werden (vgl. Zaiss 2021:15). Oftmals wird Werbung durch Influencende jedoch in einer Weise eingebunden, die die werbliche Intention deutlicher zum Ausdruck bringt und den redaktionellen Inhalt in den Hintergrund treten lässt. Dies geschieht etwa durch die explizite Präsentation eines Produktes, die Verlinkung zur Unternehmenswebseite und die Vermittlung vergünstigter Konditionen durch Rabattcodes (vgl. Seeger & Kost 2019:34, 132f.).

Zaiss führt für eine Unterscheidung von Product Placement und Influencer Marketing an, dass Product Placements in Unterhaltungsmedien stattfinden und Influencer Marketing vorrangig in Sozialen Medien vorkommt, welche wiederum nicht als klassische Unterhaltungsmedien gelten (vgl. Zaiss 2021:23). Dieser Argumentation folgend werden Product Placement und Influencer Marketing in der vorliegenden Arbeit als eigenständige Kommunikationsinstrumente

¹⁵ Als Rezipierende werden jene Personen bezeichnet, die einen Text, einen Film, ein Kunstwerk oder Ähnliches sinnlich erfassen (vgl. Dudenredaktion o. D.b).

¹⁶ Podcast-Hosts sind jene Personen, die einen Podcast moderieren und somit die Hauptstimme des Podcast darstellen (vgl. Tidal 2021:7).

¹⁷ Die Bezeichnung Word-of-Mouth kennzeichnet den Austausch von Empfehlungen und Informationen unter Nachfragenden und gilt als wichtiger Faktor für das Kaufverhalten (vgl. Ismagilova u. a. 2016:354).

verstanden, die sich überschneiden können, wenn das Influencer Marketing online außerhalb Sozialer Medien stattfindet und die Bewerbung in nativer Weise in redaktionelle Inhalte eingebunden wird.

3.3 Ziele

Eines der primären Ziele des Product Placement für werbetreibende Organisationen liegt in der Schaffung, Stärkung oder Veränderung des Images eines Placement-Objekts bzw. der werbetreibenden Organisation (vgl. Gwinner & Eaton 1999:47; vgl. Nieschlag u. a. 2002:1120). Gleichmaßen zielt das Product Placement auf einen erhöhten Bekanntheitsgrad des Placement-Objekts ab, unabhängig davon, ob z. B. ein platziertes Produkt bereits am Markt befindlich ist oder neu eingeführt wird (vgl. Gwinner & Eaton 1999:47; vgl. Reich 2013:118). Über diese zwei wesentlichen Ziele hinaus führen Auer u. a. als Ziele an, Konsumierende in ihrer Nutzungssituation zu bestärken sowie Verwendungswünsche zu suggerieren (vgl. 1991:264, zitiert nach vgl. Burmann & Wegener 2013:23). Aus der Erreichung dieser Ziele versprechen sich die werbetreibenden Organisationen langfristig einen positiven Einfluss auf den Umsatz, da mit einem steigenden Bekanntheitsgrad die Zahl potenzieller Nachfragender zunimmt und zudem davon ausgegangen werden kann, dass sich durch ein positives Image die Kaufbereitschaft bzw. -wahrscheinlichkeit erhöht (vgl. Hermanns & Lemân 2016:209). Insofern wirkt sich Product Placement positiv auf den Markterfolg des Placement-Objekts aus (vgl. Reich 2013:119).

Aus der Perspektive der Innovationskommunikation dürften die Ziele von Innovation Placement i. e. S. insbesondere darin bestehen, die Bekanntheit einer Innovation sowie ihrer Funktionsmöglichkeiten zu erhöhen, ein positives Image der Innovation aufzubauen und Verwendungswünsche bei den Rezipierenden auszulösen. Die Ziele des Futuristic Placement liegen voraussichtlich eher in einer Bekanntheitssteigerung sowie im Aufbau eines innovativen Images der platzierten Marke bzw. werbetreibenden Organisation (vgl. Reich 2013:100f.).

3.4 Vorteile

Unter Berücksichtigung der Zielüberschneidungen liegen für die Innovationskommunikation einige Chancen im Einsatz von Product Placement und somit Innovation Placement. Product Placements finden in massenmedialen Unterhaltungsformaten wie z. B. Filmen statt, sodass Innovationen hierdurch einer potenziell sehr großen Personenzahl bekannt gemacht werden können (vgl. Rathmann 2014:15). Im Sinne der Bekanntheitssteigerung birgt Product Placement gegenüber klassischer Werbung zudem den Vorteil, werbevermeidendes Verhalten von Konsumierenden zu umgehen (vgl. Schweiger & Schrattenecker 2021:153). Zu einem solchen Verhalten zählt z. B. Zapping, bei dem Werbung unter anderem durch das Wechseln des Programms gemieden wird oder die Nutzung sog. Ad-Blocker, welche verhindern, dass Werbung auf Webseiten angezeigt wird (vgl. Esch 2018b; vgl. BSI o. D.). Durch die vollständige Integration des Placement-Objekts in die redaktionelle Handlung sind derartige Werbevermeidungsstrategien schwierig umsetzbar und eine größere Anzahl potenzieller Konsumierender kann erreicht werden (vgl. Homburg 2020:914).

Product Placement ist in hohem Maße dazu geeignet, das Image des Placement-Objekts sowie der werbetreibenden Organisation zu stärken oder zu verändern (vgl. Gwinner & Eaton 1999:47; vgl. Nieschlag u. a. 2002:1120). Hierdurch kann es dazu beitragen, die von Zerfaß und Huck aufgeführten zentralen Zieldimensionen der Innovationskommunikation zu erreichen: Erstens Verständnis von und Vertrauen in eine Innovation aufzubauen sowie zweitens ein innovatives Image der Organisation oder Marke zu schaffen (vgl. Zerfaß & Huck 2007:848). Indem das Placement-Objekt in die Handlung eingebettet wird, nehmen Rezipierende es nicht in einem Werbekontext, sondern als Bestandteil der Handlung wahr. Daraus resultiert eine deutlich erhöhte Glaubwürdigkeit gegenüber klassischer Werbung und das Vertrauen in eine platzierte Innovation kann erhöht werden (vgl. Homburg 2020:914; vgl. Schweiger & Schrattenecker 2021:153).

Darüber hinaus birgt Product Placement diverse Transferpotenziale: Unter einem Imagetransfer wird die Übertragung von Imagebestandteilen eines Imageträgers auf das eigene Bezugsobjekt, wie die Innovation selbst sowie die Marke und/oder werbetreibende Organisation, verstanden (vgl. Hermanns & Lemân 2016:12, 211). Im Rahmen eines Product Placement können sowohl das Programmumfeld als auch die Figuren der Handlung sowie deren Darstellende zu einem positiven Imagetransfer auf das Placement-Objekt führen und hierdurch die Werbewirkung verstärken (vgl. Karniouchina u. a. 2011:28; vgl. Reich 2013:129). Hierbei liegt das Potenzial insbesondere im Imagetransfer der Figuren sowie ihrer Darstellenden. Diese ermöglichen den Rezipierenden eine Identifikation, werden ggf. als vertrauenswürdig wahrgenommen, und haben daher eine höhere Beeinflussungskraft inne (vgl. Reich 2013:130; vgl. Schweiger & Schrattenecker 2021:153).

Ein solcher Imagetransfer von einer fiktiven Figur sowie darstellenden Person kann dann bewirkt werden, wenn diese die Innovation im Rahmen des Product Placement anwendet und von den Rezipierenden dadurch mit ihr verknüpft wird (vgl. Zaiss 2021:40). Hierdurch lassen sich zugleich mehrere Erfolgsfaktoren der Innovationskommunikation umsetzen (vgl. Mast u. a. 2004:8): Indem eine Figur die Innovation nutzt, können ihre Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten in verständlicher Weise veranschaulicht werden. Je nachdem, in welcher Weise eine Innovation in das Umfeld integriert ist (siehe 6.3), kann sie einen zentralen Bestandteil der Handlung darstellen und das Product Placement ein aufmerksamkeitsstarkes Storytelling leisten (vgl. Mast u. a. 2004:8). Weiterhin ist die Innovation in ein Umfeld integriert, von dem i. d. R. auszugehen ist, dass es die Rezipierenden interessiert und als unterhaltend und spannend empfunden wird (vgl. Schweiger & Schrattenecker 2021:153). Die Verknüpfung der platzierten Innovation mit den emotionalen Erlebniswelten des Programmumfeldes kann die Innovation mit einem emotionalen Zusatznutzen ausstatten und begünstigt hierdurch eine positive Beurteilung der Rezipierenden sowie demnach ihre Adoption (vgl. Hermanns & Lemân 2016:212). Diese aufgeführten Vorteile des Product Placement für die Innovationskommunikation gelten sowohl für das Innovation Placement i. e. S. als auch für das Futuristic Placement und somit Reverse Product Placement. Im Hinblick auf die Unterschiede dieser Gestaltungsformen können allerdings auch jeweils spezifische Vorteile für die Innovationskommunikation identifiziert werden.

Ein aus Sicht der Innovationskommunikation interessanter Aspekt des Innovation Placement i. e. S. ist die Produktvorankündigung. Eine Produktvorankündigung ist die bewusste und öffentliche Kommunikation eines Unternehmens über kommende Produkte oder Dienstleistungen, bevor sie erhältlich sind. Indem im Rahmen eines Innovation Placement i. e. S. Produkte oder Dienstleistungen vor ihrer Neueinführung beworben werden, kann dies als Produktvorankündigung eingeordnet werden. In Anknüpfung an die in Abschnitt 2.1 vorgestellte Diffusionstheorie, besteht hierbei die Chance, schon vor der Markteinführung die Bekanntheit einer Innovation zu erhöhen und Verwendungswünsche bei Konsumierenden auszulösen, sodass ihr Adoptionsprozess früher beginnt und die Diffusion im Markt beschleunigt wird (vgl. Krüger 2014:15). Weiterhin ist durch Produktvorankündigungen im Rahmen von Innovation Placements i. e. S. von einem erhöhten medialen Interesse auszugehen, da nicht nur die Produktvorankündigung selbst, sondern auch das Medium der Platzierung Interesse auslöst. Hierdurch kann wiederum von einer gesteigerten Bekanntheit der Innovation ausgegangen werden.

Futuristic Placements sind insbesondere dazu geeignet, das werbetreibende Unternehmen als innovativ zu positionieren, indem sie Visionen für zukünftige Produkte und Dienstleistungen demonstrieren (vgl. Schweiger & Schrattenecker 2021:154). Darüber hinaus können Futuristic Placements das Interesse an bestimmten Produkteigenschaften der platzierten Innovation wecken, welche ggf. im Begriff einer baldigen Markteinführung stehen. In dieser Hinsicht können sie eine ähnliche Wirkung erzielen, wie Innovation Placements i. e. S. (vgl. Riering 2020). Zudem sind sie als Element im Entwicklungsprozess einer Innovation denkbar, da anhand der Resonanz der Konsumierenden und Medien auf die platzierte Innovation die Akzeptanz von Neuerungen getestet werden kann (vgl. Riering 2020).

3.5 Kritische Aspekte

Den Vorteilen des Innovation Placement stehen kritische Aspekte gegenüber. Zwar kann das Programmumfeld, in dem die Platzierung stattfindet, relativ stabile Zielgruppen haben, dennoch mangelt es je nach Medium an Möglichkeiten einer zielgruppengenauen Adaption, woraus Streuverluste¹⁸ resultieren (vgl. Reich 2013:132f.). Zudem können bei Rezipierenden Vorbehalte gegenüber Product Placements per se bestehen, da die werbliche Absicht weniger offenkundig ist und somit eine unzulässige Form der Beeinflussung empfunden wird. Aus einer Ablehnung des Instruments kann Reaktanz resultieren (vgl. Fuchs & Unger 2014:306; vgl. Maier & Esch 2018). Reaktanz kann bei Rezipierenden außerdem aufgrund sog. Platzierungsfehler eintreten, beispielsweise wenn ein Placement-Objekt zu häufig oder auffällig lange im Blickfeld ist, die Verbindung zur Handlung und ihren Figuren konstruiert scheint oder die Platzierung den Handlungsfluss stört. Neben der Reaktanz können eine reduzierte Glaubwürdigkeit der Platzierung und/oder eine nachteilige Imageveränderung des Placement-Objekts die Folge sein (vgl. Fuchs & Unger 2014:306; vgl. Hermanns & Lemân 2016:211).

¹⁸ Streuverluste liegen dann vor, wenn mit einer Werbebotschaft Personen erreicht werden, die für die werbetreibende Organisation nicht relevant sind (vgl. Meffert u. a. 2019:658).

Weitere Nachteile des Product Placement gegenüber anderen Werbeformen entstehen dadurch, dass die redaktionelle Hoheit nicht bei der werbetreibenden Organisation liegt. Daher ist ihre Einflussnahme auf die endgültige Einbindung des Placement-Objekts begrenzt (vgl. Reich 2013:134; vgl. Hermanns & Lemân 2016:211). Zudem können sich auch negative Schlagzeilen zum Programmumfeld oder dessen mangelnder Erfolg nachteilig auf das Image des Placement-Objekts auswirken (vgl. Reich 2013:134f.). Mit Blick auf Innovation Placements i. e. S. liegt ein Risiko darin, dass Verzögerungen in der Produktion und Veröffentlichung des Medienformats eintreten und eine geplante Produktvorankündigung erst nach der Markteinführung der Innovation erscheint. Ein weiteres Risiko besteht in der Kannibalisierung des eigenen bestehenden Angebots, sofern die Konsumierenden mit einer Konsumzurückhaltung reagieren, bis die beworbene Innovation erhältlich ist (vgl. Krüger 2014:15). Schließlich bieten sowohl Innovation Placements i. e. S. als auch Futuristic Placements dem Wettbewerb Einblick in einerseits bald erscheinende Innovationen und andererseits Visionen für zukünftige Innovationen, sodass diese die Ideen aufgreifen und der eigenen Markteinführung zuvorkommen können.

4. Forschungsstand und -bedarf

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den Stand der Wissenschaft zum Innovation Placement. Hierfür werden die Forschungsaktivitäten zum Product Placement, zur Innovationskommunikation sowie zu Produktvorankündigungen betrachtet. Auf dieser Basis wird der Forschungsbedarf ermittelt und das Untersuchungsziel der vorliegenden Arbeit abgeleitet.

4.1 Product Placement

Seit Mitte der 1990er Jahre wurden zahlreiche Untersuchungen zu Product Placements durchgeführt (vgl. Siegert u. a. 2016:373; vgl. Zaiss 2021:47). Es gibt Inhaltsanalysen, welche die tatsächliche Ausgestaltung von Product Placements sowie deren Kontext und das mediale Umfeld betrachten (z. B. vgl. Galician & Bourdeau 2004; vgl. Lehu & Bressoud 2009; vgl. Chan 2016; vgl. Chen & Wang 2016) oder auch die historische Entwicklung des Instruments aufbereiten (z. B. vgl. Pervan & Martin 2002; vgl. La Ferle & Edwards 2006; vgl. Smit u. a. 2009). Ein weiteres Forschungsgebiet bilden Untersuchungen zur Akzeptanz des Instruments von Rezipierenden sowie der Gesellschaft (z. B. vgl. Nebenzahl & Secunda 1993; vgl. Gupta & Gould 1997; vgl. Guido u. a. 2010). Darüber hinaus gibt es rechtliche Analysen, welche die Grenzen des Product Placement im nationalen und internationalen Kontext aus juristischer Perspektive betrachten (vgl. z. B. Reich 2013). Ein weiteres Forschungsfeld bilden Prozess- und Organisationsanalysen, welche z. B. organisationsseitige Gründe für den Einsatz von Product Placements ermitteln und die Bedeutung des Instruments aus Branchensicht verdeutlichen (z. B. vgl. Karrh u. a. 2003; vgl. Um & Kim 2014). Vereinzelt Untersuchungen betrachten auf aggregierter Ebene wirtschaftliche Effekte von Product Placements. So wurden z. B. positive Auswirkungen von Product Placements auf die Aktienkurse der werbetreibenden Organisationen festgestellt. Den Schwerpunkt der Forschung zu Product Placements stellen allerdings Wirkungsstudien dar (vgl. Karniouchina u. a. 2011):

Diese untersuchen stimulus-, rezipierendenseitige und kontextabhängige Variablen¹⁹ dahingehend, inwiefern sie kognitive, affektive und konative Wirkungen bei Rezipierenden auslösen (vgl. Rathmann 2014:38; vgl. Koch 2016:374; vgl. Zaiss 2021:113). Dieses Forschungsfeld wird weitgehend von Experimentalforschung dominiert: Ein häufiges Vorgehen besteht darin, dass (vielfach studentische) Teilnehmende Ausschnitte aus Spielfilmen oder TV-Beiträgen zu sehen bekommen, in denen bestimmte Eigenschaften der Product Placements (wie z. B. deren Gestaltung oder Darbietungshäufigkeit) variiert werden. Nach der Stimuluspräsentation werden die Teilnehmenden meist zu ihrer Erinnerung an die Product Placements sowie zu ihren Einstellungen gegenüber der präsentierten Marke befragt. Die erhobenen Daten der Experimentalgruppen werden mit den Daten einer Kontrollgruppe verglichen, welche kein Product Placement zu sehen bekam (vgl. Koch 2016:375). Bei der Untersuchung rezipierendenseitiger

¹⁹ Stimulusseitige Faktoren beziehen sich auf die Ausgestaltung eines Product Placement, wie etwa die sensuelle Vermittlungsform. Rezipierendenseitige Faktoren berücksichtigen Aspekte aufseiten der Rezipierenden, die dazu geeignet sind, die Wirkeffekte eines Product Placement zu beeinflussen. So liegt ein bedeutender rezipierendenseitiger Einflussfaktor im Persuasionwissen, also darin, ob sich Rezipierende des Beeinflussungsversuchs bewusst sind. Kontextfaktoren beinhalten Aspekte des Programmumfelds einer Platzierung, z. B., ob der Programmkontext eine eher positive oder eher negative Stimmung bei Rezipierenden auslöst (vgl. Koch 2016:374–380).

Faktoren werden zudem (meist nicht repräsentative) quantitative Befragungen eingesetzt, welche durch korrelative Analysen nach Zusammenhängen suchen (z. B. vgl. Gupta & Gould 1997; vgl. Brennan & Babin 2004; vgl. De Gregorio & Sung 2010). Tabelle 1 gibt einen Überblick einiger untersuchter Einflussfaktoren auf Grundlage der von Koch zusammengetragenen Wirkungsstudien (vgl. 2016:374–380).

Tabelle 1: Einflussfaktoren auf die Wirkung von Product Placement

Stimulusseitige Faktoren	Rezipierendenseitige Faktoren	Kontextfaktoren
Vermittlungsform (auditiv, visuell, audiovisuell)	Programm- und Produktinvolvement	Positiv/negativ aufgeladener Programmkontext
Aufdringlichkeit der Gestaltung	positive/negative Programmbewertung	Kongruenz zwischen Placement-Objekt und Programm
Darbietungshäufigkeit	Persuasionswissen	
Grad der Integration in die Handlung	Akzeptanz von Product Placement	
Anbindung an (Haupt-)Figuren		
Bekanntheit der platzierten Marke		

Hinsichtlich der Wirkung des Product Placement auf **kognitiver Ebene** zeigen Studien Effekte auf die Markensalienz²⁰ und die Markenerinnerung, welche z. B. durch Tests der ungestützten Markenerinnerung, der gestützten Markenerinnerung sowie Wiedererkennung gemessen wurden (vgl. Gupta & Gould 1997; vgl. Johnstone & Dodd 2000; vgl. Nelson 2002; vgl. Lee & Faber 2007; vgl. Brennan 2008; vgl. Delattre & Colovic 2009). Auf **affektiver Ebene** wurde eine Beeinflussung der Einstellung von Rezipierenden gegenüber der präsentierten Marke ermittelt (z. B. vgl. Russell & Stern 2006; vgl. Cowley & Barron 2008; vgl. Schemer u. a. 2008; vgl. Homer 2009; vgl. MacKay u. a. 2009). Auf **konativer Ebene** wurden Wirkeffekte bezüglich der Kaufabsicht (z. B. vgl. Tiwaskul u. a. 2005; vgl. Srivastava 2011), Markenpräferenzen (z. B. vgl. Law & Braun 2000; vgl. Auty & Lewis 2004; vgl. Hang & Auty 2011) und bezüglich des Markennutzungsverhaltens (z. B. vgl. Morton & Friedman 2002) festgestellt. Die Wirkeffekte auf diesen drei Ebenen sind allerdings nicht unbedingt gleichgerichtet, sondern können zu entgegengesetzten Effekten führen. So können sich Rezipierende zwar umso besser an ein Placement-Objekt und die Marke erinnern, je aufmerksamkeitserregender das Product Placement integriert ist (z. B. vgl. Babin & Carder 1996; vgl. Gupta & Gould 2007; vgl. Bressoud u. a. 2010; vgl. Wilson & Till 2011), aber zu aufdringliche Product Placements können Reaktanz bei den Rezipierenden hervorrufen und Einstellungen verschlechtern (z. B. vgl. Russell 2002; vgl. Cowley & Barron 2008).

4.2 Innovationskommunikation

Im Feld der Innovationskommunikation lassen sich im Wesentlichen vier Forschungsfelder identifizieren. (1) Ein Forschungsfeld betrachtet das Spannungsfeld zwischen Unternehmenskommunikation und Journalismus (vgl. Ernst & Zerfaß 2009:58). An einigen Stellen differieren

²⁰ Als Markensalienz wird die Präsenz einer Marke im Gedächtnis von Nachfragenden bezeichnet (vgl. Miller & Berry 1998:78).

die Vorstellungen von Journalistinnen und Journalisten sowie Kommunikationsfachleuten, z. B. hinsichtlich der Zuarbeit von Presseabteilungen für den Journalismus (vgl. Mast u. a. 2004; vgl. Mast u. a. 2006). (2) Ein weiterer Blickpunkt der Forschung richtet sich auf das Spannungsfeld innerhalb von Unternehmen bei der Zusammenarbeit von Innovations- und Kommunikationsverantwortlichen. So untersuchen Zerfaß und Ernst durch die paarweise Befragung²¹ von je einer bzw. einem Innovations- und Kommunikationsverantwortlichen desselben Unternehmens Übereinstimmungen bzw. Abweichungen in ihrem jeweiligen Verständnis von Innovation, Kommunikation und Innovationskommunikation sowie die Umsetzung der Einbindung von Kommunikation in Innovationsprozesse in ihrem Unternehmen (vgl. Zerfaß & Ernst 2008). Sie entwickeln auf Basis ihrer empirischen Ergebnisse unter anderem eine Typologie der Innovationskommunikation von Unternehmen, die abbildet, in welcher Rolle sich Kommunikationsverantwortliche hinsichtlich der Innovationskommunikation sehen und inwieweit Kommunikations- und Innovationsprozesse miteinander verzahnt sind (vgl. Zerfaß & Ernst 2008:52–61). (3) Weitere Forschungsbemühungen betrachten die in der Praxis eingesetzten Strategien und Maßnahmen der Innovationskommunikation (vgl. Ernst & Zerfaß 2009:58). So wurden diverse Fallbeispiele rekonstruiert und analysiert (vgl. Mast & Zerfaß 2005; vgl. Mast u. a. 2006). (4) Weiterhin bildet die Untersuchung von Erfolgsfaktoren der Innovationskommunikation einen Forschungszweig (vgl. Beard & Easingwood 1996; vgl. Lee & O'Connor 2003b; vgl. Mast u. a. 2004; vgl. Gerhard u. a. 2011; siehe 2.2).

4.3 Produktvorankündigungen

Schließlich stellen Untersuchungen zu Produktvorankündigungen ein relevantes Forschungsgebiet dar. In Anlehnung an Krüger wird die Forschung zu Produktvorankündigungen an dieser Stelle untergliedert in Untersuchungen erstens zur Motivation, Produktvorankündigungen durchzuführen, zweitens zur Ausgestaltung von sowie Reaktion auf Produktvorankündigungen und drittens zur Bedeutung von Produktvorankündigungen für deren Markterfolg (vgl. Krüger 2014:18f.). Zu den Motivatoren für Produktvorankündigungen zählen positive Netzwerkeffekte²², Wechselkosten²³ (z. B. vgl. Farrell & Saloner 1986; vgl. Eliashberg & Robertson 1988; vgl. Lee & O'Connor 2003a; vgl. Gerlach 2004) und das aktive Bestreben einer Organisation, ihre Vormachtstellung zu demonstrieren (z. B. vgl. Bayus u. a. 1997; vgl. Calantone & Schatzel 2000; vgl. Schatzel u. a. 2001). Der zweite Forschungszweig zu Produktvorankündigungen befasst sich mit ihrer Ausgestaltung sowie mit Reaktionen des Wettbewerbs (vgl. Krüger 2014:32). Ein hinsichtlich der Ausgestaltung untersuchter Aspekt ist der Zeitpunkt der Vorankündigung. So kommen Lilly und Walters zu dem Schluss, dass sich bei innovativen Produkten mit einem hohen Informationsbedürfnis aufseiten der Nachfragenden eine möglichst frühzeitige Vorankündigung empfiehlt (vgl. 2000:5f.). In Bezug auf Reaktionen des Wettbewerbs stellen z. B. Robertson u. a. fest, dass Produktvorankündigungen als Bedrohung wahrgenommen werden und als Reaktion oftmals eine nachfolgende Produktvorankündigung erfolgt (vgl.

²¹ Für nähere Informationen zu dieser Studie siehe Fußnote 7.

²² Positive Netzwerkeffekte liegen vor, wenn der Nutzen eines Guts mit steigender Zahl der Nutzenden zunimmt. Ein Beispiel hierfür sind Soziale Medien (vgl. Simon u. a. 2018).

²³ Wechselkosten sind Transaktionskosten bzw. Nachteile, welche Konsumierenden beim Wechsel Hersteller bzw. Dienstleistender entstehen (vgl. Porter 1980:10).

Robertson u. a. 1995:7). Hinsichtlich der Relevanz von Produktvorankündigungen für den Neuprodukterfolg wird in diversen Arbeiten ein direkter positiver Zusammenhang festgestellt (z. B. vgl. Lee & O'Connor 2003b; vgl. Schatzel & Calantone 2006; vgl. Homburg u. a. 2009). Insbesondere bei sehr innovativen Produkten helfen Produktvorankündigungen, bereits vor der Produkteinführung eine Adoptionsabsicht zu schaffen, woraus eine höhere Adoptionsrate nach der Einführung resultiert (vgl. Lee & O'Connor 2003b:15f.).

4.4 Forschungslücke und Untersuchungsziel

Das Innovation Placement stellt eine Schnittstelle zwischen der Innovationskommunikation und dem Product Placement sowie ggf. Produktvorankündigungen dar. Während sich die Forschung zum Product Placement auf das Instrument per se und nicht auf bestimmte Erscheinungsformen konzentriert, legen auch die Forschungsaktivitäten zu Produktvorankündigungen den Fokus auf das Instrument selbst, insbesondere auf Wirkungsaspekte. Der Schwerpunkt der Forschung zur Innovationskommunikation liegt vielfach in Prozess- und Organisationsaspekten. In keinem der drei Forschungsgebiete finden sich Untersuchungen, die sich spezifisch mit Innovation Placement befassen, die Schnittstellen oder Wechselwirkungen untereinander betrachten. Ausgehend von dieser forschungsbezogenen Relevanz und des aufgeführten Potenzials für die Praxis der unternehmensseitigen Innovationskommunikation hat diese Arbeit das Ziel, einen Beitrag zur Füllung dieser Forschungslücke zu leisten. Hierzu richtet die Untersuchung der vorliegenden Arbeit den Blick auf die Praxis und strebt an, einen Überblick darüber zu schaffen, in welchen Erscheinungsformen Innovation Placement auftritt. Demnach ist die erste Zielstellung der Untersuchung, eine Systematik der Erscheinungsformen zu entwickeln. Daraus resultiert die folgende erste Forschungsfrage:

FF1: Wie lassen sich die Erscheinungsformen des Innovation Placement systematisieren?

Die daran anknüpfende zweite Zielstellung der Untersuchung ist, zu ermitteln, welche Erscheinungsformen des Innovation Placement in der Praxis eingesetzt werden. Die aus dieser Zielstellung hervorgehende zweite Forschungsfrage lautet:

FF2: Welche Erscheinungsformen des Innovation Placement werden in der Praxis eingesetzt?

Die Untersuchung zur Beantwortung der beiden Forschungsfragen wird im methodischen Vorgehen dargelegt.

5. Methodisches Vorgehen

Zur Beantwortung der beiden Forschungsfragen gliederte sich die Untersuchung in zwei Stufen. In der ersten Stufe wurde literaturbasiert eine Systematik für mögliche Erscheinungsformen des Innovation Placement entwickelt, um diese Systematik in der zweiten Stufe im Rahmen einer qualitativen Fallstudienanalyse anzuwenden und so identifizieren, in welcher Weise Innovation Placement in der Praxis eingesetzt wird.

Den Ausgangspunkt zur Systematisierung der Erscheinungsformen des Innovation Placement bildeten Systematiken der Erscheinungsformen des Product Placement. Da es sich beim Innovation Placement selbst um eine Erscheinungsform des Product Placement handelt, ist anzunehmen, dass die bestehenden Systematiken in weiten Teilen Anwendung finden können. Die Recherche bestehender Systematiken erfolgte mithilfe des Schneeballsystems (vgl. Sandberg 2017:72f.). Die Ausgangsquelle bildete hierbei aufgrund ihrer umfassenden Aufbereitung des Kommunikationsinstruments Product Placement sowie aufgrund ihrer Aktualität die Arbeit von Zaiss (vgl. 2021). Zur Entwicklung einer Systematik der Erscheinungsformen des Innovation Placement wurden schließlich die Systematiken von Bente (vgl. 1990:30), Schumacher (vgl. 2007:16), Rathmann (vgl. 2014:21, 26, 29, 32), Meffert (vgl. 2019:778), Homburg (vgl. 2020:915) und Zaiss (vgl. 2021:30) berücksichtigt. Aufgrund der Vielgestaltigkeit dieser Systematiken und des begrenzten Umfangs der vorliegenden Arbeit wurde tabellarisch festgehalten, welche Aspekte jeweils berücksichtigt sind (siehe Anhang 1). Die mengenmäßig häufiger vorkommenden, und damit als gängig eingeordneten, Dimensionen wurden in eine Systematik überführt. Diese migrierte Systematik bildete den Ausgangspunkt zur deduktiven Entwicklung einer Systematik der Erscheinungsformen des Innovation Placement. Hierzu wurde sie hinsichtlich ihrer Struktur selbst, hinsichtlich der in die Struktur eingeordneten Erscheinungsformen des Product Placement sowie bezüglich ihrer Übertragbarkeit auf das Innovation Placement kritisch betrachtet. Aus der kritischen Auseinandersetzung resultierte eine adaptierte Systematik. Die Anwendung der Systematik in der zweiten Stufe der Untersuchung ermöglichte einen iterativen Prozess, aus dem induktiv wiederum eine erweiterte Systematik hervorging.

Eine exakte Bestimmung der Grundgesamtheit aller realisierten Innovation Placements ist retrospektiv nicht möglich. Da zudem keine Forschungsergebnisse vorlagen, auf deren Grundlage die Erscheinungsformen des Innovation Placement in der Praxis untersucht werden konnten, wurden diese induktiv ermittelt. Als Forschungsmethode wurde eine qualitative Fallstudienanalyse gewählt, um Fälle des Innovation Placement eingehend aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Zur Umsetzung der qualitativen Fallstudienanalyse wurden insgesamt 20 identifizierte Fälle von Innovation Placement in die zuvor entwickelte Systematik tabellarisch eingeordnet. Die Fälle wurden ermittelt, indem zunächst in der einschlägigen Literatur aufgeführte Beispiele von Innovation Placement zusammengetragen wurden. Im Rahmen einer systematischen Hintergrundrecherche dieser Beispiele über Google, Google Scholar sowie über die Online-Präsenzen von Fachmagazinen, wie W&V und HORIZONT, wurden weitere Fälle ermittelt. Zudem erfolgte über ebendiese Kanäle sowie über Bibliothekskataloge

eine Stichwortsuche mit dem Fokus auf Product Placement, Innovation Placement, Futuristic Placement und Reverse Product Placement, um Fallbeispiele zu recherchieren.

Aufgrund des Umfangs der vorliegenden Arbeit wurde aus den 20 betrachteten Fallbeispielen eine Auswahl von sechs Fällen für eine Feinanalyse getroffen. Die Auswahl erfolgte bewusst und richtete sich insbesondere danach, eine Vielfalt an Erscheinungsformen abzubilden. Somit lag der Auswahl die Voraussetzung zugrunde, dass mindestens eine Fallstudie pro ermitteltem Objektcharakter des Innovation Placement (Innovation Placement i. e. S., Futuristic Placement, Reverse Product Placement) vertreten sein muss. Im ersten Schritt des Auswahlprozesses wurden Kontextinformationen zu den Fallbeispielen recherchiert und jene Fälle für die Feinanalyse ausgeschlossen, für die eine vergleichsweise geringe Informationsdichte vorlag. In Anlehnung an die entwickelte Systematik wurde im zweiten Schritt geprüft, in welchen Medien die Platzierungen stattfanden. Für jedes vorkommende Medium pro Objektcharakter wurde ein Fallbeispiel in die Feinanalyse aufgenommen. Im dritten Schritt erfolgte eine Einzelbetrachtung der potenziellen Fallbeispiele. Unter Berücksichtigung der kombinierten Merkmale hinsichtlich der Gestaltungsfaktoren der Systematik wurde eine Auswahl getroffen.

Die Feinanalyse erfolgte über die sechs Fallbeispiele hinweg nach einem einheitlichen Vorgehen: Zunächst wird das Medium beschrieben, wie beispielsweise der Film, in dem die Platzierung stattfindet. Darauf folgen Hintergrundinformationen, wie der Kooperationshergang und begleitende Kommunikationsaktivitäten. Danach erfolgt eine detaillierte Beschreibung der Platzierung und abschließend wird die Platzierung in die Systematik der Erscheinungsformen des Innovation Placement eingeordnet.

Schließlich wurden die Erscheinungsformen der Fallbeispiele entsprechend der Kategorien der Systematik quantifiziert. Auf dieser Grundlage erfolgte eine Anpassung der entwickelten Systematik. Zudem wurden die Ergebnisse der Quantifizierung interpretiert.

6. Systematisierung der Erscheinungsformen des Innovation Placement

Im Komplex des Kommunikationsinstruments Product Placement ist das Innovation Placement eine mögliche Antwort auf die Frage, *was* platziert wird (vgl. Schumacher 2007:16). In der Literatur finden sich im Rahmen verschiedener Systematisierungsansätze für die Erscheinungsformen des Product Placement zudem die Fragen danach, *wo* und *wie* platziert wird (vgl. Rathmann 2014:20).

Abbildung 4: Systematik der Erscheinungsformen des Product Placement (eigene Darstellung in Anlehnung an Bente (vgl. 1990:30), Schumacher (vgl. 2007:16), Rathmann (vgl. 2014:21, 26, 29, 32), Meffert (vgl. 2019:778), Homburg (vgl. 2020:915) und Zaiss (vgl. 2021:30))

Die Frage nach dem *Wo* bezieht sich auf das Medium, in dem platziert wird (vgl. Rathmann 2014:20). Die Frage nach dem *Wie* betrifft die Ausgestaltung und wird i. d. R. durch mehrere

Kriterien beantwortet, wobei deren Anzahl und Komplexität in den verschiedenen Systematiken recht stark variiert (vgl. Rathmann 2014:29, 32; vgl. Zaiss 2021:38–41). Kriterien, die hierbei mehrheitlich betrachtet werden, sind die sensuelle Vermittlungsform und der Integrationsgrad des Product Placement. Zudem stellt ein häufiges Kriterium die Anbindung der Platzierung an (Haupt-)Figuren des Programmumfelds dar (siehe Anhang 1). Abbildung 4 zeigt exemplarisch eine Systematik der gängigen Erscheinungsformen von Product Placement. Da eine derartige Systematik für das Innovation Placement nicht vorliegt, wird im Folgenden geprüft, inwieweit die obige Product-Placement-Systematik darauf übertragbar ist. Daran anknüpfend wird eine spezifische Systematik entwickelt, anhand derer die in der Praxis eingesetzten Erscheinungsformen des Innovation Placement eingeordnet werden können.

6.1 Objekt

Innovationen bzw. Neuheiten stellen eine Art Placement-Objekt dar, womit Innovation Placements unter das erste Kriterium der obigen Systematik fallen. Eine platzierte Innovation ist jedoch zugleich z. B. ein Produkt, womit es sich bei der Platzierung sowohl um ein Innovation Placement als auch um ein Product Placement i. e. S. handelt (vgl. Zaiss 2021:30). Demnach sind einige weitere der in Abbildung 4 unter ‚Objekt‘ aufgeführten Erscheinungsformen für die Systematisierung von Innovation Placements relevant. Im Folgenden werden daher die Gestaltungsformen Product Placement i. e. S., Corporate- und Institution Placement, Service Placement sowie Music Placement kurz erläutert.

Da sich Innovation Placements i. e. S. sowie Futuristic Placements entsprechend der festgelegten Arbeitsdefinitionen auf platzierte Produkte, Dienstleistungen oder Markenerkennungszeichen beziehen, werden die Erscheinungsformen Location Placement, Idea und Message Placement sowie Celebrity Placement nicht weiter betrachtet (vgl. Zaiss 2021:33f.). Weiterhin bleibt das Generic Placement unberücksichtigt, da hierbei Produkt- oder Dienstleistungskategorien bzw. -gattungen ohne einen erkennbaren Bezug zu einer bestimmten Organisation bzw. Marke platziert werden (vgl. Rathmann 2014:22; vgl. Zaiss 2021:32f.). Schließlich wird das Image Placement in Abweichung zu den oben genannten Autorinnen und Autoren nicht als Erscheinungsform des Objekts betrachtet, sondern als Form des Integrationsgrades (siehe 6.3.1), da hierunter Platzierungen fallen, bei denen „die gesamte Handlung auf ein einziges Produkt, Unternehmen, eine Dienstleistung oder eine Branche ausgerichtet“ (Zaiss 2021:32) ist.

Das **Product Placement i. e. S.** beschreibt die klassische Platzierung von (Marken-)Produkten bzw. Erkennungszeichen von Marken und gilt als älteste sowie bedeutendste Form des Product Placement (vgl. Schumacher 2007:17; vgl. Rathmann 2014:21; vgl. Zaiss 2021:31).

Im Rahmen des **Corporate Placement** sowie **Institution Placement** werden Organisationen als Ganzes oder deren Dienstleistungen in den Handlungskontext eines Unterhaltungsformats integriert (vgl. Zaiss 2021:32). Der Unterschied beider Formen liegt in der Funktionsweise der Organisation, da unter den Begriff Institution Placement „Institutionen ohne Gewinnerzielungsabsicht“ (Zaiss 2021:32) fallen. Einige Autorinnen und Autoren fassen beide Formen unter dem Begriff Corporate Placement zusammen (vgl. Schumacher 2007:16f.; Hermanns & Lemân 2016:207).

Das **Service Placement** beinhaltet die Platzierung einer Dienstleistung oder der Handlungskompetenz einer Organisation. Teilweise wird diese Platzierungsform im Corporate Placement mitbegriffen, allerdings liegt der Fokus hierbei stärker auf der platzierten Dienstleistung, während beim Corporate Placement eine Organisation an sich platziert wird (vgl. Hormuth 1993:72; vgl. Hermanns & Lemân 2016:209).

Ein **Music Placement** kennzeichnet die gezielte Platzierung eines Musikstücks in einem massenmedialen Unterhaltungsformat. Hierbei können sowohl unabhängig von einer Platzierung entwickelte Musikstücke integriert werden als auch speziell für den Einsatz im jeweiligen Medium produzierte Musikstücke (vgl. Schumacher 2007:18; vgl. Hermanns & Lemân 2016:209).

6.2 Medium

Das zweite Unterscheidungskriterium von Product Placements bildet die Art des Mediums, in dem die Platzierung vorgenommen wird. Hierbei wird die Frage nach dem *Wo* beantwortet (vgl. Zaiss 2021:35). Unter Berücksichtigung der festgelegten Arbeitsdefinitionen des Innovation Placement i. e. S. sowie des Futuristic Placement sind alle obig aufgeführten Unterhaltungsformate mögliche Medien für Innovation Placements.

Filme werden am häufigsten als Medien für Product Placements genutzt. Hierzu zählen sowohl Filme, welche zunächst im Kino erscheinen als auch Filme, welche für TV, Home-Entertainment-Formate wie Blu-ray Discs oder z. B. Streamingdienste wie Netflix und Amazon Prime produziert werden. In Abgrenzung dazu werden **Serienproduktionen** ausschließlich für TV, Home-Entertainment-Formate, Streamingdienste und weitere Plattformen produziert. In Serien können Product Placements einmalig oder wiederkehrend in die Handlung aufgenommen werden (vgl. Rathmann 2014:26; vgl. Zaiss 2021:35f.).

Gegenüber Film- und Serienproduktionen, welche zumeist mit einer narrativen Erzählform einhergehen, sind **TV-Shows** durch eher interaktive Elemente charakterisiert, wie z. B. Gameshows sie aufweisen. Kennzeichnend ist hierbei, dass das Placement-Objekt in den Inhalt der Show einbezogen wird und nicht etwa den Gewinn eines Gewinnspiels darstellt, welches separat zum eigentlichen Inhalt vor einem Werbeblock geschaltet wird. Letztere Formen der Einbindung werden dem Sponsoring zugeordnet (vgl. Gould & Gupta 2006:78; vgl. Zaiss 2021:36; siehe 3.2.3).

Rathmann führt zudem **Radiosendungen** als mögliches Medium für Product Placements an, indem beispielsweise Marken- oder Produktnamen in Hörspielen innerhalb von Radiosendungen genannt werden (vgl. 2014:26). In dieser Weise können Product Placements auch in anderen rein auditiven Medien stattfinden, weshalb die vorliegende Arbeit auch **Hörbücher** und **Podcasts** berücksichtigt.

Weiterhin können Product Placements durch Nennungen sowie Abbildungen in Büchern und anderen **Printerzeugnissen** stattfinden (vgl. Schumacher 2007:19; vgl. Rathmann 2014:27; vgl. Zaiss 2021:36). Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung verändert sich das Medien-nutzungsverhalten, weshalb Printerzeugnisse zunehmend digitalisiert und digital geteilt werden oder ausschließlich digital publiziert wird (vgl. Alonso 2019; vgl. Schmidt o. D.). Daher

berücksichtigt die vorliegende Arbeit in diesem Zusammenhang auch **digitale Publikationen**²⁴. Hierzu werden auch Online-Formate wie z. B. Blogs hinzugezählt.

Auch durch eine Nennung von Marken- oder Produktnamen in **Musikstücken** können Product Placements vorgenommen werden. Platzierungen in **Musikvideos** werden in gleicher Weise vorgenommen wie in Film- und Serienproduktionen. Rathmann ordnet Product Placements in Musikvideos daher Film- und Fernsehproduktionen zu (vgl. Rathmann 2014:27; vgl. Zaiss 2021:36).

Das Product Placement in **Computer- und Videospielen** wird in der einschlägigen Literatur auch als Game Placement²⁵ bezeichnet. Ähnlich der Platzierung in Film- und Serienproduktionen werden Produkte bzw. Markenerkennungszeichen in den Handlungsablauf eines Spiels integriert (vgl. Wegener 2008:44).

6.3 Gestaltung

Mit der Gestaltung eines Product Placement ist die Art und Weise gemeint, *wie* etwas platziert wird (vgl. Rathmann 2014:28). Die obige exemplarische Systematik umfasst diesbezüglich die Kategorien Integrationsgrad, Vermittlungsform und Anbindung an Figuren. Diese werden in den folgenden Ausführungen erläutert. Zudem werden weitere Gestaltungskategorien betrachtet, die für eine Systematisierung der Erscheinungsformen des Innovation Placement relevant sind.

6.3.1 Integrationsgrad

Der Integrationsgrad beschreibt den Grad der Einbindung eines Placement-Objekts in die Handlung eines Mediums (vgl. Rathmann 2014:30; vgl. Zaiss 2021:38). Bei der Systematisierung nach dem Integrationsgrad wird in der einschlägigen Literatur vorwiegend eine Dreiteilung vorgenommen (vgl. Rathmann 2014:30; vgl. Hermanns & Lemân 2016:207; vgl. Wegener 2019:48). Zaiss nimmt eine nuanciertere Differenzierung vor und unterscheidet die fünf Erscheinungsformen On-Set Placement, Screen Placement, Plot Placement, Creative Placement und Drama Placement. Seine Abstufung wird in der vorliegenden Arbeit übernommen und um das Image Placement als sechste Erscheinungsform ergänzt (vgl. Zaiss 2021:38f.). Es ist zu beachten, dass die Abstufung Auslegungsspielraum birgt und die Grenzen zwischen den Erscheinungsformen fließend sind. Somit ist eine eindeutige Zuordnung nicht unbedingt möglich sowie subjektiv. Zudem beziehen sich diese Erscheinungsformen vorrangig auf audiovisuelle Medien und sind schwierig auf rein auditive Medien, wie z. B. Musikstücke, übertragbar.

Das **On-Set Placement** kennzeichnet den geringsten Integrationsgrad eines Product Placement. Bei dieser Erscheinungsform kann ein Placement-Objekt z. B. im Hintergrund eines Bildausschnittes zu sehen sein und spielt damit eine eher passive, kontextabhängige

²⁴ Digitales Publizieren, welches auch als E-Publishing oder Digital Publishing bezeichnet wird, umfasst jegliche digitale Publikation, wie z. B. Musik, Videospiele oder mobile Apps (vgl. Alonso 2019; vgl. Schmidt o. D.). Im Rahmen der obig vorgenommenen Kategorisierung von Medienformaten werden jedoch explizit schriftliche Print- und digitale Publikationen zugeordnet.

²⁵ Im Rahmen der Werbekommunikation in Computer- und Videospielen stellt Game Placement eine Werbeform da. Darüber hinaus werden Adgames bzw. Ad(ver)games und In-Game-Advertising unterschieden. Wegener arbeitet Game Placement sowie dessen Abgrenzung zu den anderen Werbeformen in Computer- und Videospielen extensiv auf (vgl. Wegener 2019).

Rolle. Beispielsweise steht in einem Film die Flasche eines bestimmten Getränks auf dem Tisch (vgl. Rathmann 2014:30; vgl. Zaiss 2021:38).

Bei einem **Screen Placement** wird ein Placement-Objekt in gut erkennbarer Größe eingebunden. Zudem kann eine kurze Interaktion mit Figuren des Mediums stattfinden, wobei diese Interaktion jedoch keinen Handlungsbezug aufweist. Ein Beispiel hierfür ist, dass eine Figur ein Getränk aus einer markierten Flasche trinkt (vgl. Zaiss 2021:38).

Im Rahmen eines **Plot Placements** wird das Placement-Objekt in nahezu gleicher Weise eingebunden wie beim Screen Placement. Die Interaktion mit dem Placement-Objekt weist allerdings einen Handlungsbezug auf, auch wenn dieser nicht sonderlich tief ist (vgl. Zaiss 2021:38). „Ein handelnder Charakter könnte hier in ein Auto steigen, um sich zu einem anderen Ort zu bewegen“ (Zaiss 2021:38). In diesem Fall wäre die Fortbewegung ggf. handlungsrelevant. Um an das obige Beispiel des Getränks anzuknüpfen, könnte die ausgetrunkene markierte Flasche genutzt werden, um Flaschendreher zu spielen, wodurch sie Handlungsrelevanz erhält.

Beim **Creative Placement** wird das Placement-Objekt in „besonders kreative[r] Weise“ (Zaiss 2021:38) eingebunden und eine Handlungsrelevanz hergestellt. Das Placement-Objekt kann eine Nebenrolle in der Handlung einnehmen (vgl. Bente 1990:33; vgl. Zaiss 2021:38). Zaiss führt als Beispiel die Product Placements des Uhrenherstellers Omega in James Bond-Filmen an, in denen diese mit einem Laser ausgestattet sind und den Protagonisten²⁶ hierdurch zum Erfolg verhelfen (vgl. Zaiss 2021:38).

Das **Drama Placement** bezeichnet „die tiefe und durchgängige Integration“ (Zaiss 2021:38) eines Placement-Objekts in den Handlungskontext. Das Placement-Objekt ist dabei ein integrales Element der Handlung. Als Beispiel verweist Zaiss auf den Volleyball als Freund des gestrandeten Tom Hanks in dem Film „Cast Away“ (vgl. Zaiss 2021:38).

Bei einem **Image Placement** ist die gesamte Handlung eines Mediums auf ein bestimmtes Produkt, eine Dienstleistung, Organisation oder Branche ausgerichtet (vgl. Berndt & Uebelhart 2006:221; vgl. Hermanns & Lemân 2016:209). Ein Beispiel hierfür stellt der Film „The Internship“ dar, in dem die Hauptfiguren ein Praktikum bei dem Technologieunternehmen Google absolvieren, um eine Festanstellung zu erhalten (vgl. Levy 2013). Rathmann und Zaiss ordnen diese Erscheinungsform des Product Placement der Kategorie des Placement-Objekts zu (vgl. Rathmann 2014:21; vgl. Zaiss 2021:32).

6.3.2 Vermittlungsform

Im Hinblick auf das Kriterium der Vermittlungsform werden Product Placements entsprechend ihrer sensuellen Präsentation unterschieden. Diese kann visuell, auditiv oder audiovisuell sein (vgl. Schumacher 2007:20; vgl. Rathmann 2014:28f.; vgl. Zaiss 2021:39).

Das **visuelle Placement** wird synonym als optisches Placement oder Screen Placement bezeichnet. Bei einem visuellen Placement wird das Placement-Objekt gezeigt, ohne dass

²⁶ Unter der Protagonistin bzw. dem Protagonisten wird jene Figur einer Geschichte verstanden, welche das Zentrum der Handlung bildet (vgl. Eder 2022b).

darüber hinaus verbale Hinweise auf die Platzierung erfolgen oder Geräusche ertönen, welche das Placement auditiv wahrnehmbar machen (vgl. Schumacher 2007:20; vgl. Rathmann 2014:29; vgl. Zaiss 2021:39).

Die Bezeichnungen **auditives Placement**, verbales Placement sowie Script Placement kennzeichnen Product Placements, die auf rein akustischer Ebene stattfinden, indem eine platzierte Marke oder auch eine Produktbezeichnung ganz oder in Teilen von Darstellenden explizit erwähnt wird. Das Placement-Objekt wird dabei nicht gezeigt (vgl. Rathmann 2014:29; vgl. Hermanns & Lemân 2016:208).

Audiovisuelle Placements, auch Plot Placements genannt, stellen eine kombinierte Form des visuellen und auditiven Placement dar (vgl. Schumacher 2007:20; vgl. Rathmann 2014:29; vgl. Zaiss 2021:39). Nach Zaiss handelt es sich um „die gleichzeitige Darstellungsform eines Produktes mit *verbaler Nennung* [Hervorhebung durch die Verfasserin] durch eine handelnde Person“ (2021:39). Auch Hermanns und Lemân schreiben: „Über den Markenartikel wird *gesprochen* [Hervorhebung durch die Verfasserin] und er ist im Bild zu sehen“ (Hermanns & Lemân 2016:208). Ein auditives Placement per Definition an eine verbale Nennung zu knüpfen scheint sinnvoll, da erst durch die explizite Erwähnung, z. B. einer Marke, ein Bezug zur werbetreibenden Organisation hergestellt wird. Bei einer audiovisuellen Integration scheint eine verbale Nennung allerdings nicht unbedingt nötig, da der Bezug zur werbetreibenden Organisation visuell hergestellt werden kann. In diesem Fall können auch Geräusche, die ein platziertes Produkt verursacht, das Product Placement auf akustischer Ebene wahrnehmbar machen. Beispielsweise kann das Knacken beim Essen eines Nahrungsmittels Rückschlüsse auf dessen Konsistenz ermöglichen, und somit auf Produkteigenschaften, ohne dass eine verbale Erwähnung erfolgt. Daher wird das Verständnis von audiovisuellen Placements in der vorliegenden Arbeit gegenüber den angeführten Definitionen erweitert und es werden alle Placements hinzugezählt, die auf visueller und auditiver Ebene wahrnehmbar sind.

6.3.3 Anbindung an Figuren

Mit Blick auf einen möglichen Imagetransfer gilt im Rahmen der Ausgestaltung eines Product Placement als bedeutend, ob das Placement-Objekt von einer Figur verwendet oder verbal positiv bekräftigt wird. Daher ist die Frage nach der Anbindung an eine Figur Bestandteil diverser Systematiken. Für einige Autorinnen und Autoren ist hierbei lediglich der Bezug zu einer Hauptfigur relevant (vgl. Reich 2013:99; vgl. Meffert u. a. 2019:778; vgl. Homburg 2020:915). Rathmann (vgl. 2014:32f.) und Zaiss (vgl. 2021:40) folgend berücksichtigt diese Arbeit zudem eine Anbindung an Nebenfiguren²⁷, da auch diese Imagetragende darstellen und somit einen positiven Imagetransfer ermöglichen können (vgl. Reich 2013:129f.; vgl. Schweiger & Schrattenecker 2021:153).

²⁷ Nebenfiguren haben die Funktion, das Handlungspotenzial und die Charakteristika der Hauptfigur(en) zu ergänzen und zu betonen (vgl. Wulff 2022b).

6.3.4 Weitere gestaltungsbezogene Faktoren

Einige komplexere Systematiken beinhalten weitere Parameter der Placement-Gestaltung. So beziehen Rathmann (vgl. 2014:32) und Zaiss (vgl. 2021:41) die wahrgenommene Kongruenz als Gestaltungsvariable ein. Die Kongruenz kennzeichnet im Kontext von Product Placements die Gemeinsamkeiten zwischen der integrierten Marke bzw. dem Placement-Objekt und der Handlung sowie den Figuren des Mediums (vgl. Sturm 2011:8, 11). Rathmann knüpft die Kongruenz daran, dass der Integrationsgrad und die Vermittlungsform eines Product Placement zueinander passen. Ihrer Meinung nach liegt Kongruenz dann vor, wenn verbal erwähnte Placement-Objekte einen hohen Integrationsgrad haben und rein visuelle Platzierungen einen niedrigen Integrationsgrad (vgl. Rathmann 2014:32). Zaiss wiederum unterscheidet eine gestalterische und dramaturgische Kongruenz. Die gestalterische Kongruenz ist ihm zufolge dadurch gekennzeichnet, dass sich das Placement-Objekt hinsichtlich Handlungsort und -zeit gut einfügt. Die dramaturgische Kongruenz beinhaltet, dass das Product Placement sich gut in den redaktionellen Inhalt integriert und nicht konstruiert wirkt (vgl. Zaiss 2021:41).

Auch die vorliegende Arbeit nimmt die wahrgenommene Kongruenz als relevante Gestaltungsvariable auf, da diese als Voraussetzung für einen positiven Imagetransfer und eine native Integration gesehen wird (vgl. Sturm 2011:11). Diese Arbeit unterbreitet allerdings einen dritten Vorschlag zur Betrachtung der Kongruenz und differenziert zwischen der Image-, Handlungs- und Kontextkongruenz. Im Rahmen der Imagekongruenz wird betrachtet, ob das durch die Platzierung vermittelte Image mit dem sonst vermittelten Image der werbetreibenden Organisation übereinstimmt oder ob eine Diskrepanz besteht. Die Handlungskongruenz schließt an die dramaturgische Kongruenz nach Zaiss an und kennzeichnet, wie gut sich ein Innovation Placement in die Handlung einfügt (vgl. Zaiss 2021:41). Hinsichtlich der Kontextkongruenz wird schließlich betrachtet, ob der Handlungskontext des Mediums und das Placement-Objekt bzw. die werbetreibende Organisation zueinander passen. In Abgrenzung zu Rathmann und Zaiss werden die drei Kongruenz-Dimensionen nicht als entweder gegeben oder nicht gegeben erachtet, sondern die Möglichkeit verschiedener Grade an wahrgenommener Kongruenz eingeräumt (vgl. Rathmann 2014:32; vgl. Zaiss 2021:41).

Eine weitere Variable, die in dieser Arbeit zur Systematisierung des Innovation Placement herangezogen wird, ist das Mediengenre. In Abschnitt 3.4 wurde angeführt, dass Placement-Objekte im Rahmen von Product Placements in die Gefühls- und Erlebniswelten des Mediums eingebettet werden. Gardner bezeichnet den Gefühlszustand, den ein Medium bei Rezipierenden subjektiv auslöst, als medieninduzierte Stimmung und betrachtet diese als Gestaltungsparameter eines Product Placement (vgl. 1985:282). An ihre Ausführungen anknüpfend argumentiert Zaiss, dass die medieninduzierte Stimmung im Regelfall an das Genre geknüpft ist und nimmt daher das Genre als Gestaltungsvariable in seine Systematik auf. Aufgrund dieses begründeten Interesses gegenüber dem Mediengenre und der daraus resultierenden Gefühlswelt, in die eine Platzierung eingebunden ist, wird es in die Systematik der vorliegenden Arbeit aufgenommen. Da allerdings davon auszugehen ist, dass das Genre eines Programmumfeldes prädeterniert ist und nicht durch die werbetreibende Organisation beeinflusst werden kann, wird das Mediengenre der Kategorie des Mediums zugeordnet und demnach der Frage, wo platziert wird.

6.4 Entwickelte Systematik

An die bisherigen Ausführungen dieses Kapitels anknüpfend, wird der weiteren Betrachtung von Innovation Placement die in Abbildung 5 dargestellte Systematik zugrunde gelegt.

Abbildung 5: Systematik der Erscheinungsformen des Innovation Placement (eigene Darstellung)

Die Systematik übernimmt auf der ersten Ebene die Unterscheidung nach Objekt, Medium und Gestaltung (vgl. Rathmann 2014:20). Der Bereich des Objekts wird in die Kategorien Objektcharakter und Objekttyp untergliedert. So kann einerseits der Charakter des Innovation Placement (Innovation Placement i. e. S., Futuristic Placement, Reverse Product Placement) abgebildet werden und andererseits eingeordnet werden, ob es sich bei dem Placement-Objekt um ein Produkt, eine Dienstleistung, ein Musikstück oder eine Organisation an sich handelt.

Hinsichtlich des Mediums lehnt die vorliegende Systematik insbesondere an Rathmann (vgl. 2014:26) an, nimmt im Bereich rein auditiver Medien jedoch Erweiterungen vor und berücksichtigt zusätzlich digitale Publikationen. Das Internet wird nicht separat aufgeführt, sondern als mögliches Medium jedes aufgelisteten Medienformats mitbegriffen. Zudem wird im Bereich des Mediums zusätzlich das Genre betrachtet. Der Aspekt der Gestaltung wird über die vier Kategorien Vermittlungsform, Integrationsgrad, Anbindung an Figuren und Kongruenz beleuchtet. Die möglichen Vermittlungsformen werden aus der einschlägigen Literatur übernommen (vgl. Schumacher 2007:16; vgl. Rathmann 2014:29; vgl. Meffert u. a. 2019:778; vgl. Homburg 2020:915; vgl. Zaiss 2021:30). Die vorgenommene Systematisierung des Integrationsgrades entlehnt Zaiss (vgl. Zaiss 2021:30), berücksichtigt zusätzlich jedoch noch das Image Placement als mögliche Gestaltungsform. Im Hinblick auf die Anbindung an Figuren des Programmumfeldes beinhaltet die Systematik als mögliche Formen erstens die Verknüpfung mit Hauptfiguren, zweitens die Verknüpfung mit Nebenfiguren und drittens die Platzierung ohne Anbindung an Figuren (vgl. Rathmann 2014:32f.; vgl. Zaiss 2021:40). Hinsichtlich der wahrgenommenen Kongruenz beinhaltet die Systematik dieser Arbeit die Betrachtungsdimensionen Image-, Handlungs- und Kontextkongruenz.

7. Qualitative Fallstudienanalyse des Innovation Placement

Die Systematik der Erscheinungsformen des Innovation Placement wird in diesem Kapitel als Grundlage für eine qualitative Fallstudienanalyse herangezogen. Zunächst wird ein Überblick über die Fallbeispiele gegeben. Im Anschluss erfolgt die detaillierte Analyse einer Auswahl an Fallbeispielen.

7.1 Überblick der Fallbeispiele

Tabelle 2 enthält Fallbeispiele von Innovation Placement, die in der einschlägigen Literatur im Rahmen einer Betrachtung der verschiedenen Erscheinungsformen des Product Placement genannt werden.

Tabelle 2: Übersicht in der Literatur aufgeführter Beispiele des Innovation Placement

Objektcharakter	Fallbeispiel	Quellen
Innovation Placement i. e. S.	BMW Z3 in „James Bond – Golden Eye“	vgl. Friedrichsen & Friedrichsen 2004:203 vgl. Schumacher 2007:17 vgl. Schweiger & Schrattecker 2021:153f.
	JVC-Videokamera in „Zurück in die Zukunft“	vgl. Friedrichsen & Friedrichsen 2004:203
	Mercedes-Benz GLK in „Sex and the City – The Movie“	vgl. Burmann & Wegener 2013:17 vgl. Rathmann 2014:25
	Mercedes-Benz SLS AMG in „Gran Turismo 5“	vgl. Wegener 2019:47
Futuristic Placement	Audi RSQ in „I, Robot“	vgl. Schumacher 2007:17 vgl. Rathmann 2014:25 vgl. Hermanns & Lemân 2016:206 vgl. Zaiss 2021:31
Reverse Product Placement	Nike-Turnschuhe in „Zurück in die Zukunft II“	vgl. Zaiss 2021:31

Im Zuge der Recherche der vorliegenden Arbeit wurden über diese sechs Fallbeispiele hinaus 15 weitere Fallbeispiele identifiziert. Diese sind in Tabelle 3 aufgeführt.

Tabelle 3: Übersicht weiterer identifizierter Beispiele des Innovation Placement

Platzierungsobjekt	Medium
Audi A8	Spider Man: Homecoming
Audi Fleet Shuttle Quattro	Ender's Game
Audi RSQ	I, Robot
BMW Vision EfficientDynamics Concept	Mission: Impossible - Phantom Protokoll
JVC-Videokamera	Back to the Future
Lexus Modell 2054	Minority Report
Mattel Hoverboard	Back to the Future II
McDonald's McBaguette	Emily in Paris
McDonald's Szechuan-Sauce	Rick and Morty
Mercedes-Benz GLE 350 AMG Coupé	Jurassic World
Mercedes-Benz M-Klasse	The Lost World: Jurassic Park
Nokia 8110	Matrix
Pepsi Perfect	Back to the Future II
Porsche Mission E	Playmobil: Der Film
Samsung SPH-N270	Matrix Reloaded

Entsprechend ihres Objektcharakters können neun dieser Fallbeispiele als Innovation Placements i. e. S., sieben Fälle als Futuristic Placements und drei Fälle als Reverse Product Placements eingeordnet werden. Darüber hinaus liegen zwei Fallbeispiele vor, die keinem aus der Literatur entnommenen Objektcharakter entsprechen. Dabei handelt es sich um Produkte der Fast-Food-Kette McDonald's, die in Serien platziert sind.

Eines dieser beiden Fallbeispiele ist die Serie „Emily in Paris“, welche in der ersten Folge der dritten Staffel die Markteinführung des McBaguette in Frankreich thematisiert (vgl. Star 2022). Zeitgleich mit der Veröffentlichung der Staffel im Dezember 2022 führt McDonald's in Frankreich das McBaguette ein, womit es als Innovation Placement i. e. S. eingeordnet werden könnte. Allerdings ist das McBaguette seit 2012 in unregelmäßigen zeitlichen Abständen für einen jeweils begrenzten Zeitraum in Frankreich erhältlich (vgl. Rößler 2022). Zuletzt wurde das McBaguette im April 2021 gelauncht (vgl. McDonald's France 2021). Es handelt sich somit nicht um eine Produktneu- bzw. -weiterentwicklung, doch es kann die gleiche Wirkungsweise wie beim Innovation Placement i. e. S. angenommen werden.

Das zweite ähnlich gelagerte Fallbeispiel tritt in der ersten Folge der dritten Staffel der Serie „Rick and Morty“ auf, die im April 2017 veröffentlicht wurde (vgl. Meza-León u. a. 2017; vgl. IMDb o. D.b). Im Rahmen der Folge reist die Hauptfigur Rick in seine Erinnerungen des Jahres 1998 zurück, um die damals erhältliche Szechuan-Sauce von McDonald's zu essen (vgl. Meza-León u. a. 2017). Kurz nach der Veröffentlichung der Folge veranstaltete McDonald's via Twitter ein Gewinnspiel mit der Szechuan-Sauce als Gewinn und produzierte zudem über die Folgejahre hinweg mehrfach limitierte Auflagen für begrenzte Zeiträume (vgl. Price 2022). Aus der medialen Berichterstattung geht hervor, dass McDonald's für die Platzierung der Szechuan-Sauce in „Rick and Morty“ keine Gegenleistung erbracht hat (vgl. Topel 2017; vgl.

Broendel 2019). Damit handelt es sich per Definition nicht um Product Placement (siehe 3.1). Dennoch stützt auch dieser Fall die Berücksichtigung eines vierten Objektcharakters, welcher in den weiteren Ausführungen als ‚Reintroducing Placement‘ bezeichnet wird. Dieses ist im Verständnis der vorliegenden Arbeit dadurch gekennzeichnet, dass Produkte, Dienstleistungen oder Markenerkennungszeichen im Markt eingeführt waren und eliminiert wurden, woraufhin in Koordination zur erneuten Markteinführung ein Product Placement veröffentlicht wird. Da im Fall der McDonald’s Szechuan-Sauce in „Rick and Morty“ keine Kooperation vorliegt, wird in den weiteren Ausführungen lediglich die Platzierung des McBaguette in „Emily in Paris“ als Reintroducing Placement betrachtet.

Als Werbeträger der identifizierten Innovation Placements fungieren in 19 Fällen Film- und Serienproduktionen sowie in einem Fall ein Videospiele. Den Objekttyp bilden vorwiegend Produkte. Abbildung 6 veranschaulicht die Verteilung der Fallstudien in den Dimensionen Objektcharakter, Objekttyp und Medienformat.

Abbildung 6: Verteilung der Fallstudien nach Objektcharakter, Objekttyp und Medienformat (eigene Darstellung)

Die platzierten Produkte sind mehrheitlich Fahrzeuge. So finden sich unter den neun Innovation Placements i. e. S. sieben Platzierungen von Fahrzeugen wenige Monate vor ihrer Markteinführung und unter den sieben Futuristic Placements sind sechs sog. Konzeptfahrzeuge. In Konzeptfahrzeugen setzen Automobilhersteller wesentliche gestalterische und

technische Neuerungen um (vgl. Dudenredaktion o. D.a). Sie demonstrieren Visionen der Automobilhersteller für zukünftige Fahrzeuge und dienen als Testfahrzeuge, um die Akzeptanz und Tauglichkeit der Neuerungen zu prüfen (vgl. Riering 2020; vgl. Dudenredaktion o. D.a). Demnach werden spätere Serienfahrzeuge an Konzeptfahrzeuge angelehnt, diese selbst werden aber nicht in Serie produziert (vgl. Riering 2020).

Von den 20 Fallbeispielen werden im Folgenden sechs Fälle exemplarisch näher betrachtet und in die hergeleitete Systematik eingeordnet. Wie in Kapitel 5 angeführt, erfolgte die Auswahl der Fallstudien bewusst und jeder der vier Objektcharaktere ist vertreten. Es handelt sich um drei Fälle von Innovation Placement i. e. S., ein Futuristic Placement, ein Reverse Product Placement sowie ein Reintroducing Placement.

7.2 Feinanalyse ausgewählter Fallbeispiele

In diesem Kapitel werden die zur Feinanalyse ausgewählten Fallstudien nacheinander entsprechend ihres Objektcharakters betrachtet. Hierbei wird eingangs der Werbeträger kurz beschrieben. Darauf folgen Hintergrundinformationen zur Kooperation, wie der Kooperationshergang und begleitende Kommunikationsaktivitäten. Hierauf erfolgt eine detaillierte Beschreibung der Platzierung. Abschließend wird eine Einordnung des Fallbeispiels in die Systematik vorgenommen.

7.2.1 Platzierung des Mercedes-Benz GLK in „Sex and the City – The Movie“

Die US-amerikanische romantische Komödie „Sex and the City – The Movie“²⁸ ist im Mai 2008 im Kino erschienen. Der Spielfilm basiert auf der von Home Box Office produzierten Fernsehserie „Sex and the City“, welche von 1998 bis 2004 über sechs Staffeln hinweg ausgestrahlt wurde (vgl. IMDb o. D.a; vgl. Webpromotion o. D.). Die Handlung der Serie sowie Filmfortsetzung folgt dem Liebes-, Privat- und Berufsleben von vier befreundeten Frauen in New York City (vgl. King 2008). Gegenüber werbetreibenden Unternehmen wurde der Spielfilm insbesondere als geeignetes Werbeumfeld für eine weibliche Zielgruppe positioniert. Chris Carlisle, Leiter der Marketingabteilung der Filmproduktionsfirma New Line Cinema, äußerte gegenüber der New York Times: „We’ve positioned this movie from the beginning as ‚the Super Bowl for women‘ [Hervorhebung im Original]“ (Elliott 2008).

7.2.1.1 Hintergrundinformationen

Insgesamt sind über 60 Marken an mehr als 70 Produkten in dem Film platziert (vgl. Frank & Rennhak 2009:14, 30–32). Darunter ist der Automobilhersteller Mercedes-Benz als eines von acht offiziellen Partnerunternehmen (vgl. Frank & Rennhak 2009:23). Die Zusammenarbeit entstand laut Filmproduzent John Melfi aufgrund einer geplanten Szene bei der Mercedes-Benz Fashion Week in New York City (vgl. Elliott 2008). Auf Seiten Mercedes-Benz wird bei der Kooperation ein hoher Markenfit²⁹ wahrgenommen, so äußert Olaf Göttgens, stellvertretender Leiter der Markenkommunikation bei Mercedes-Benz Cars:

²⁸ Der deutsche Filmtitel lautet: „Sex and the City – der Film“ (IMDb o. D.a).

²⁹ Unter dem Markenfit versteht man die subjektiv wahrgenommene Affinität zwischen einer Marke und einem anreichernden Objekt, in diesem Fall dem Film (vgl. Sturm 2011:8).

„Die vier Hauptdarstellerinnen von ‚Sex and the City‘ [Hervorhebung im Original] sind weltbekannte Stil-Ikonen. So wie Mercedes-Benz in der Autowelt haben sie in der Modewelt Trends gesetzt, die länger als nur eine Saison andauern. Das passt sehr gut zu unserer Marke.“ (Mobile.de 2008)

Im Rahmen der entgeltlichen Kooperation wurde die Mercedes-Benz Fashion Week für den Film reproduziert (vgl. Frank & Rennhak 2009:23). Zudem platzierte Mercedes-Benz im Film zwei Fahrzeugmodelle (vgl. Miklis 2008; vgl. Katzenberger 2010). Hierbei handelt es sich einerseits um die S-Klasse und andererseits um einen Prototyp des Fahrzeugmodells GLK 350³⁰. Die Markteinführung des GLK erfolgte fünf Monate nach Erstausstrahlung des Films im Herbst 2008 (vgl. Grünweg 2007; vgl. Frank & Rennhak 2009:16), womit es sich bei der Platzierung um ein Innovation Placement i. e. S. handelt.

Die Kommunikationsaktivitäten zur Bewerbung des Films begannen im März 2008 mit der Ausspielung des Filmtrailers, Out-of-Home-Werbung (OoH-Werbung)³¹ in New York City sowie der Veröffentlichung der Webseite „www.sexandthecitymovie.com“³² (Elliott 2008). Ab April 2008 folgten Printanzeigen, Online-, Radio- sowie TV-Werbung (vgl. Elliott 2008). Mercedes-Benz startete Anfang Mai 2008 eine internationale integrierte Marketingkampagne für den Film und den GLK. In Deutschland umfasste die Kampagne Printanzeigen, OoH-Werbung, Online-Anzeigen, exklusive Kinovorstellungen für Mercedes-Benz-Kundschaft sowie die Verlosung eines VIP-Besuches der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin im Juli 2008 und einer Probefahrt mit dem GLK. Das Zentrum der Kampagne bildete die Landingpage³³ „www.mercedes-benz.de/sexandthecity“³⁴ (Mobile.de 2008), auf die alle weiteren Kommunikationsmaßnahmen verwiesen. Die Landingpage beinhaltete unter anderem Informationen über den Film sowie exklusives Bild- und Videomaterial mit Impressionen der Dreharbeiten. Darüber hinaus erreichte man über die Landingpage ein GLK-Webspecial³⁵, das eine nächtliche Stadtrundfahrt mit dem GLK simulierte und Fahrzeuginformationen aufführte (vgl. Mobile.de 2008).

7.2.1.2 Szenenbeschreibung

Der Mercedes-Benz GLK ist in eine Szene³⁶ des Films integriert. Der Handlungshergang dieser Szene besteht darin, dass die Hauptfigur Samantha Jones sexuell frustriert ist und diese Frustration durch Einkäufe kompensiert (vgl. King 2008:01:20:48–01:23:13). Die Szene spielt vor einem Einkaufsgeschäft der Marke Gucci. Samantha Jones verlässt das Geschäft und geht zu dem geparkten GLK, um ihren Einkauf zu verstauen. Anschließend steigt sie ein und

³⁰ „GLK“ bezeichnet das Modell und „350“ kennzeichnet die Motorisierungsvariante (vgl. EuroTransportMedia 2014). In den folgenden Ausführungen wird auf den Zusatz „350“ verzichtet.

³¹ OoH-Werbung wird synonym als Außenwerbung bezeichnet. Sie umfasst Werbung über Medien im öffentlichen Raum (vgl. Knierbein 2010:83).

³² Die Webseite ist zum Stand 25.03.2023 nicht zugänglich.

³³ Eine Landingpage ist die erste Webseite, welche Nutzende nach dem Klick auf eine Online-Werbeanzeige erreichen (vgl. Becker u. a. 2009:57).

³⁴ Die Webseite ist zum Stand 25.03.2023 nicht zugänglich.

³⁵ Ein Webspecial ist eine Webseite, welche so gestaltet ist, dass sie ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung in Szene setzt (vgl. Springer Fachmedien o. D.).

³⁶ Eine Szene umfasst eine Reihe von Handlungen, welche zeitlich und/oder räumlich fortlaufend zusammenhängen. Eine Szene setzt sich i. d. R. aus mehreren Einstellungen zusammen (vgl. Wulff 2022c).

fährt weg. Innerhalb dieser Szene ist der GLK in fünf Einstellungen³⁷ über ca. 13 Sekunden hinweg zu sehen (vgl. King 2008:01:23:14–01:23:27). Die Szene eröffnet mit einer totalen³⁸ Seitenansicht des Fahrzeugs. Samantha Jones läuft, gefolgt von mehreren Personen, die ihre Einkäufe von Gucci tragen, auf das geparkte Fahrzeug zu und der GLK beginnt, vollautomatisch die Kofferraumklappe zu öffnen (vgl. King 2008:01:23:14–01:23:16). Daraufhin wird das Heck des Fahrzeugs in einer Halbtotale³⁹ erfasst, während sich die Fahrzeugklappe vollständig öffnet. Der Kofferraum des GLK ist mit Einkaufstaschen von Chanel, Versace, Prada sowie anderen Luxusmarken⁴⁰ gefüllt und weitere Einkaufstaschen von Gucci werden hinzugelegt (vgl. King 2008:01:23:16–01:23:18). In der dritten Einstellung wird das Fahrzeug frontal aufgenommen, während Samantha Jones einsteigt (vgl. King 2008:01:23:19). Diese Einstellung ist in Abbildung 7 zu sehen. Es folgt erneut eine Heckaufnahme, bei der die Kofferraumklappe schließt (vgl. King 2008:01:23:20–01:23:23). Als abschließende Einstellung dient eine Nahaufnahme⁴¹ durch das geöffnete Fenster ins Fahrzeuginnere mit Fokus auf Samantha Jones als Fahrerin des GLK. Das Fahrzeug fährt los und verlässt hierdurch die Szene (vgl. King 2008:01:23:23–01:23:27).

Abbildung 7: Mercedes-Benz GLK in „Sex and the City – The Movie“ (John 2017)

Auditiv wird die Szene von einem Voice-over der Protagonistin Carrie Bradshaw begleitet: „And because Samantha couldn't get off, she got things“ (King 2008:01:23:13–01:23:18). Darüber hinaus dominiert auf auditiver Ebene eine mit der Titelmusik (siehe vgl. King 2008:00:01:04–00:01:12) verwandte instrumentale Musik, während die Akustik der Umgebung und des Fahrzeugs reduziert ist (vgl. King 2008:01:23:14–01:23:27). Das Placement ist auf

³⁷ Eine Einstellung stellt die kleinste Einheit eines Films bzw. einer Serienfolge dar und kennzeichnet eine spezifische durchgehende Kameraeinstellung (vgl. Wulff 2022c).

³⁸ Eine Totale stellt eine Einstellungsgröße dar und zeigt die Gesamtheit des relevanten Handlungsraums (vgl. Wulff 2022d).

³⁹ Die Halbtotale ist eine Einstellungsgröße und fokussiert eine handelnde Gruppe oder relevante Objekte als Ganzes, rückt allerdings näher an diese heran, sodass die weitere Umgebung nicht erfasst wird (vgl. Wulff 2022a).

⁴⁰ Eine Luxusmarke kann als eine bei Konsumierenden verankerte Vorstellung von Produkten oder Dienstleistungen eines Anbieters verstanden werden, welche von spezifischen Merkmalsassoziationen wie einer hohen Produktqualität, Einzigartigkeit und hohen Preisen geprägt ist (vgl. Valtin 2005:30, zitiert nach vgl. Büttner u. a. 2008:13).

⁴¹ Eine Nahaufnahme zeigt eine Figur ab der Brust aufwärts, sodass Details wie der Gesichtsausdruck im Zentrum stehen (vgl. Christian-Albrecht-Universität zu Kiel 2012).

auditiver Ebene durch das Starten des Motors sowie Beschleunigungsgeräusche des Fahrzeugs in der letzten Einstellung wahrnehmbar (vgl. King 2008:01:23:23–01:23:27).

7.2.1.3 Einordnung in die Systematik

Da es sich beim Mercedes-Benz GLK um ein damals neu entwickeltes Fahrzeugmodell handelt, kann die Platzierung als Innovation Placement i. e. S. eingeordnet werden. Weiterhin handelt es sich um ein Produkt des Automobilherstellers und hinsichtlich des Objekttyps daher um ein Product Placement i. e. S. Die Figur Samantha Jones steigt in das Fahrzeug und fährt los (vgl. King 2008:01:23:19–01:23:27), wodurch sie mit dem Fahrzeug interagiert und die Platzierung an eine der Hauptfiguren angebunden ist. Ihr Fahrziel wird nicht vermittelt und hat keine Handlungsrelevanz, weshalb die Platzierung als Screen Placement eingeordnet wird. Wie obig beschrieben, ist die Platzierung audiovisuell. Auf visueller Ebene wird das Fahrzeug aus mehreren Perspektiven aufgenommen (vgl. King 2008:01:23:14–01:23:27) und das Logo der Marke ist ca. vier Sekunden zentral im Bild sichtbar (vgl. King 2008:01:23:19–01:23:23). Über das Fahrzeugdesign hinaus, können visuell weitere Produkteigenschaften wahrgenommen werden, wie z. B. die vollautomatische Heckklappe (vgl. King 2008:01:23:14–01:23:18; 01:23:20–01:23:23). Auf auditiver Ebene ist das Fahrzeug durch Motorengeräusche wahrnehmbar.

Die Imagekongruenz der Platzierung wird als ‚eher gegeben‘ eingeordnet. Indem der Mercedes-Benz GLK im unmittelbaren Umfeld diverser Luxusmarken platziert wird, kann der Versuch unternommen werden, das Fahrzeug selbst ebenso als Luxusprodukt zu positionieren. Zwar führt der Automobilhersteller auch Fahrzeuge im Luxussegment, allerdings ist der Mercedes-Benz GLK eher der oberen Mittelklasse zuzuordnen (vgl. Habegger 2022). Diesbezüglich wird daher eine leichte Inkonsistenz wahrgenommen. Die Handlungskongruenz wird ebenfalls als ‚eher gegeben‘ eingeordnet. Das Innovation Placement selbst, aber auch die Szene, die das Placement beinhaltet, sind ohne Relevanz für die Haupthandlung des Films sowie den Handlungsstrang zur Figur Samantha Jones. Insofern kann die Szene mit ihrer Fülle an Product Placements bei kritischer Betrachtung konstruiert wirken. Das Vorgehen von Samantha Jones, ihre Frustration hinsichtlich ihres Liebeslebens mit dem Kauf diverser Produkte, und mutmaßlich auch der Anschaffung des Mercedes-Benz GLK, zu kompensieren, schafft allerdings dennoch eine nachvollziehbare Handlungslogik. Die Kontextkongruenz wird als ‚stark gegeben‘ beurteilt, da (Luxus-)Marken und materielle Aspekte für die Hauptfiguren des Films einen hohen Stellenwert haben. Die Platzierung eines höherpreisigen Fahrzeugs einer international beliebten Automobilmarke fügt sich insofern gut ein (vgl. King 2008; vgl. Silvestro 2008; vgl. Jerzy 2023). Die Einordnung des Fallbeispiels in die Systematik ist in Abbildung 8 dargestellt.

Abbildung 8: Systematische Einordnung des Mercedes-Benz GLK in „Sex and the City – The Movie“ (eigene Darstellung)

7.2.2 Platzierung des Chevrolet Camaro in „Transformers“

„Transformers“ ist ein US-amerikanischer Spielfilm im Action- und Science-Fiction-Genre aus dem Jahr 2007 (vgl. IMDb o. D.c). Der Spielfilm basiert auf der gleichnamigen Spielzeugreihe des Spielwarenherstellers Hasbro (vgl. Martín García 2021:231). Der von Paramount Pictures produzierte Film handelt von einem Konflikt zwischen zwei Parteien außerirdischer Roboter, der auf der Erde ausgetragen wird, wo sie sich als technische Geräte tarnen (vgl. Bay 2007). 73 Marken sind in „Transformers“ platziert (vgl. Jones 2019). Hierzu zählen einige Automarken des Automobilkonzerns General Motors, da sich die ‚guten‘ Roboter, die sog. „Autobots“ (Bay 2007:01:03:10), sämtlich als Fahrzeuge tarnen, welche dem Automobilkonzern angehören (vgl. Martín García 2021:231). Martín García äußert im Harvard Deusto Business Research: „General Motors is considered to have taken PP [Product Placement] to another dimension with this movie, as the cars are the true protagonists; they are the heroes“ (Martín García 2021:231).

7.2.2.1 Hintergrundinformationen

Die Kooperation zwischen Paramount Pictures und General Motors entstand durch eine frühere Zusammenarbeit zwischen dem Filmregisseur Michael Bay und dem Automobilkonzern. Im Rahmen der Kooperation stellte General Motors für den Film 65 Fahrzeuge zur Verfügung sowie ein Werbebudget von ca. zwei Millionen US-Dollar. Ed Welburn, Vizepräsident für Global Design bei General Motors, benennt als Vorteile des Product Placements in „Transformers“ einerseits die Imagewirkung und andererseits das Werbemittel selbst:

„Being a part of the *Transformers* [Hervorhebung im Original] franchise is an incredible way to showcase the design work of which GM [General Motors] is capable. [...] The global series gets our cutting-edge designs in front of more potential customers than we could through traditional methods.“ (Chevrolet 2014)

Ein weiterer Grund für das Product Placement besteht für General Motors in der Zielgruppe des Films, welche insbesondere zwischen 18 und 34 Jahren liegt (vgl. Martín García 2021:231). So äußert Tim Mahoney, Marketingleitung bei Global Chevrolet: „These movies have helped us get our vehicles in front of a younger audience around the world“ (Chevrolet 2014).

Die vier Fahrzeuge mit leitenden Rollen im Film sind der Hummer H2, der Pontiac Solstice, der GMC Topkick sowie der Chevrolet Camaro. Letzterer stellt hierunter die Hauptfigur dar (vgl. Bay 2007; vgl. Martín García 2021:232). Der Chevrolet Camaro, welcher den Autobot namens „Bumblebee“ (Bay 2007:01:03:50) spielt, ist zunächst ein Modell der zweiten Fahrzeuggeneration aus dem Jahr 1977 (vgl. Martín García 2021:232). In der 59. Spielminute transformiert sich Bumblebee in einen Prototyp des Camaro der fünften Generation, welcher 2009, zwei Jahre nach Erscheinung des Films, in den Markt eingeführt wurde (vgl. Chevrolet 2014). Die Integration dieses Fahrzeugs kann sowohl als Futuristic Placement als auch als Innovation Placement i. e. S. kategorisiert werden. Einerseits handelt es sich um ein Konzeptfahrzeug, das speziell für den Film gebaut wurde und technisch nicht dem späteren Modell der fünften Generation entspricht, denn die Karosserie wurde auf das Fahrgestell eines General Motors Holden Monaro montiert. Andererseits schreibt Chevrolet, dass es sich bei dem in „Transformers“ platzierten Fahrzeug um einen Camaro der fünften Generation handelt: „Bumblebee eventually converts into a fifth-generation Camaro“ (Chevrolet 2014). Zudem ordnen sie diese Platzierung explizit als Kommunikationsmaßnahme zur Positionierung der fünften Camaro-Generation ein: „Its starring role in Transformers helped cement the fifth-generation Camaro as one of the coolest cars to come on the market in the following years“ (Chevrolet 2014). Das Beispiel verdeutlicht demnach eine mögliche Überschneidung zwischen Innovation Placement i. e. S. und Futuristic Placement. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird es den Aussagen Chevrolets folgend allerdings als Innovation Placement i. e. S. eingeordnet.

Die Produktplatzierung von General Motors in „Transformers“ wurde insbesondere in Werbespots des Automobilkonzerns aufgegriffen, welche ebenfalls unter Regie von Michael Bay produziert wurden. Darüber hinaus veranstaltete General Motors wenige Monate vor der Filmveröffentlichung bei Paramount Pictures in Hollywood ein „pre-Oscar fashion event“ (CNET-

Redaktion 2007). Dort führte der Automobilkonzern mit Unterstützung einzelner „Transformers“-Darstellender auch einige Fahrzeuge vor (vgl. CNET-Redaktion 2007).

7.2.2.2 Szenenbeschreibung

Der Wechsel zwischen den beiden Camaro-Modellen findet in der 59. Spielminute statt (vgl. Bay 2007:00:58:17). Der Protagonist Sam Witwicky sitzt gemeinsam mit der Nebenfigur Mikaela Banes in dem Fahrzeug und sie sagt: „You know what I don't understand? Why, if he [Bumblebee] is supposed to be, like, this super advanced robot, does he transform back into this piece-of-crap Camaro?“ (Bay 2007:00:57:49–00:57:57). Daraufhin bremst das Fahrzeug selbstständig mit quietschenden Reifen in einem Autobahntunnel bis zum Stillstand ab. Die beiden Filmfiguren steigen aus, das Fahrzeug wendet und fährt weg (vgl. Bay 2007:00:57:58–00:58:12). Sie sehen dem wegfahrenden Fahrzeug hinterher und der Protagonist Sam Witwicky äußert: „Fantastic. Now you pissed him off. That car is sensitive. I mean, 4.000 Dollars just drove off“ (Bay 2007:00:58:08–00:58:14). In den nächsten beiden Einstellungen wird der Camaro dabei aufgenommen, wie er ausschließlich auf zwei Rädern einer Seite an einem Fahrzeug des neuen Camaro-Modells vorbeifährt und hierdurch das neue Modell für eine Transformation scannt (vgl. Bay 2007:00:58:15–00:58:20). In der darauffolgenden Einstellung fährt der transformierte Autobot als Camaro der fünften Generation vor und hierbei frontal auf die Kamera zu, sodass das Fahrzeug erst in der Totale und später nah aufgenommen wird. Hierbei werden der Kühlergrill, die Scheinwerfer und Felgen fokussiert, während zugleich die Fahrzeugsilhouette sichtbar ist (vgl. Bay 2007:00:58:21–00:58:26). Diese Perspektive ist in Abbildung 9 aufgenommen. Die darauffolgende Einstellung nimmt die beiden Figuren und ihre Reaktion auf den Camaro nah auf. Sam Witwicky äußert augenscheinlich verblüfft: „What?“ (Bay 2007:00:58:28). Es folgt erneut eine frontale Nahaufnahme des Camaro aus einem 45°-Winkel und die Kamera fährt während dieser Einstellung die Fahrzeugseite entlang, wobei der Camaro-Schriftzug sowie das Chevrolet-Logo gut sichtbar sind (vgl. Bay 2007:00:58:29–00:58:35). Die beiden Personen steigen in das Fahrzeug ein und die nächste Einstellung bildet eine Innenaufnahme, welche die beiden fokussiert, während sie sich augenscheinlich überrascht und glücklich ansehen (vgl. Bay 2007:00:58:36–00:58:40). Die abschließende Einstellung bildet erneut eine seitliche Außenaufnahme des Fahrzeugs. Der Camaro beschleunigt und fährt aus der Einstellung hinaus, womit die Szene endet (vgl. Bay 2007:00:58:41–00:58:43).

Auf auditiver Ebene ist das neue Camaro-Modell durch Motorengeräusche, öffnende Türen und quietschende Reifen bei der Beschleunigung wahrnehmbar. Als der Autobot erstmals als neues Camaro-Modell vorfährt, setzt ein instrumentales Musikstück ein, das als ‚dramatisch und actiongeladen‘ beschrieben werden kann. Die musikalische Untermalung dominiert auf auditiver Ebene und ist essenzieller Bestandteil dieser ersten Integration des neuen Camaro-Modells im Film. In der letzten Einstellung der Szene wird die Lautstärke des Musikstücks reduziert und die Motorengeräusche sowie quietschenden Reifen im Rahmen des Beschleunigungsvorganges stehen akustisch im Vordergrund (vgl. Bay 2007:00:58:21–00:58:43).

Abbildung 9: Chevrolet Camaro in „Transformers“ (Sergey 2019)

7.2.2.3 Einordnung in die Systematik

Wie oben geschildert, kann der im Film platzierte Chevrolet Camaro der fünften Generation entweder als Innovation Placement i. e. S. oder als Futuristic Placement eingeordnet werden. Aussagen von Chevrolet folgend wird die Platzierung in der vorliegenden Arbeit allerdings dem Objektcharakter Innovation Placement i. e. S. zugeordnet (vgl. Chevrolet 2014). Da es sich bei dem Chevrolet Camaro um ein Produkt des Automobilherstellers handelt, bildet die Platzierung den Objekttyp betreffend ein Product Placement i. e. S. Im Hinblick auf den Integrationsgrad ist die Platzierung des Chevrolet Camaro ein Drama Placement, da das Fahrzeug ein integrales Element der Handlung darstellt. Als Autobot „Bumblebee“ stellt das Fahrzeug selbst eine Hauptfigur des Films dar und ist darüber hinaus als Fahrzeug des Protagonisten Sam Witwicky an diese Figur angebunden. Im Rahmen des audiovisuellen Placements ist einerseits das neue Camaro-Modell mehr als zweieinhalb Minuten sichtbar und andererseits die Figur Bumblebee für über viereinhalb Minuten im Bild. Auditiv ist das Placement sowohl durch Fahrgeräusche wahrnehmbar als auch durch das Autoradio, welches Bumblebee zur Kommunikation dient. Zudem wird auf die Platzierung mehrfach verbal hingewiesen und der Modellname zweimal explizit genannt (vgl. Bay 2007:00:48:18, 00:57:57).

Die Imagekongruenz des Placements wird an dieser Stelle als ‚eher gegeben‘ eingeordnet. Infolge der Verknüpfung des Fahrzeugs mit dem Autobot Bumblebee wird dieses personifiziert und mit Charakterzügen wie Treue, Zuverlässigkeit und Mut aufgeladen. Da es sich zudem um das erste Fahrzeug des Protagonisten Sam Witwicky handelt, wird der Chevrolet Camaro als erstrebenswertes erstes eigenes Fahrzeug dargestellt. Es findet sich hinsichtlich dieser Eigenschaften keine direkte Übereinstimmung mit dem sonst kommunizierten Image des Chevrolet Camaro, welches die Leistungsstärke und den Stil ins Zentrum stellt, allerdings ist das in „Transformers“ vermittelte Image anschlussfähig (z. B. vgl. Chevrolet o. D.). Da das Fahrzeug eine aktive Rolle im Film einnimmt, wirkt die Platzierung schlüssig und die Handlungskongruenz wird als ‚stark gegeben‘ eingeschätzt. Auch die Kontextkongruenz wird als ‚stark gegeben‘ beurteilt, da sich Fahrzeuge gut in den Kontext eines Films einfügen, in dem sich

Aliens als technische Geräte tarnen (vgl. Bay 2007). Die Einordnung dieses Fallbeispiels ist in Abbildung 10 dargestellt.

Abbildung 10: Systematische Einordnung des Chevrolet Camaro in „Transformers“ (eigene Darstellung)

7.2.3 Platzierung des Mercedes-Benz SLS AMG in „Gran Turismo 5“

Bei „Gran Turismo“ handelt es sich um eine Videospielereihe zur „realistischen Fahrsimulation“ (Gran Turismo 2013a). Die Spiele werden vom Spieleentwicklungsunternehmen Polyphony Digital exklusiv für die jeweils aktuelle Generation der Spielkonsole „PlayStation“ von Sony Computer Entertainment entwickelt. Das ursprüngliche „Gran-Turismo“-Spiel erschien im Jahr 1997 (vgl. Gran Turismo 2013a). Am 4. März 2022 wurde mit „Gran Turismo 7“ die derzeit jüngste Version der Spielreihe veröffentlicht (vgl. Gran Turismo o. D.b). Kooperationen mit Automobilherstellern sind wesentlich für die „Gran Turismo“-Spiele, da die Automobilhersteller Zugriff auf ihre Fahrzeugdetails gewähren, sodass diese in die Spiele integriert werden können (vgl. Mercedes-Benz Media 2009; vgl. Gran Turismo 2013a).

In der „Gran Turismo“-Spielreihe sind verschiedene Konzeptfahrzeuge, und somit Futuristic Placements, vorhanden. Für die Spielausgabe „Gran Turismo 5“ entwickelte Polyphony Digital gemeinsam mit Red Bull Racing⁴² den „Red Bull X2010 Prototype“ sowie mit dem Automobilhersteller Citroën den „GT by Citroën“ und damit exklusiv für das Spiel zwei rein virtuelle Konzeptfahrzeuge (vgl. Gran Turismo 2010d; vgl. Gran Turismo 2013a). Im Rahmen der Version „Gran Turismo 6“ fand anlässlich des 15-jährigen Jubiläums der Spielreihe das „Vision Gran Turismo“-Projekt statt, für das diverse Automobilhersteller Konzeptmodelle von Sportwagen entwickelten (vgl. Gran Turismo 2013b). In der Version „Gran Turismo 5“ findet sich neben den genannten Futuristic Placements zudem ein geplantes Innovation Placement i. e. S. vom Automobilhersteller Mercedes-Benz mit dem Fahrzeug SLS AMG (vgl. Mercedes-Benz Media 2009).

7.2.3.1 Hintergrundinformationen

Die Veröffentlichung von „Gran Turismo 5“ war für Ende des Jahres 2009 bis Anfang des Jahres 2010 geplant, während die Markteinführung des dort integrierten Mercedes-Benz SLS AMG für Frühling 2010 angekündigt war. „So kann man den SLS noch vor den echten Besitzern fahren, die bis zum Frühjahr 2010 auf ihren Flügeltüren warten müssen“ schreibt AUTO BILD-Redakteur Stephan Bähnisch (2009). Mercedes-Benz begründet die Integration des SLS AMG in „Gran Turismo 5“ mit der Aussage: „Das aufregendste Fahrzeug für das aufregendste Spiel“ (Mercedes-Benz Media 2009) und verweist auf die wirklichkeitsgetreue Darstellung sowie hohe Bildqualität der „Gran Turismo“-Spiele (vgl. Mercedes-Benz Media 2009).

Die Markteinführung von „Gran Turismo 5“ verzögerte sich bis zum 24. November 2010, so dass das Spiel nach der Einführung des SLS AMG erschien (vgl. Gran Turismo 2010c). Per Definition handelt es sich demnach nicht um ein Innovation Placement i. e. S. Allerdings war die Integration als solches geplant, wurde aufwendig in die Kommunikation der Spiel- sowie Fahrzeugveröffentlichung einbezogen und in der medialen Berichterstattung entsprechend aufgegriffen (z. B. vgl. Bähnisch 2009; vgl. Kopp 2010). Daher wird das Placement im Rahmen der vorliegenden Arbeit trotzdem in die Analyse aufgenommen.

Die Kooperation zwischen Polyphony Digital und Mercedes-Benz wurde von einer Reihe Kommunikationsaktivitäten begleitet. Zunächst wurde ein Mercedes-Benz SLS AMG bei der Präsentation von „Gran Turismo 5“ auf der Tokyo Game Show Ende September 2009 ausgestellt (vgl. Gran Turismo 2010c): „Für die Enthüllung letzter Details der Neuauflage des Rennspiels fliegt Mercedes das Original zur Tokyo Game Show [...], um die PlayStation3-Jünger richtig anzuspitzen“ (Bähnisch 2009). Darüber hinaus ist der SLS AMG auf dem im Januar 2010 veröffentlichten Cover des Spiels abgebildet und Protagonist in Clips, welche im Rahmen der Vorkommunikation von „Gran Turismo 5“ veröffentlicht wurden (vgl. Gran Turismo 2010b). Kazunori Yamauchi, Designer der „Gran Turismo“-Spiele, begründet die Präsenz des SLS AMG in ihrer Kommunikation damit, dass das Fahrzeug hinsichtlich des Designs und der Fahrleistung zum damaligen Zeitpunkt hervorsteicht: „The foremost reason is that the SLS AMG will

⁴² Red Bull Racing ist ein Formel-1-Rennstall, welcher dem Energy-Drink-Hersteller Red Bull zugehörig ist (vgl. Red Bull Racing o. D.).

probably be the most exciting car in the world when ‚Gran Turismo 5‘ [Hervorhebung der Verfasserin] is released“ (Mercedes-Benz 2009:00:02:57–00:03:05).

Während der verzögerten Markteinführung des Spiels lud Mercedes-Benz in Zusammenarbeit mit Sony Computer Entertainment europaweit dazu ein, in Mercedes-Benz-Vertragshandlungen eine Demo-Version von „Gran Turismo 5“ zu spielen. In dieser konnten die Spielenden mit dem SLS AMG die Rennstrecke „Nürburgring“ befahren (vgl. Kopp 2010). Schließlich wurde „Gran Turismo 5“ neben der Standard-Edition in der limitierten sog. „Signature Edition“ veröffentlicht, deren Konzept auf den SLS AMG ausgerichtet ist. Unter anderem besteht die Verpackung der Edition aus Stahl in einer originalen Lackfarbe des SLS AMG und beinhaltet ein Modell des Fahrzeugs im Maßstab 1:43. Darüber hinaus konnten Erwerbende der „Signature Edition“ an einem Wettbewerb teilnehmen, dessen Hauptgewinn ein Mercedes-Benz SLS AMG war (vgl. Gran Turismo 2010a).

7.2.3.2 Placement-Beschreibung

Bei dem Mercedes-Benz SLS AMG handelt es sich um ein sog. Premium-Modell in „Gran Turismo 5“, welches erspielt bzw. mit erspielten Credits im Spiel erworben werden kann. Über das Hauptmenü gelangen Spielende zu sog. Spezial-Events, zu denen unter anderem die AMG⁴³-Fahrschule zählt. Im Rahmen der AMG-Fahrschule können Spielende verschiedene Strecken mit AMG-Modellen befahren und erhalten je nach Schwierigkeitsgrad und Fahrleistung Belohnungen. Der Mercedes-Benz SLS AMG wird als Belohnung für das weitere Spiel freigeschaltet, wenn alle Rennen der Fortgeschrittenenklasse der AMG-Fahrschule mit der Zielerreichung ‚Gold‘ absolviert wurden. Innerhalb der Rennsimulation mit dem SLS AMG können Spielende zwischen vier verschiedenen Sicht-Einstellungen wählen und in drei der vier Einstellungen sind Elemente des Fahrzeugs sichtbar. In einer Variante wird der Blick durch die Windschutzscheibe aufgenommen und hierbei die Motorhaube miterfasst. Alternativ kann der Blick der fahrenden Person simuliert werden, wodurch neben der Windschutzscheibe auch das Fahrzeuginnere, inklusive des Markenlogos auf dem Lenkrad, wahrnehmbar ist. Schließlich steht als weitere Sicht-Variante eine Heckaufnahme des Fahrzeugs zur Verfügung, bei der das Fahrzeug vollständig von hinten erfasst wird. Hierdurch sind sowohl das Mercedes- als auch AMG-Logo auf dem Heck sowie ein Teil des Exterieurs sichtbar (vgl. Troftu 2013). In Abbildung 11 ist das Fahrzeug im Spiel abgebildet.

Darüber hinaus wird der SLS AMG explizit in einem spezifischen Spielbereich präsentiert und vorgestellt. Spielende können sich dort virtuell um das Fahrzeug herumbewegen und in den Innenraum hineinsehen, um zu spezifischen Ausstattungsmerkmalen die jeweiligen Fahrzeuginformationen zu erhalten. Diese Fahrzeuginformationen werden einerseits visuell dargestellt und andererseits verbal vorgetragen (vgl. Wegener 2008:287). Auf auditiver Ebene ist das Fahrzeug zudem in der Rennsimulation durch Motoren- und Bremsgeräusche wahrnehmbar (vgl. Troftu 2013).

⁴³ Die Bezeichnung „AMG“ kennzeichnet die sog. High-Performance-Fahrzeuge des Automobilherstellers Mercedes-Benz (vgl. Mercedes-AMG o. D.).

Abbildung 11: Mercedes-Benz SLS AMG in „Gran Turismo 5“ (Gran Turismo 2009)

7.2.3.3 Einordnung in die Systematik

Wie eingangs geschildert, handelt es sich bei der Platzierung des Mercedes-Benz SLS AMG um ein geplantes Innovation Placement i. e. S. Im Hinblick auf den Objekttyp ist das Fahrzeug ein Produkt des Automobilherstellers, womit ein Product Placement i. e. S. vorliegt. Bezogen auf den Integrationsgrad wird die Platzierung als Drama Placement eingeordnet, denn sofern das Fahren von Rennstrecken mit einer Gewinnabsicht die Handlung des Videospiele darstellt, ist das gefahrene Fahrzeug ein zentrales Element und handlungsrelevant. Die Platzierung wird nicht den Image Placements zugeordnet, weil der SLS AMG ein Fahrzeug unter knapp 1.000 potenziellen Fahrzeugen darstellt, die Spielende in „Gran Turismo 5“ fahren können. Demnach besteht keine explizite Ausrichtung auf dieses Fahrzeug (vgl. Gran Turismo 2010c). Im Rahmen des Rennspiels sind keine handlungsrelevanten Figuren eingebunden, mit denen das platzierte Fahrzeug in Verbindung stehen und ein Imagetransfer entstehen könnte. Die Vermittlungsform ist wie obig beschrieben audiovisuell. Im Spielablauf ist das Fahrzeug zumindest einmal in der Totale zu sehen (vgl. Wegener 2008:287). Während der Fahrsimulation entscheiden Spielende über die Sicht-Einstellung und hierdurch darüber, wie das Fahrzeug visuell integriert ist. In der Fahrsimulation ist das Fahrzeug zudem auditiv durch Motoren- und Bremsgeräusche eingebunden (vgl. Troftu 2013).

Die Imagekongruenz der Platzierung wird als ‚stark gegeben‘ eingeschätzt, da durch das notwendige Erspielen des Fahrzeugs sowie die Fahrzeugpräsentation eine Exklusivität und Wertigkeit vermittelt wird, die der Stellung des Fahrzeugs im damaligen Sortiment des Automobilherstellers entspricht (vgl. Mercedes-Benz Media 2013). Hieran knüpft auch die als ‚stark gegeben‘ beurteilte Handlungskongruenz an. Die Einbindung des Sportwagens als sog. Premium-Modell, das erspielt werden muss, ist im Hinblick auf die Gesamtauswahl der zur Verfügung stehenden Fahrzeuge in „Gran Turismo 5“ schlüssig (vgl. Gran Turismo o. D.a). Schließlich wird auch die Kontextkongruenz als ‚stark gegeben‘ erachtet, weil sich die Platzierung eines Sportwagens in ein Fahrsimulationsspiel, in dem Rennen absolviert werden, gut einfügt. Abbildung 12 gibt einen Überblick über die Einordnung des Fallbeispiels in die Systematik.

Abbildung 12: Systematische Einordnung des Mercedes-Benz SLS AMG in „Gran Turismo 5“ (eigene Darstellung)

7.2.4 Platzierung des Audi RSQ e-tron in „Spies in Disguise“

In der animierten Spionage-Komödie „Spies in Disguise“⁴⁴ retten ein Geheimagent und ein Wissenschaftler gemeinsam die Welt (vgl. Cane & Bruno 2019). Der in den USA von Twentieth Century Fox und Blue Sky Studios produzierte Spielfilm erschien am 25. Dezember 2019 (vgl. WELT-Redaktion 2019). Rolf Schröter, Chefredakteur der W&V, verweist neben den beiden Hauptfiguren auf einen dritten zentralen Akteur: „Der [...] Film hat drei Protagonisten: Den Superspion Lance Sterling, [...] den verrückten Jung-Wissenschaftler Walter Beckett [...] und den Audi RSQ e-tron“ (Schröter 2019a). Bei dem Audi RSQ e-tron handelt es sich um ein Konzeptfahrzeug, das der Automobilhersteller Audi in Zusammenarbeit mit Blue Sky Studios speziell für den Film entwickelte (vgl. Mensing 2019:00:01:32–00:01:41). Die Integration des Audi RSQ e-tron kann als Futuristic Placement eingeordnet werden, da die Platzierung unabhängig von einer Markteinführung des Fahrzeugs erfolgte und eine futuristisch anmutende Gestaltung und Technologie vorliegt (siehe 3.1).

⁴⁴ Der deutsche Filmtitel lautet: „Spione Undercover – Eine wilde Verwandlung“ (WELT-Redaktion 2019).

7.2.4.1 Hintergrundinformationen

Die Kooperation zwischen Blue Sky Studios und Audi entstand, indem die Produzierenden des Films im Rahmen der Finanzierungsplanung Unternehmen für Markenpartnerschaften kontaktierten (vgl. Schröter 2019b:98). Das Interesse von Audi erläutert Giovanni Perosino, Leiter der Marketingkommunikation bei Audi, in folgender Weise: „Eine Super-Agenten-Story, bei der die Welt nur durch Innovationskraft und Technologie gerettet werden kann, ist prädestiniert für die Marke Audi“ (Theobald 2018). Auch produktionsseitig wird ein hoher Markenfit wahrgenommen, so äußert der Regisseur von „Spies in Disguise“, Troy Cane: „It [Audi] is a brand that is global, that has a sophistication and a sexiness and a sportiness to it. All the things, that you think of when you think of Lance Sterling“ (Cane 2019:00:03:07–00:03:16).

Das wesentliche Mittel zur Bewerbung des Films „Spies in Disguise“ bildete der Filmtrailer. Die Werbeausgaben betragen am 16. Dezember 2019, kurz vor dem Kinostart, eine geschätzte Höhe von 6,63 Millionen US-Dollar für knapp 940 US-weite Werbeausstrahlungen in 37 TV-Sendern (vgl. iSpot.tv 2019). Über den Filmtrailer hinaus war ein wichtiges Element im Promotionszeitraum ein sog. Audi-Side-Story-Clip, welcher von Audi und Twentieth Century Fox einen Monat vor Kinostart auf ihren Webseiten sowie Social Media veröffentlicht wurde (vgl. Theobald 2018; vgl. WELT-Redaktion 2019; vgl. Schröter 2019b:100). Der hundertsekündige Kurzfilm namens „Lunchbreak“ (Schröter 2019a) wurde ebenso wie der Film von Twentieth Century Fox und Blue Sky Studios produziert (vgl. Schröter 2019a). Darin befinden sich der Agent Lance Sterling und sein Beifahrer Walter Beckett mit dem Audi RSQ e-tron auf einer Verfolgungsjagd in Washington D. C. (vgl. Schröter 2019a; vgl. WELT-Redaktion 2019). Zusätzlich zu einigen technischen Funktionen des Fahrzeugs, die auch in das Placement im Film integriert sind (siehe 7.2.4.2), bindet Audi in den Kurzfilm die Service-Leistung „Functions on Demand“⁴⁵ ein (vgl. Audidriver4ever 2019:00:00:26–00:00:30). Da der Audi-Side-Story-Clip für Audi entwickelt wurde und der Audi RSQ e-tron im Mittelpunkt steht, kann man den Kurzfilm entsprechend der Ausführungen unter 3.2.2 als Branded Entertainment einordnen.

7.2.4.2 Szenenbeschreibung

Der Audi RSQ e-tron fungiert im Film als „maßangefertigte[s] Agenten-Mobil“ (Theobald 2018) der Hauptfigur Lance Sterling und ist somit Bestandteil diverser Szenen. Im Folgenden wird jene Szene näher betrachtet, in der der Audi RSQ e-tron erstmals Handlungsrelevanz erhält und damit einen erhöhten Integrationsgrad aufweist (vgl. Cane & Bruno 2019:00:22:07–00:23:12). Inhaltlicher Hergang dieser Szene ist, dass der Agent Lance Sterling eines kriminellen Vergehens beschuldigt wird, weshalb er aus dem Hauptquartier seiner Dienststelle geflohen ist und gesucht wird (vgl. Cane & Bruno 2019:00:18:10–00:21:27). Er fährt bei Nacht in eine abgelegene Unterführung in Washington D. C., um über sein weiteres Vorgehen nachzudenken (vgl. Cane & Bruno 2019:00:22:07–00:23:12).

In der ersten Einstellung kommt der Audi RSQ e-tron in die Unterführung gefahren und fährt frontal auf die Rezipierenden zu. Die Einstellung endet in einer Halbtotale der Fahrzeugfront

⁴⁵ „Functions on Demand“ ist ein Service von Audi, der nach Fahrzeugkauf das Hinzubuchen bestimmter Sonderausstattungen ermöglicht. Nach Buchungsabschluss wird die Funktion durch einen Neustart des Fahrzeugs aktiviert (vgl. Audi o. D.a).

aus einem 45°-Winkel, sodass sich der Kühlergrill, die Scheinwerfer sowie das Audi- und e-tron-Logo im Vordergrund befinden, während zugleich die Fahrzeugsilhouette und die virtuellen Außenspiegel sichtbar sind (vgl. Cane & Bruno 2019:00:22:10–00:22:15). Das Ende der Einstellung ist in Abbildung 13 aufgenommen. Die zweite Einstellung befindet sich im Fahrzeuginneren und nimmt die Perspektive einer mitfahrenden Person ein, welche die Hauptfigur Lance Sterling als Fahrer anblickt. Die Hauptfigur lehnt sich nach vorne auf das Lenkrad, sodass sowohl das beleuchtete Audi-Logo auf dem Lenkrad als auch das e-tron-Logo auf der Rückenlehne des Fahrersitzes sichtbar sind. In dieser Einstellung werden darüber hinaus das Armaturenbrett sowie das Hologramm-Tachometer erfasst (vgl. Cane & Bruno 2019:00:22:16–00:22:31). Es folgen eine frontale Nahaufnahme der Hauptfigur sowie eine Rückblende zu einer Szene, über die diese nachdenkt (vgl. Cane & Bruno 2019:00:22:31–00:22:36). Nachfolgend blickt die Hauptfigur das Armaturenbrett an und sagt „Find Kimura“ (Cane & Bruno 2019:00:22:37–00:22:38). Hierauf folgt eine Nahaufnahme des Fahrzeug-Displays, welches einen sich drehenden Globus zeigt und zu einem bestimmten Standort hineinzoomt. Das Display zeigt die gesuchte Person in einer Liveübertragung (vgl. Cane & Bruno 2019:00:22:39–00:22:46). Das Sprachassistenzsystem des Fahrzeugs erwidert: „Tracking Katsu Kimura. Wireless signal intercepted in Playa Del Carmen, Mexico“ (Cane & Bruno 2019:00:22:39–00:22:44). Die Hauptfigur beschließt, zunächst unterzutauchen und sucht über das Touch-Display die Kontaktdaten der anderen Hauptfigur Walter Beckett heraus. Die Szene schließt mit einer vollflächigen Navigationsanimation zur herausgesuchten Adresse (vgl. Cane & Bruno 2019:00:22:47–00:23:26).

Abbildung 13: Audi RSQ e-tron in „Spies in Disguise“ (Audi 2019)

Akustisch ist der Audi RSQ e-tron in dieser Szene durch Fahr- und Bremsgeräusche sowie das Sprachassistenzsystem wahrnehmbar (vgl. Cane & Bruno 2019:00:12:09–00:36:26). In anderen Szenen treten darüber hinaus technische Geräusche im Innenraum, schließende Wagentüren, Beschleunigungsgeräusche und quietschende Reifen auf (siehe z. B. Cane & Bruno 2019:00:32:40; 00:32:46–00:32:52). In der beschriebenen Szene interagiert die Hauptfigur mit dem Sprachassistenzsystem des Fahrzeugs, womit auch verbal auf das Placement

hingewiesen wird (vgl. Cane & Bruno 2019:00:12:09–00:36:26). Diese Art der Interaktion findet auch in anderen Szenen des Films statt, wobei auch hier keine Nennung des Marken- bzw. Modellnamens erfolgt (siehe z. B. Cane & Bruno 2019:00:32:40–00:32:45). Eine gesteigerte Integration der Platzierung auf auditiver Ebene kann in impliziten verbalen Verweisen auf das Fahrzeug gesehen werden, wie z. B. in der Aufforderung „Get in the car“ (Cane & Bruno 2019:00:32:12).

7.2.4.3 Einordnung in die Systematik

Es handelt sich bei dem Audi RSQ e-tron um ein Konzeptfahrzeug, weshalb die Platzierung im Hinblick auf den Objektcharakter ein Futuristic Placement darstellt. Da das Fahrzeug ein Produkt des Automobilherstellers ist, bildet die Platzierung ein Product Placement i. e. S. Als „Agenten-Mobil“ (Theobald 2018) der Hauptfigur Lance Sterling kommt dem Audi RSQ e-tron im Film eine Art Nebenrolle zu und das Fahrzeug weist sowohl als Fortbewegungsmittel als auch aufgrund seiner technischen Funktionen Handlungsrelevanz auf. Daher wird die Platzierung hinsichtlich des Integrationsgrades als Creative Placement eingeordnet. Aus der obig exemplarisch beschriebenen Szene geht hervor, dass die Platzierung audiovisuell gestaltet ist. Bedingt durch einen Ortswechsel in der Handlung des Films, ist das Fahrzeug in einem zusammenhängenden Zeitraum von 24 Minuten mehrfach integriert. Innerhalb dieser Zeit ist der Audi RSQ e-tron für zusammengefasst knapp fünfzehn Minuten im Bild und wird in über 40 Einstellungen erfasst. Das Audi-Logo ist hierbei insgesamt für ca. eine Minute und das e-tron-Logo für ca. 50 Sekunden sichtbar (vgl. Cane & Bruno 2019:00:12:09–00:36:26). Das Futuristic Placement ist durch verschiedene Fahrgeräusche wahrnehmbar und es erfolgen verbale Verweise auf das Fahrzeug (z. B. vgl. Cane & Bruno 2019:00:32:12).

Das Placement demonstriert diverse technische Eigenschaften des Audi RSQ e-tron. Die technische Ausstattung sowie das futuristische Design des Fahrzeugs positionieren Audi als technologisch voranschreitend und vermitteln daher dasselbe Image wie auch der Slogan des Automobilherstellers „Vorsprung durch Technik“ (Audi o. D.b). Da es sich beim Audi RSQ e-tron um einen vollelektrisch angetriebenen Sportwagen handelt und Audi diesbezüglich ähnliche Modelle führt, fügt sich das platzierte Fahrzeug gut in das Sortiment des Automobilherstellers ein (vgl. Audi o. D.c). Daher wird die Imagekongruenz der Platzierung als ‚stark gegeben‘ beurteilt. Indem das Fahrzeug im Film als Agenten- bzw. Superheldenfahrzeug fungiert, knüpft die Platzierung an bekannte Szenarien anderer Filme wie James Bond (z. B. vgl. Campbell 1995) oder Batman (z. B. vgl. Nolan 2005) an, weshalb auch die Handlungskongruenz als ‚stark gegeben‘ eingeordnet wird. Da sich das futuristische Fahrzeug zudem gut in einen Film einfügt, der diverse futuristische Technologien beinhaltet, wird die Kontextkongruenz ebenfalls als ‚stark gegeben‘ eingeschätzt. Die Einordnung des Fallbeispiels ist in Abbildung 14 dargestellt.

Abbildung 14: Systematische Einordnung des Audi RSQ e-tron in „Spies in Disguise“ (eigene Darstellung)

7.2.5 Platzierung der Nike-Turnschuhe in „Back to the Future II“

Die US-amerikanische Science-Fiction-Komödie „Back to the Future II“⁴⁶ ist im November 1989 im Kino erschienen und bildet die Fortsetzung des 1985 erschienenen Spielfilms „Back to the Future“ (vgl. Webedia o. D.). Die Handlung folgt Marty McFly und seinem befreundeten Wissenschaftler Dr. Emmett Brown, welche die Zukunft verändern wollen und sich hierfür zunächst auf eine Zeitreise von 1985 nach 2015 und später nach 1955 begeben (vgl. Zemeckis 1989). In beide Filme sind diverse Product Placements integriert (vgl. Ayers 2015). Drehbuchautor und Produzent Bob Gale äußert diesbezüglich gegenüber dem Wall Street Journal:

„Brand names create a certain kind of reality. [...] That was something that Bob [Robert Zemeckis, Regisseur des Films] and I were very adamant about when we made the first movie. We said we need a lot of real brands so we solicited them.“ (Ayers 2015)

⁴⁶ Der deutsche Filmtitel lautet: „Zurück in die Zukunft II“ (IMDb o. D.d).

Der Sportartikelhersteller Nike tritt sowohl im ersten als auch im zweiten Film der „Back to the Future“-Reihe auf.

7.2.5.1 Hintergrundinformationen

Zur Kooperation im ersten Film kam es laut Bob Gale aufgrund einer kurzfristigen Umbesetzung des Protagonisten. Diese führte dazu, dass die Kostümdesigner keine passenden Schuhe für den Hauptdarsteller Michael J. Fox am Filmset hatten und dieser seine eigenen Schuhe der Marke Nike beim Dreh trug. Das Produktionsteam kontaktierte Nike und eine Kooperation wurde vereinbart (vgl. Ayers 2015). Den Hergang der Zusammenarbeit in „Back to the Future II“ beschreibt Bob Gale in folgender Weise: „When we did part II, we said ‚What would the future Nike shoe look like?‘ [Hervorhebung im Original] Our people and their people came up with the self-tying shoe“ (Ayers 2015). In enger Abstimmung mit dem Filmregisseur Robert Zemeckis entwickelte Nike einen selbstschnürenden und leuchtenden futuristischen Turnschuh für den Film und integrierte hiermit ein Futuristic Placement (vgl. Ayers 2015).

Kommunikationsaktivitäten von Nike zum Kinostart von „Back to the Future II“ sind zum Stand Juni 2023 nicht mehr nachvollziehbar. Im Jahr 2011 entwickelte Nike eine limitierte Sonderedition des Turnschuhs. Das Replikat entspricht dem Design der originalen Filmrequisite und ist mit blauen LEDs ausgestattet. Anstelle eines vollautomatischen Verschlusses wird allerdings ein Klettverschluss verwendet (vgl. Vetter 2015). Die produzierte Auflage von rund 1.500 Stück wurde versteigert und die Erlöse an die The Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research (MJFF) gespendet (vgl. MJFF 2011). Vor der Versteigerung wurde online ein Werbespot mit dem Titel „Back for the Future“ (Bagley 2011:00:01:50) veröffentlicht, welcher die Sonderedition sowie die Spendenaktion bewirbt (vgl. Bagley 2011). Darüber hinaus gab es die Webseite „www.back4thefuture.com“⁴⁷ (Bagley 2011:00:01:59). Im Herbst 2015 gab Nike die Markteinführung einer weiterentwickelten limitierten Sonderedition des Turnschuhs bekannt, welche ebenso wie die Filmrequisite mit einer vollautomatischen Schnürung ausgestattet ist. Die produzierte Auflage der Sonderedition wurde verlost und die Erlöse ebenfalls an die MJFF gespendet. Die Verlosung wurde von einer Kommunikationskampagne unter dem Slogan „The Future is Now“ (INDUSTRY ONE o. D.) begleitet. Diese thematisierte die Sonderedition sowie die MJFF und setzte primär online ausgespielte Videoclips ein (vgl. INDUSTRY ONE o. D.).

7.2.5.2 Szenenbeschreibung

Die futuristischen Turnschuhe von Nike trägt der Protagonist Marty McFly im Film während seines Aufenthalts im Jahr 2015. Die Schuhe sind erstmals zu sehen, nachdem der Wissenschaftler Dr. Brown Marty McFly im Jahr 1985 besucht. Dr. Brown bittet Marty, ihn in das Jahr 2015 zu begleiten, um die Zukunft seiner Familie zu retten (vgl. Zemeckis 1989:00:01:22–00:02:45). In einem zu einer Zeitmaschine umgebauten Fahrzeug fliegen sie in das Jahr 2015 und landen in einer schmalen Gasse (vgl. Zemeckis 1989:00:06:10). Dr. Brown fordert Marty McFly auf: „First, you’ve got to get out and change clothes“ (Zemeckis 1989:00:06:27–00:06:29). Er holt aus dem Fahrzeug eine zylinderförmige Box mit dem Logo der Marke Nike sowie der Aufschrift „Footwear“ (Zemeckis 1989:00:07:23–00:07:28). Er öffnet die Box und

⁴⁷ Die Webseite ist zum Stand 21.06.2023 nicht zugänglich.

sagt: „Put on the jacket and the shoes“ (Zemeckis 1989:00:07:45–00:07:47). Daraufhin verlässt Dr. Brown die Gasse, um die Umgebung auszukundschaften und die Kamera folgt ihm (vgl. Zemeckis 1989:00:07:55–00:08:09). In der nächsten Einstellung, die Marty McFly erfasst, nimmt dieser einen der Turnschuhe in die Hand und beäugt ihn augenscheinlich kritisch. Er stellt die Schuhe auf den Boden und steigt in den rechten Schuh hinein, welcher sich selbstständig sowohl im Spann- als auch Knöchelbereich festzieht (vgl. Zemeckis 1989:00:08:10–00:08:15). Das Nike-Logo am Schuh leuchtet auf (siehe Abbildung 15) und die nächste Einstellung fokussiert statt der Schuhe Marty McFlys Gesicht, während dieser sagt: „Power laces. All right“ (Zemeckis 1989:00:08:16–00:08:18). In der darauffolgenden Einstellung werden erneut die Schuhe nah aufgenommen und der Protagonist schlüpft in den linken Schuh, welcher sich ebenfalls automatisch festzieht und aufleuchtet. Es folgt eine Totalaufnahme von Marty McFly vor dem Auto, während er die ersten Schritte in den Schuhen geht. Anschließend stattet Dr. Brown ihn mit weiteren Kleidungsstücken aus und instruiert ihn zum weiteren Vorgehen, womit die Szene endet (vgl. Zemeckis 1989:00:08:19–00:10:47). Innerhalb dieser Szene ist das Logo von Nike ca. 21 Sekunden sichtbar und die Schuhe werden ca. 16 Sekunden aufgenommen (vgl. Zemeckis 1989:00:06:10–00:10:47).

Auf auditiver Ebene erfolgt zunächst verbal die Aussage von Dr. Brown: „Put on the jacket and the shoes“ (Zemeckis 1989:00:07:45–00:07:47) und damit ein Verweis auf die platzierten Schuhe. Darüber hinaus sind die Schuhe beim automatischen Zuziehen durch ein Surren wahrnehmbar (vgl. Zemeckis 1989:00:08:10–00:08:20). Schließlich verweist der Protagonist Marty mit der Aussage „Power laces. All right“ (Zemeckis 1989:00:08:16–00:08:18) erneut verbal auf das Placement und erläutert den automatischen Verschluss.

Abbildung 15: Futuristische Nike-Turnschuhe in „Back to The Future II“ (Sergey 2015)

7.2.5.3 Einordnung in die Systematik

Nike entwickelte speziell für die Platzierung in „Back to the Future II“ futuristisch anmutende Turnschuhe, womit es sich mit Blick auf den Objektcharakter zunächst um ein Futuristic Placement handelt. Da der Sportartikelhersteller die Schuhe im Nachgang wie obig geschildert für limitierte Editionen nachbildete, handelt es sich aus heutiger Sicht jedoch um ein Reverse

Product Placement. Den Objekttyp betreffend handelt es sich bei den platzierten Turnschuhen um ein Produkt, weshalb die Platzierung ein Product Placement i. e. S. darstellt. Mit Blick auf den Integrationsgrad wird die Platzierung der Turnschuhe als Screen Placement eingeordnet, denn der Protagonist Marty McFly trägt die Schuhe und interagiert demnach mit ihnen, allerdings weisen die Schuhe keine Relevanz für den Handlungsverlauf des Films auf. Entsprechend ist die Platzierung an die Hauptfigur angebinden. Die Vermittlungsform des Product Placement ist audiovisuell. Die Schuhe inklusive des Nike-Logos sind im Film für insgesamt ca. eineinhalb Minuten im Bild. Akustisch sind die Schuhe beim selbstständigen Festsurren wahrnehmbar sowie über verbale Verweise auf die Schuhe. Die vollautomatische Schnürung wird verbal explizit erwähnt. Der Markenname wird hierbei nicht genannt (vgl. Zemeckis 1989).

Abbildung 16: Systematische Einordnung der Nike-Turnschuhe in „Back to the Future II“ (eigene Darstellung)

Mit der Platzierung des futuristischen Schuhs wird Nike als Sportartikelhersteller präsentiert, der im Hinblick auf Design und Funktionalität Trends setzt. Dieses vermittelte Image schließt an die selbst formulierte Mission von Nike an, inspirierende und innovative Produkte zu entwickeln (vgl. Nike o. D.). Die Imagekongruenz wird deshalb als ‚stark gegeben‘ beurteilt. Die

Handlungskongruenz wird ebenfalls als ‚stark gegeben‘ eingeschätzt, weil sich der Kleidungswechsel entsprechend des jeweiligen Jahrzehnts gut in die Handlung einfügt. Ebenso verhält es sich mit der Kontextkongruenz, da die Platzierung eines futuristischen Schuhs bei einer Zeitreise in die Zukunft stringent scheint. Die Einordnung des Fallbeispiels in die Systematik ist in Abbildung 16 dargestellt.

7.2.6 Platzierung des McDonald’s McBaguette in „Emily in Paris“

„Emily in Paris“ ist eine US-amerikanische Fernsehserie, deren Handlung dem Berufs- und Liebesleben der Amerikanerin Emily folgt, welche in einer Marketingagentur für Luxusprodukte in Paris arbeitet (vgl. Star 2020). Die Serie wird von MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions sowie Jax Media produziert und von dem Streaming-Anbieter Netflix in 190 Ländern ausgestrahlt (vgl. Star 2020; vgl. Krehl 2022). Die erste Staffel erschien im Dezember 2020 und verzeichnete im Dezember 2021 eine Reichweite von ca. 58 Millionen Haushalten (vgl. Robinson 2021; vgl. Netflix o. D.). 2021 und 2022 folgten zwei weitere Staffeln (vgl. Netflix o. D.). Für werbetreibende Unternehmen hat sich „Emily in Paris“ zu einem erfolgreichen Werbeträger entwickelt und in der dritten Staffel sind mehr als 250 Marken integriert, wobei keine offiziellen kommerziellen Vereinbarungen bestehen. Die Serie gilt insbesondere für eine Zielgruppe, die Streaming-Plattformen gegenüber Fernsehen bevorzugt und im Alter von 25 bis 35 Jahren ist, als geeignetes Werbeumfeld (vgl. Krehl 2022).

7.2.6.1 Hintergrundinformationen

In der zweiten Staffel der Serie dominieren bestimmte Marken einzelne Folgen und sind zentrale Komponenten in deren Handlung (vgl. Robinson 2021). Dieses Vorgehen wird in der dritten Staffel fortgeführt und in der ersten Folge der dritten Staffel ist die Fast-Food-Kette McDonald’s prominent eingebunden. McDonald’s bezeichnet die Zusammenarbeit mit „Emily in Paris“ als „un partenariat inédit aux codes glamour et gourmand pour une belle alliance transatlantique“ (McDonald’s France 2022).

Der Handlungskontext der Platzierung ist, dass die Protagonistin Emily von ihrem in Chicago lebenden Ex-Freund angerufen wird, welcher bei McDonald’s für globale Kooperationen zuständig ist. Er teilt ihr mit, dass sie in Frankreich die Markteinführung des McBaguette planen, und lädt sie dazu ein, sich mit der in Paris sitzenden Marketingagentur, in der sie tätig ist, für die Markteinführungskampagne zu bewerben. Daraufhin besucht Emily im Rahmen ihrer Recherche eine Filiale von McDonald’s in Paris und entwickelt ein Kommunikationskonzept, mit dem sich ihre Agentur um den Auftrag bewirbt (vgl. Star 2022).

Im Rahmen der Kooperation mit „Emily in Paris“ war das McBaguette im sog. „Emily in Paris“-Menü erhältlich. Kommunikativ begleitete McDonald’s die Einführung des McBaguette primär über die eigenen Social Media-Profile sowie durch Influencer-Kooperationen (vgl. Rößer 2022; vgl. Carlavva 2022). Unter anderem veranstaltete McDonald’s in Zusammenarbeit mit zwei Influencerinnen ein Gewinnspiel. Der Gewinn war eine „It Bag’ Baguette“ (McDonald’s France 2022), welche im Rahmen der Zusammenarbeit mit „Emily in Paris“ entworfen wurde (vgl. McDonald’s France 2022). Die Verbindung zur Serie wurde durch die Bild- und Designsprache

der Postings sowie die Verpackung des McBaguette hergestellt, welche ebenfalls das Serien-design aufgriff (vgl. McDonald's France 2022).

7.2.6.2 Szenenbeschreibung

Bezüglich der Präsenz von McDonald's und im Hinblick auf die Relevanz innerhalb des Handlungsstrangs der Folge kann der Besuch einer McDonald's-Filiale von der Protagonistin Emily gemeinsam mit ihrem befreundeten Koch Gabriel als Schlüsselszene eingeschätzt werden. Der Szene geht ein Gespräch vorweg, in dem Emily Gabriel davon erzählt, dass sie ihre Chefin überzeugen möchte, McDonald's als Luxusmarke zu betrachten und sich für die Markteinführungskampagne des McBaguette zu bewerben (vgl. Star 2022:00:10:45–00:10:57). Die Erwidderung von Gabriel lautet: „That's not such a bad idea“ (Star 2022:00:10:58–00:11:00). Er fragt Emily, ob sie schon einmal in einem McDonald's in Paris gewesen sei. Auf ihre Verneinung hin äußert er: „Let me take you to lunch“ (Star 2022:00:11:06–00:11:07).

Die Szene startet mit einer Außenansicht der McDonald's-Filiale. Emily und Gabriel laufen auf das Restaurant zu und gehen hinein (vgl. Star 2022:00:11:13–00:11:18). Es folgt die Nahaufnahme einer Theke, die Kuchen, Macarons und weiteres Gebäck enthält (vgl. Star 2022:00:11:19–00:11:23). In einer dritten Einstellung werden die beiden Serienfiguren in einer Totale im Eingangsbereich des Restaurants aufgenommen (vgl. Star 2022:00:11:24–00:11:26). Das Restaurant ist gut besucht und kann als modern, hell und sauber beschrieben werden. Am linken Bildrand befinden sich Touch-Displays zur selbstständigen Bestellung. Zudem läuft eine Mitarbeiterin durch das Bild, die eine Schürze mit der Aufschrift „McCafé Barista“ (Star 2022:00:11:21) trägt und augenscheinlich einen Kaffee zu einem Tisch bringt (vgl. Star 2022:00:11:24–00:11:26). Diese Einstellung ist in Abbildung 17 aufgenommen. Die Protagonistin Emily äußert: „This is so chic“ (Star 2020:00:11:21–00:11:22) und stellt einen Vergleich zu McDonald's-Filialen her, die sie bislang besucht hat (vgl. Star 2020:00:11:21–00:11:34). In der nächsten Einstellung befinden sich Emily und Gabriel im Obergeschoss des Restaurants essend an einem Tisch. Im Rahmen der Totalaufnahme sind diverse Sitzgelegenheiten und eine großflächige Fensterfront sichtbar. Währenddessen sagt Emily: „It's still McDonald's but, it's adapted to the French culture“ (Star 2022:0:11:36–00:11:39). An Gabriel gewandt äußert sie: „I can't believe a French chef is a regular at McDonald's“ (Star 2020:00:11:40–00:11:43). Dieser erwidert: „I don't come here every day. It's what we call ‚un petit Plaisir‘ [Hervorhebung der Verfasserin]“ (Star 2020:00:11:44–00:11:49). Die Protagonistin übersetzt dies für sich als „a little [...] luxury“ (Star 2020:00:11:55–00:11:57). Die Szene setzt sich in einem Gespräch der beiden über andere Themen fort, während sie abwechselnd in Nahaufnahmen fokussiert werden und die Restaurant-Kulisse unscharf im Hintergrund erkennbar ist (vgl. Star 2020:00:11:58–00:13:07).

Auf auditiver Ebene wird die Szene von einem französischen Lied begleitet, welches mit Beginn der Szene einsetzt. Während sich die beiden Serienfiguren vor dem Restaurant befinden, spielt das musikalische Intro in niedriger Lautstärke. Sobald sie das Restaurant betreten, setzt der Liedsänger ein und die Lautstärke der Musik wird erhöht. Mit Beginn des Gesprächs über die Filiale wird die Musiklautstärke reduziert und in einer Gesprächspause beim Wechsel zur Einstellung ins Obergeschoss erneut erhöht. Während des darauffolgenden Gesprächs wird

sie wieder leiser und endet schließlich (vgl. Star 2020:00:11:10–00:11:40). Die Geräusche des Verkehrs sowie Restaurantbetriebs sind stark reduziert und treten neben der Musik und den Dialogen in den Hintergrund. Innerhalb der zweiminütigen Szene wird im Gespräch der beiden Figuren der Markenname zweimal genannt (vgl. Star 2020:00:11:10–00:13:07).

Abbildung 17: McDonald's-Filiale in „Emily in Paris“ (Sergey 2022)

7.2.6.3 Einordnung in die Systematik

Wie in Abschnitt 7.1 erläutert, wird der Objektcharakter als Reintroducing Placement eingeordnet. Beim Objekttyp handelt es sich in Abgrenzung zu den anderen feinanalysierten Fällen zugleich um ein Product Placement i. e. S., Service Placement und Corporate Placement. Indem die Serienfolge die Markteinführung des McBaguette thematisiert, liegt ein Product Placement i. e. S. vor. Mit dem Besuch des McDonald's-Restaurants gehen zudem Dienstleistungsaspekte einher, wie eine schnelle Bedienung und die Räumlichkeiten, womit auch ein Service Placement vorliegt (vgl. Zeller 2009:9). Zugleich lassen sich die vermittelten Eindrücke der Filiale auf das Unternehmen insgesamt transferieren und ebenso die Beschreibung eines McDonald's-Besuchs als ‚un petit Plaisir‘ (Star 2020:00:11:44–00:11:49). Bezüglich des Integrationsgrades bewegt sich die Platzierung im Bereich Drama Placement bis Image Placement. Sie wird in der vorliegenden Arbeit jedoch eher als Drama Placement eingeordnet, da sie in einen bestehenden, folgenübergreifenden Handlungskontext eingebettet ist. Die Platzierung ist zwar integraler Bestandteil der Folge, darüber hinaus aber nicht handlungsweisend.

In der Serienfolge wird nicht gezeigt, wie die Protagonistin Emily das McBaguette isst und ihr Besuch der McDonald's-Filiale erfolgt aus beruflichem Interesse. Da sie jedoch positive Aussagen über das Restaurant trifft, findet eine positive Verstärkung durch sie statt (vgl. Star 2020:00:11:21–00:11:22). Darüber hinaus äußert die Nebenfigur Gabriel, dass er gelegentlich gerne bei McDonald's esse, womit auch eine Anbindung an ihn besteht (vgl. Star 2020:00:11:44–00:11:49). Schließlich liegt eine dritte Anbindung an die Nebenfigur Julien vor, einem Arbeitskollegen der Protagonistin Emily. Im Rahmen einer Verkostung des McBaguette in der Marketingagentur schmeckt ihm das McBaguette so gut, dass er nicht nur seines, sondern ebenso das von Emily isst (vgl. Star 2020:00:23:20–00:23:30).

Es handelt sich bei der Platzierung um ein audiovisuelles Placement. Die Wort-/Bildmarke von McDonald's ist über die Folge hinweg für ca. 60 Sekunden im Bild. Das McBaguette wird über ca. 23 Sekunden hinweg aufgenommen (vgl. Star 2020:00:22:10–00:24:10). Die oben beschriebene Szene vor und in dem McDonald's-Restaurant umfasst knapp zwei Minuten (vgl. Star 2020:00:11:13–00:13:07). Auditiv ist die Platzierung einerseits durch die Geräusche in der McDonald's-Filiale wahrnehmbar, andererseits erfolgen verbal explizite Nennungen. Der Markenname wird über die Folge hinweg neunmal genannt, zweimal die verkürzte Variante „McDo“ (z. B. Star 2020:00:23:22) und sechsmal der Produktname „McBaguette“ (z. B. Star 2020:00:07:58).

Abbildung 18: Systematische Einordnung von McDonald's in „Emily in Paris“ (eigene Darstellung)

Die Imagekongruenz der Platzierung wird als ‚eher nicht gegeben‘ eingeordnet. McDonald’s scheint mit dem Placement eine Imageveränderung anzustreben, sowohl hinsichtlich der wahrgenommenen Atmosphäre in einem McDonald’s-Restaurant als auch hinsichtlich der wahrgenommenen Wertigkeit des Essens. Die Positionierung eines Anbieters schnell zubereiteten und erschwinglichen Essens als „a little [...] luxury“ (Star 2020:00:11:55–00:11:57) scheint wenig stringent (vgl. Schneider 2015:8). Andererseits wird dieser Kontrast in der Folge in ironischer Weise aufgegriffen, indem Emily äußert: „I tried to pitch McDonald’s as a luxury client to Sylvie [die Chefin der Marketingagentur]. So no, I’m not okay“ (Star 2020:00:10:50–00:10:56). Die Handlungskongruenz wiederum wird als ‚stark gegeben‘ beurteilt. Der Pitch der Marketingagentur für die Markteinführungskampagne des McBaguette in Frankreich bildet einen schlüssigen Handlungshergang. Die Kontextkongruenz wird als ‚nicht gegeben‘ eingeschätzt. Dies rührt daher, dass eine Fast-Food-Kette im Kontext einer Serie mit starkem Fokus auf Mode, inklusive des Einsatzes ausschließlich sehr schlanker Schauspielender, im Widerspruch steht. Zudem treffen die dargestellte US-amerikanische und französische Kultur kontrastierend aufeinander. Zwar wird auch dieser Kontrast in der Folge aufgegriffen, die Inkongruenz bleibt allerdings weitgehend bestehen (vgl. Star 2020). Abbildung 18 gibt einen Überblick über die Einordnung des Fallbeispiels in die Systematik.

7.3 Diskussion und Einordnung der Ergebnisse

Die hergeleitete Systematik der Erscheinungsformen des Innovation Placement führt Kategorien auf, nach denen sich diese unterscheiden lassen und gibt jeweils mögliche Erscheinungsformen vor. Mithilfe der Systematik kann daher die erste Forschungsfrage beantwortet werden, welche lautet:

FF1: Wie lassen sich die Erscheinungsformen des Innovation Placement systematisieren?

Innovation Placements können nach dem platzierten **Objekt**, dem **Medium**, in dem platziert wird, und der **Gestaltung** der Platzierung systematisiert werden. Die Systematik untergliedert das Placement-Objekt in die Kategorien Objektcharakter und Objekttyp. Der Bereich des Mediums beinhaltet eine Unterscheidung des Medienformats und -genres. Die Gestaltung umfasst die Kategorien Integrationsgrad, Anbindung an Figuren, Vermittlungsform und Kongruenz. Jedes betrachtete Innovation Placement stellt eine Merkmalskombination dar und kann nicht in eine dieser Kategorien eingeordnet werden, sondern entspricht mindestens einer Erscheinungsform jeder Kategorie.

Die Einordnung von Praxisfällen in diese Systematik ermöglicht die Beantwortung der zweiten Forschungsfrage:

FF2: Welche Erscheinungsformen des Innovation Placement werden in der Praxis eingesetzt?

Die Einordnung der 20 Fallbeispiele in die Systematik ist in Anhang 2 tabellarisch abgebildet. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass nicht alle möglichen Erscheinungsformen je Kategorie, wie sie unter 6.4 aufgeführt sind, auftreten. Abbildung 19 führt daher zusammenfassend jene Erscheinungsformen auf, die unter den Fallbeispielen vertreten sind.

Abbildung 19: Erscheinungsformen des Innovation Placement in der Praxis (eigene Darstellung)

Reduktionen ergeben sich in den Kategorien Objekttyp, Medienformat, Mediengener, Integrationsgrad und Vermittlungsform. Als Objekttyp liegen kein Institution Placement und kein Music Placement vor. Die Medien, in denen die Fallbeispiele platziert sind, bilden Film- und Serienproduktionen sowie ein Videospiele. Es handelt sich um Filme und Serien in den Genres Action, Animation, Komödie, Liebe, Science-Fiction und Thriller. Bei dem Videospiele handelt es sich um ein Rennspiel. Hinsichtlich des Integrationsgrades sind das On-Set Placement, welches den niedrigsten Integrationsgrad kennzeichnet, sowie das Image Placement, welches den höchsten Integrationsgrad kennzeichnet, nicht unter den Fallbeispielen vertreten. Die sensorische Vermittlungsform der betrachteten Fälle ist ausschließlich audiovisuell.

Im Abschnitt 7.1 wurde die Verteilung der Fallbeispiele in den Kategorien Objektcharakter, Objekttyp und Medienformat visuell dargestellt. Abbildung 20 beinhaltet nun die Verteilung der Fallbeispiele auf die Erscheinungsformen der Gestaltungskategorien.

Abbildung 20: Verteilung der Fallstudien nach Integrationsgrad, Anbindung an Figur(en) und Vermittlungsform (eigene Darstellung)

Im Hinblick auf den Integrationsgrad liegen drei Screen Placements, sieben Plot Placements, sieben Creative Placements und drei Drama Placements vor. Die Placements sind bis auf einen Fall an Figuren des redaktionellen Inhalts bzw. der Handlung angebinden. Der Fall ohne Verbindung stellt die Platzierung des Mercedes-Benz SLS AMG in „Gran Turismo 5“ dar, in das keine Figuren integriert sind. Die sensuelle Vermittlungsform ist, wie zuvor angeführt, bei allen Fallbeispielen audiovisuell.

Eine Beurteilung der Kongruenz wurde aufgrund des Umfangs dieser Arbeit ausschließlich für die sechs feinanalysierten Fallstudien vorgenommen. Über alle sechs Fälle hinweg wurde jeweils zumindest eine Kongruenz-Dimension als stark gegeben beurteilt. Für drei der sechs Fallbeispiele wurde die Kongruenz in allen drei Dimensionen als ‚stark gegeben‘ eingeordnet. Lediglich im Fall der Platzierung des McDonald’s McBaguette in „Emily in Paris“ wurde die Kongruenz überwiegend negativ beurteilt, wobei auch hier die Handlungskongruenz als ‚stark gegeben‘ eingeordnet wurde.

Die Gemeinsamkeiten der betrachteten Fallbeispiele zusammenfassend, handelt es sich hinsichtlich des Objekttyps in allen Fällen (zumindest) um Product Placement i. e. S. Die Placement-Objekte bilden vorwiegend technische Produkte und mehr als die Hälfte der Placement-Objekte sind Fahrzeuge. Zudem sind die Innovation Placements ausschließlich in audiovisuelle Medien, zumeist in Filme, integriert. Die Vermittlungsform ist durchweg audiovisuell.

Die spezifische Kombination der Erscheinungsformen je Kategorie variiert von Fallbeispiel zu Fallbeispiel. Unter den Fallbeispielen, welche Futuristic Placements darstellen, lässt sich die größte Homogenität feststellen: Alle Futuristic Placements haben einen mittleren Integrationsgrad (Plot Placement oder Creative Placement). Das Genre bildet unter den sieben Fällen sechsmal Science-Fiction. In fünf von sieben Fällen sind die Platzierungen an die Hauptfigur(en) angebunden und das Placement-Objekt bildet in sechs von sieben Fällen ein Fahrzeug. Werden die drei Fälle von Reverse Product Placement jedoch gemeinsam mit den Futuristic Placements betrachtet, da diese ursprünglich Futuristic Placements darstellten, vergrößert sich die Varianz des Integrationsrads sowie der Produkttypen. Die Innovation Placements i. e. S. weisen in jeder Kategorie der Systematik eine hohe Vielfalt auf.

Die folgende Aufzählung fasst die Kernergebnisse der Fallstudienanalyse zusammen:

- Die jeweilige spezifische Kombination der Erscheinungsformen ist bis auf eine Doppelung unter den Fallbeispielen einzigartig. Die Doppelung tritt bei zwei Platzierungen auf, die im selben Film stattfinden.
- Bei allen Fallbeispielen liegt (zumindest) ein Product Placement i. e. S. vor.
- Die Placement-Objekte der Fallbeispiele sind weitgehend technologische Produkte (in 17 von 20 Fällen). Hierzu zählen 13 Fahrzeuge.
- Die Fallbeispiele sind ausschließlich in audiovisuelle Medien integriert und werden audiovisuell vermittelt.
- Fast sämtliche Fälle von Futuristic Placements (und Reverse Product Placements) treten in Science-Fiction-Filmen auf.
- Alle in Film- und Serienproduktionen integrierten Fallbeispiele sind an Figuren angebunden.
- Alle Fallbeispiele weisen einen Handlungsbezug auf.
- Die sechs feinanalysierten Fälle weisen in allen drei Kongruenz-Dimensionen mehrheitlich eine ‚eher gegebene‘ oder ‚stark gegebene‘ Kongruenz auf.

Die hohe Varianz der Erscheinungsformen unter den Fallbeispielen verdeutlicht die Vielgestaltigkeit des Innovation Placement in der Praxis und hängt womöglich mit den spezifischen Zieldefinitionen der Werbetreibenden zusammen. Generell bildet das Product Placement i. e. S. die am häufigsten eingesetzte Form des Product Placement (vgl. Bente 1990:23, 30; vgl. Hormuth 1993:71). Hierunter werden mehrheitlich Produkte des täglichen Bedarfs sowie Automobile platziert, da diese einerseits dazu beitragen, das redaktionelle Setting realitätsnah zu gestalten (vgl. Bente 1990:30) und andererseits davon ausgegangen werden kann, dass sie

aufgrund dieses realitätsnahen und glaubwürdigen Settings von einer erhöhten Kongruenz profitieren. Dies spiegelt sich in den Fallbeispielen des Innovation Placement wider. Zudem handelt es sich bei den Placement-Objekten der betrachteten Fälle vorrangig um technologische Produkte. Dies ist womöglich darauf zurückzuführen, dass deren neue Funktionen auch ohne nähere Informationen recht gut veranschaulicht werden können. Womöglich haben Unternehmen in Technologiebranchen auch ein besonders hohes Interesse daran, die eigene Vormachtstellung zu demonstrieren und als innovationsführend wahrgenommen zu werden. Zudem benötigen Innovation Placements je nach Medienformat eine gewisse Vorlaufzeit bis zur Veröffentlichung. Insofern können diese bei Produkten mit einer kurzen Entwicklungszeit schwierig umsetzbar sein. Bei technologischen Produkten kann von einem vergleichsweise langen Entwicklungsprozess ausgegangen werden, sodass die Innovation zumindest als Prototyp frühzeitig in die Produktion des Mediums aufgenommen werden kann.

Audiovisuelle Placements können gegenüber rein visuellen oder rein auditiven Placements eine größere Werbewirkung bei Rezipierenden erreichen. Dies ist vermutlich der Grund dafür, dass die Fallbeispiele in audiovisuelle Medien integriert sind und audiovisuell vermittelt werden (vgl. Schweiger & Schrattenecker 2021:153). Ein Vorteil von Film- und Serienproduktionen gegenüber anderen audiovisuellen massenmedialen Unterhaltungsformaten liegt darin, dass sie ein hohes Potenzial für eine lange Verwertungskette aufweisen, da diese z. B. erst im Kino erscheinen, dann über Streaming-Plattformen abrufbar sind und schließlich im Fernsehen ausgestrahlt werden (vgl. Zaiss 2021:35f.). Im Vergleich hierzu werden Computer- und Videospiele häufig durch die nachfolgende Spielgeneration abgelöst, welche ggf. neue Product Placements enthält (vgl. Koch 2006:211).

Dass die betrachteten Futuristic Placements ausschließlich in Filmen im Science-Fiction-Genre stattfinden, schließt folgerichtig an die einführenden Erläuterungen zum Futuristic Placement an, wonach diese überwiegend in Unterhaltungsformate integriert werden, deren Handlung in der Zukunft spielt (vgl. Rathmann 2014:22; vgl. Zaiss 2021:33; siehe 3.1).

Bis auf die Integration des Mercedes-Benz SLS AMG in „Gran Turismo 5“ sind alle Fälle an Figuren des Mediums angebunden, indem diese die Placement-Objekte nutzen. Auf diese Weise werden über die Präsentation des Designs hinaus die Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten der Innovationen veranschaulicht und zudem kann ein Imagetransfer stattfinden (vgl. Karniouchina u. a. 2011:28; vgl. Reich 2013:129). Im Fall des Spiels „Gran Turismo“ liegt keine Figur vor, an die das Fahrzeug angebunden werden kann. Wegener verweist allerdings darauf, dass dies nicht zwangsläufig zu einer reduzierten Werbewirkung führt, da die Spielenden vielmehr selbst die Leitfiguren darstellen (vgl. Wegener 2019:55). Weiterhin weisen alle betrachteten Innovation Placements einen zumindest geringen Handlungsbezug auf. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Rezipierenden des Mediums das Innovation Placement wahrnehmen (vgl. Schweiger & Schrattenecker 2021:153).

Die sechs feinanalysierten Fälle erreichen mehrheitlich eine positive Bewertung der Kongruenz. Hierdurch fügen diese sich in nativer Weise in das redaktionelle Setting ein und lösen mit geringerer Wahrscheinlichkeit Reaktanz oder eine nachteilige Imageveränderung aus (vgl. Fuchs & Unger 2014:306; vgl. Hermanns & Lemân 2016:211).

8. Zusammenfassung und Ausblick

Die vorgelegte Arbeit betrachtet das Innovation Placement als Instrument der Innovationskommunikation. Das Ziel der Untersuchung war, einen Überblick darüber zu geben, welche Erscheinungsformen das Innovation Placement in der Praxis annimmt. Hierzu wurde literaturbasiert eine Systematik zur Abgrenzung der verschiedenen Erscheinungsformen des Innovation Placement entwickelt und anhand dieser Systematik eine qualitative Fallstudienanalyse durchgeführt. Die Systematik veranschaulicht, ebenso wie die Fallstudienanalyse, dass das Innovation Placement ein vielschichtiges Kommunikationsinstrument ist, das zahlreiche Formen annehmen kann. Sowohl die Systematik der Erscheinungsformen des Innovation Placement als auch die qualitative Fallstudienanalyse unterliegen jedoch Limitationen, welche an dieser Stelle benannt werden sollen.

Die entwickelte Systematik stellt lediglich eine Möglichkeit dar, das Innovation Placement zu systematisieren und ist in den Kategorien und Erscheinungsformen, welche sie aufführt, begrenzt. So sind beispielsweise weitere Medienformate denkbar, insbesondere im Bereich der Online-Medien. Die Systematik basiert auf Systematiken gängiger Erscheinungsformen des Product Placement und ist durch diese somit prädeterniert. Diese Systematiken wurden kritisch betrachtet und einige kritische Aspekte bei der entwickelten Systematik berücksichtigt, weshalb z. B. der Objektcharakter und Objekttyp separate Kategorien darstellen. Dennoch haben einige dieser kritischen Aspekte auch in der entwickelten Systematik Bestand. So wurden die Systematiken, welche die Ausgangslage bildeten, insbesondere für Product Placements in Filmen entwickelt bzw. basieren auf Systematiken, welche hierfür entwickelt wurden (z. B. vgl. Bente 1990:29f.). Daraus resultiert, dass die Kategorien zur Einordnung der Gestaltung der Innovation Placements vor allem für Film- und Serienproduktionen anwendbar sind. Obwohl es sich bei der betrachteten Platzierung des Mercedes-Benz SLS AMG in „Gran Turismo 5“ als Videospiel ebenfalls um ein audiovisuelles Medium handelt, war die Anwendung der Systematik bereits für diesen Fall herausfordernd. Etwa im Hinblick auf den Integrationsgrad, da die Handlungslogik des Spiels stark von der eines Films abweicht. Umso schwieriger scheint die Anwendung der Systematik für eine Platzierung in einem z. B. rein auditiven Medium umsetzbar, bei dem die Erscheinungsformen nach Integrationsgrad völlig neu definiert werden müssten. Grundsätzlich ist im Hinblick auf die Erscheinungsformen des Integrationsgrades anzumerken, dass diese nicht trennscharf voneinander abgegrenzt sind und die Einordnung nach subjektivem Ermessen erfolgt. Darüber hinaus ist die Beurteilung der Kongruenz subjektiv. Zudem erwiesen sich die eingesetzten Kongruenz-Dimensionen Image, Handlung und Kontext in der Anwendung als nicht durchweg trennscharf.

Die Feinanalyse der sechs ausgewählten Fallstudien ermöglicht eine eingehende Betrachtung dieser Fälle und schafft zudem Transparenz über den Vorgang der Einordnung in die Systematik der Erscheinungsformen des Innovation Placement. Die sechs Fallbeispiele sind jedoch nicht repräsentativ für die 20 insgesamt betrachteten Fallbeispiele und diese wiederum sind entsprechend der qualitativen Forschungslogik nicht repräsentativ für alle in der Praxis auftretenden Fälle von Innovation Placement. Demnach beziehen sich alle Ableitungen ausschließlich auf die analysierten Fälle. Die Anzahl der Fallbeispiele ist zudem zu gering, um

vermeintlich typische Kombinationen der Erscheinungsformen, z. B. innerhalb eines Objektcharakters, auszumachen. Alle Fallbeispiele sind in audiovisuelle Medienformate integriert. Dies ist vermutlich auf den Recherchehergang zurückzuführen, da die in der einschlägigen Literatur aufgeführten Fälle von Innovation Placement ebenfalls fast vollständig in Filme integriert sind. Ein weiterer Grund kann darin liegen, dass Product Placements ursprünglich und auch noch heute in einigen Beiträgen ausschließlich in Filmen verortet werden. Daher werden Product Placements in anderen Medienformaten womöglich nicht als solche bezeichnet. Hierdurch kann eine Stichwortsuche ggf. nur begrenzte Erkenntnisse liefern (vgl. Bente 1990:29; vgl. Homburg 2020:914; vgl. Schweiger & Schrattenecker 2021:152). Darüber hinaus wurde die Kongruenz aufgrund des Umfangs der vorliegenden Arbeit ausschließlich für die sechs feinanalysierten Fälle beurteilt, weshalb hier kaum Ableitungen möglich sind.

Insgesamt verdeutlicht die Arbeit den Forschungsbedarf zum Innovation Placement und zeigt mögliche Forschungspotenziale auf. Die entwickelte Systematik bietet eine Basis für die Betrachtung von Innovation Placements. Zudem gibt sie ebenso wie die Fallstudienanalyse Anknüpfungspunkte für weitere Untersuchungen. Die Vielfalt der Erscheinungsformen der Fallbeispiele verdeutlicht die Vielfalt an Möglichkeiten für Unternehmen, ihre Innovationen zu platzieren. Die Erscheinungsformen jeder Kategorie könnten systematisch variiert und ihr Einfluss auf unterschiedliche Wirkungsdimensionen untersucht werden. Besonders spannend wäre im Kontext der Innovationskommunikation die Wirkung auf die Bekanntheit der Innovation bei Rezipierenden sowie auf den Wissensaufbau zu ihren Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten. Diesbezüglich wäre auch interessant herauszufinden, wie sich Innovation Placements, und hierunter insbesondere Futuristic Placements, auf das Image der Marke bzw. werbetreibenden Organisation auswirken. Mit Blick auf den Markterfolg einer Innovation könnte zudem untersucht werden, inwiefern sich Produktvorankündigungen durch Innovation Placements i. e. S. auf die Kaufbereitschaft vor der Markteinführung auswirken und wie sich diese wiederum auf die Diffusion auswirkt. Auf dieser Grundlage könnte einerseits die Relevanz des Innovation Placement als Instrument der Innovationskommunikation beurteilt und andererseits könnten Erfolgsfaktoren für das Innovation Placement zur Erreichung der Ziele der Innovationskommunikation abgeleitet werden.

Anhang

Anhang 1: Kategorien zur Systematisierung der Erscheinungsformen des Product Placement

Kategorisierung nach	Quellen
Anbindung an Figur(en)	vgl. Rathmann 2014:32 vgl. Meffert 2019:778 vgl. Homburg 2020:915
Gegenleistung	vgl. Schumacher 2007:16
Genre	vgl. Zaiss 2021:41
Inhaltliche Gestaltungsvariablen (Humor, Spannung, etc.)	vgl. Schumacher 2007:20
Integrationsgrad	vgl. Bente 1990:30 vgl. Schumacher 2007:20 vgl. Rathmann 2014:29 vgl. Meffert 2019:778 vgl. Homburg 2020:915 vgl. Zaiss 2021:30
Kongruenz	vgl. Rathmann 2014:32 vgl. Zaiss 2021:41
Medieninduzierte Stimmung (positiv oder negativ; dramatisch, humorvoll, etc.)	vgl. Rathmann 2014:32
Medium	vgl. Schumacher 2007:16 vgl. Rathmann 2014:26 vgl. Meffert 2019:778 vgl. Zaiss 2021:30
Objekt	vgl. Bente 1990:30 vgl. Schumacher 2007:16 vgl. Rathmann 2014:21 vgl. Meffert 2019:778 vgl. Homburg 2020:915 vgl. Zaiss 2021:30
Vermittlungsform	vgl. Bente 1990:30 vgl. Schumacher 2007:16 vgl. Rathmann 2014:29 vgl. Meffert 2019:778 vgl. Homburg 2020:915 vgl. Zaiss 2021:30

Anhang 2: Einordnung der Fallbeispiele in die Systematik

Fallbeispiel	Jahr	Objekt		Medium		Gestaltung		
		Objektcharakter	Objekttyp	Medienformat	Mediengenre	Integrationsgrad	Anbindung an Figur(en)	Vermittlungsform
Audi Fleet Shuttle Quattro Ender's Game	2013	Futuristic Placement	Product Placement i. e. S.	Film-/Serienproduktion	Action Science-Fiction	Plot Placement	Anbindung an Nebenfigur(en)	Audiovisuelles Placement
Audi RSQ I, Robot	2004	Futuristic Placement	Product Placement i. e. S.	Film-/Serienproduktion	Action Science-Fiction	Creative Placement	Anbindung an Hauptfigur(en)	Audiovisuelles Placement
Audi RSQ e-tron Spies in Disguise	2019	Futuristic Placement	Product Placement i. e. S.	Film-/Serienproduktion	Action Animation Komödie	Creative Placement	Anbindung an Hauptfigur(en)	Audiovisuelles Placement
BMW Vision Efficient Dynamics Concept Mission: Impossible - Phantom Protokoll	2011	Futuristic Placement	Product Placement i. e. S.	Film-/Serienproduktion	Action	Plot Placement	Anbindung an Hauptfigur(en)	Audiovisuelles Placement
Lexus Modell 2054 Minority Report	2002	Futuristic Placement	Product Placement i. e. S.	Film-/Serienproduktion	Science-Fiction Thriller	Creative Placement	Anbindung an Hauptfigur(en)	Audiovisuelles Placement
Mattel Hoverboard Back to the Future II	1989	Futuristic Placement	Product Placement i. e. S.	Film-/Serienproduktion	Komödie Science-Fiction	Creative Placement	Anbindung an Hauptfigur(en)	Audiovisuelles Placement
Porsche Mission E Playmobil: Der Film	2019	Futuristic Placement	Product Placement i. e. S.	Film-/Serienproduktion	Action Animation Komödie	Plot Placement	Anbindung an Nebenfigur(en)	Audiovisuelles Placement
Audi A8 Spider Man: Homecoming	2017	Innovation Placement i. e. S.	Product Placement i. e. S.	Film-/Serienproduktion	Action	Plot Placement	Anbindung an Nebenfigur(en)	Audiovisuelles Placement
BMW Z3 James Bond Golden Eye	1995	Innovation Placement i. e. S.	Product Placement i. e. S.	Film-/Serienproduktion	Action	Creative Placement	Anbindung an Hauptfigur(en)	Audiovisuelles Placement
Chevrolet Camaro Transformers	2007	Innovation Placement i. e. S.	Product Placement i. e. S.	Film-/Serienproduktion	Action Science-Fiction	Drama Placement	Anbindung an Hauptfigur(en) Anbindung an Nebenfigur(en)	Audiovisuelles Placement
JVC-Videorekamera Back to the Future	1985	Innovation Placement i. e. S.	Product Placement i. e. S.	Film-/Serienproduktion	Komödie Science-Fiction	Creative Placement	Anbindung an Hauptfigur(en)	Audiovisuelles Placement
Mercedes-Benz GLE 350 AMG Coupé Jurassic World	2015	Innovation Placement i. e. S.	Product Placement i. e. S.	Film-/Serienproduktion	Action	Plot Placement	Anbindung an Hauptfigur(en)	Audiovisuelles Placement
Mercedes-Benz GLK 350 Sex and the City – The Movie	2008	Innovation Placement i. e. S.	Product Placement i. e. S.	Film-/Serienproduktion	Liebe Komödie	Screen Placement	Anbindung an Hauptfigur(en)	Audiovisuelles Placement
Mercedes-Benz M-Klasse The Lost World: Jurassic Park	1997	Innovation Placement i. e. S.	Product Placement i. e. S.	Film-/Serienproduktion	Action	Creative Placement	Anbindung an Nebenfigur(en)	Audiovisuelles Placement
Mercedes-Benz SLS AMG Gran Turismo 5	2010	Innovation Placement i. e. S.	Product Placement i. e. S.	Computer-/Videospiel	Rennspiel	Drama Placement	Keine Verbindung	Audiovisuelles Placement
Nokia 8110 Matrix	1999	Innovation Placement i. e. S.	Product Placement i. e. S.	Film-/Serienproduktion	Action Science-Fiction	Plot Placement	Anbindung an Hauptfigur(en)	Audiovisuelles Placement
McDonald's (McBaguette) Emily in Paris	2022	Reintroducing Placement	Product Placement i. e. S. Service Placement Corporate Placement	Film-/Serienproduktion	Liebe	Drama Placement	Anbindung an Hauptfigur(en) Anbindung an Nebenfigur(en)	Audiovisuelles Placement
Nike-Schuhe Back to the Future II	1989	Reverse Product Placement	Product Placement i. e. S.	Film-/Serienproduktion	Komödie Science-Fiction	Screen Placement	Anbindung an Hauptfigur(en)	Audiovisuelles Placement
Pepsi Perfect Back to the Future II	1989	Reverse Product Placement	Product Placement i. e. S.	Film-/Serienproduktion	Komödie Science-Fiction	Screen Placement	Anbindung an Hauptfigur(en)	Audiovisuelles Placement
SPH-N270 Matrix Reloaded	2003	Reverse Product Placement	Product Placement i. e. S.	Film-/Serienproduktion	Action Science-Fiction	Plot Placement	Anbindung an Hauptfigur(en) Anbindung an Nebenfigur(en)	Audiovisuelles Placement

Literaturverzeichnis

- Alonso, Carlo (2019). *Was ist digitales Publizieren?*. State of Digital Publishing. [online] <https://www.stateofdigitalpublishing.com/de/digitales-publizieren/was-ist-digitales-publizieren/> [abgerufen am 2023-07-11].
- Audi (2019). *Audi Designs First Virtual Concept car for "Spies in Disguise"*. e-tron connect by Audi Club North America. [online] <https://audiclubna.org/etron/2019/11/26/audi-designs-first-virtual-concept-car-for-spies-in-disguise/> [abgerufen am 2023-08-27].
- Audi (o. D.a). *Functions on Demand – so flexibel wie Ihr Leben*. Audi. [online] https://www.audi.de/de/brand/de/neuwagen/functions-on-demand.html?csref=sea:cdi:114169268289_kwd-982089533703&gclid=CjwKCAjwg-GjBhBnEiwAMUvNW-0M-d9M3zMa1LOomZv63NFzaio0tX9O6D8mngEYxvlyFUyitt-VrxoCbqIQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds [abgerufen am 2023-06-2].
- Audi (o. D.b). *Vorsprung durch Technik*. Audi. [online] <https://www.audi.com/de/company/history/vorsprung-durch-technik.html#:~:text=Mit%20Blick%20auf%20den%20NSU,%3A%20,,Vorsprung%20durch%20Technik> [abgerufen am 2023-c-09-4].
- Audi (o. D.c). *RS e-tron GT*. Audi. [online] <https://www.audi.de/de/brand/de/neuwagen/e-tron-gt/audi-rs-e-tron-gt.html> [abgerufen am 2023-b-09-4].
- Audidriver4ever (2019). *Audi Presents Lunch Break („Spies in Disguise“)*. YouTube. [online] https://www.youtube.com/watch?v=7E_7nKx55Z4 [abgerufen am 2023-06-2].
- Auer, Manfred/Kalweit, Udo/Nüßler, Peter (1991). *Product Placement: Die neue Kunst der geheimen Verführung*. Düsseldorf: ECON-Taschenbuch-Verlag.
- Auty, Susan/Lewis, Charlie (2004). Exploring Children's Choice: The Reminder Effect of Product Placement. *Psychology & Marketing* 21, 9, S. 697–713.
- Ayers, Mike (2015). *'Back to the Future' Brands: How Pepsi and Nike Hit Product Placement Gold*. THE WALL STREET JOURNAL. [online] <https://www.wsj.com/articles/BL-SEB-91692> [abgerufen am 2023-06-21].
- Babin, Laurie A./Thompson Carder, Sheri (1996). Viewers' recognition of brands placed within a film. *International Journal of Advertising* 15, 2, S. 140–151.
- Bagley, Dallas (2011). *Back For The Future (OFFICIAL Nike Air Mag Commercial)*. YouTube. [online] https://www.youtube.com/watch?v=51rjP1B_TxQ [abgerufen am 2023-06-22].

- Bähnisch, Stephan (2009). *Mercedes SLS AMG: Star in Gran Turismo 5*. AUTO BILD. [online] <https://www.autobild.de/artikel/mercedes-sls-amg-980368.html> [abgerufen am 2023-06-16].
- Bay, Michael (2007). *Transformers*. USA: Paramount Pictures.
- Bayus, Barry L./Jain, Sanjay/Rao, Ambar G. (1997). Too Little, Too Early: Introduction Timing and New Product Performance in the Personal Digital Assistant Industry. *Journal of Marketing Research* 34, 1, S. 50–63.
- Beard, Charles/Easingwood, Chris (1996). New Product Launch: Marketing Action and Launch Tactics for High-Technology Products. *Industrial Marketing Management* 25, 2, S. 87–103.
- Becker, Hila/Broder, Andrei/Gabrilovich, Evgeniy/Josifovski, Vanja/Pang, Bo (2009). What Happens after an Ad Click? Quantifying the Impact of Landing Pages in Web Advertising. In *Proceedings of the 18th ACM conference on Information and knowledge management*. CIKM '09: Conference on Information and Knowledge Management. Hong Kong: ACM, S. 57–66.
- Bente, Klaus (1990). *Product Placement. Entscheidungsrelevante Aspekte in der Werbepolitik*. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag.
- Berndt, Ralph/Uebelhart, Muriel J. (2006). Product Placement im digitalen Zeitalter. In R. Berndt (Hrsg.). *Management-Konzepte für kleine und mittlere Unternehmen*. Herausforderungen an das Management. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, S. 221–230.
- Brennan, Ian (2008). Brand Placement in Novels. *International Journal of Advertising* 4, S. 495–509.
- Brennan, Ian/Babin, Laurie A. (2004). Brand placement recognition: The influence of presentation mode and brand familiarity. *Journal of Promotion Management* 10, 1–2, S. 185–202.
- Bressoud, Etienne/Lehu, Jean-Marc/Russel, Cristel A. (2010). The product well placed. The relative impact of placement and audience characteristics on placement recall. *Journal of Advertising Research* 50, 4, S. 374–385.
- Broendel, Reid (2019). *Ironmark Picks: Top 10 Movie/TV Product Placements*. IRONMARK. [online] <https://blog.ironmarkusa.com/product-placement> [abgerufen am 2023-07-27].
- Bruhn, Manfred (2009). Sponsoring. In M. Bruhn/F.-R. Esch/T. Langner (Hrsg.). *Handbuch Kommunikation: Grundlagen, innovative Ansätze, praktische Umsetzungen*. Wiesbaden: Gabler, S. 157–176.

- Bruhn, Manfred (2018). *Sponsoring: Systematische Planung und integrativer Einsatz*. 6. Auflage. Wiesbaden: Springer Gabler.
- BSI [Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik] (o. D.) *Adblocker & Tracking*. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. [online] <https://www.bsi.bund.de/dok/14095664> [abgerufen am 2023-09-9].
- Burmann, Christoph/Halaszovich, Tilo F./Schade, Michael/Hemmann, Frank (2015). *Identitätsbasierte Markenführung: Grundlagen – Strategie-Umsetzung – Controlling*. 2. Auflage. Wiesbaden: Springer Gabler.
- Burmann, Christoph/Wegener, Katrin (2013). *Product Placement – State Of The Art und Forschungsbedarf*. Bd. 52, C. Burmann (Hrsg.). Bremen: Universität Bremen.
- Büttner, Miriam/Huber, Frank/Regier, Stefanie/Vollhardt, Kai (2008). *Phänomen Luxusmarke: Identitätsstiftende Effekte und Determinanten der Markenloyalität*. 2. Auflage. Wiesbaden: Gabler.
- Calantone, Roger J./Schatzel, Kim E. (2000). Strategic Foretelling: Communication-Based Antecedents of a Firm's Propensity to Preannounce. *Journal of Marketing* 64, 1, S. 17–30.
- Campbell, Martin (1995). *James Bond 007: Golden Eye*. USA: Eon Productions.
- Cane, Troy (2019). Product Placement in „Spione Undercover“ (Footage). [online] <https://www.audi-mediacentr.com/de/audimediatv/video/product-placement-in-spione-undercover-footage-4861> [abgerufen am 2023-05-30].
- Cane, Troy/Bruno, Nick (2019). *Spies in Disguise*. USA: Twentieth Century Fox.
- Carlavva (2022). @mcdonaldsfrance et @netflixfr ont crée un sac « McBaguette » en collaboration à l'occasion de la sortie de la 3e saison de la série Emily in Paris [Reel]. Instagram. [online] https://www.instagram.com/reel/CmqmmBzNcUF/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiN-WFIZA== [abgerufen am 2023-06-10].
- Chan, Fanny F. Y. (2016). An Exploratory Content Analysis of Product Placement in Top Grossing Films. *Journal of Promotion Management* 22, 1, S. 107–121.
- Chen, Huan/Wang, Ye (2016). Product Placement in Top-Grossing Hollywood Movies: 2001–2012. *Journal of Promotion Management* 22, 6, S. 835–852.
- Chevrolet (o. D.). *Camaro 2024*. Chevrolet. [online] <https://www.chevrolet.com/performance/camaro> [abgerufen am 2023-09-15].

- Chevrolet (2014). *Transformers: The Movies that made Camaro a Star*. Chevrolet Press-room. [online] <https://media.gm.com/media/us/en/chevrolet/news.detail.html/content/Pages/news/us/en/2014/Jun/0619-chevy-transformers.html> [abgerufen am 2023-06-23].
- Christian-Albrecht-Universität zu Kiel (2012). *Nahaufnahme*. Filmlexikon Christian-Albrecht-Universität zu Kiel. [online] <https://filmlexikon.uni-kiel.de/doku.php/n:nahaufnahmenah-419> [abgerufen am 2023-09-2].
- CNET-Redaktion (2007). *GM, Transformers' product placement marketing match*. CNET. [online] <https://www.cnet.com/pictures/gm-transformers-product-placement-marketing-match/null/> [abgerufen am 2023-06-23].
- Cowley, Elizabeth/Barron, Chris (2008). When product placement goes wrong: The effects of program liking and placement prominence. *Journal of Advertising* 37, 1, S. 89–98.
- De Gregorio, Federico/Sung, Yongjun (2010). Understanding attitudes toward and behaviors in response to product placement: a consumer socialization framework. *Journal of Advertising* 39, 1, S. 83–96.
- Delattre, Eric/Colovic, Ana (2009). Memory and Perception of Brand Mentions and Placement of Brands in Songs. *International Journal of Advertising* 28, 5, S. 807–842.
- Dudenredaktion (o. D.a). *Konzeptfahrzeug*. Duden online. [online] <https://www.duden.de/node/407606/revision/1509270> [abgerufen am 2023-05-30].
- Dudenredaktion (o. D.b). *Rezipient*. Duden online. [online] <https://www.duden.de/node/121697/revision/1273173> [abgerufen am 2023-09-4].
- Duttenhöfer, Michael (2012). *Branded Entertainment. Grundlagen – Definitionen – Beispiele unter Berücksichtigung des Kurzfilms als Branded-Entertainment-Produkt*. Saarbrücken: VDM Verlag.
- Eagly, Alice H./Chaiken, Shelly (1993). *The psychology of Attitudes*. Fort Worth: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.
- Eder, Jens (2022a). *Hauptfigur*. Filmlexikon Christian-Albrecht-Universität zu Kiel. [online] <https://filmlexikon.uni-kiel.de/doku.php/h:hauptfigur-1081> [abgerufen am 2023-09-1].
- Eder, Jens (2022b). *Protagonist*. Filmlexikon Christian-Albrecht-Universität zu Kiel. [online] <https://filmlexikon.uni-kiel.de/doku.php/h:hauptfigur-1081> [abgerufen am 2023-09-16].
- Eliashberg, Jehoshua/Robertson, Thomas S. (1988). New Product Preannouncing Behavior: A Market Signaling Study. *Journal of Marketing Research* 25, 3, S. 282–292.

- Elliott, Stuart (2008). 'Sex and the City' and Its Lasting Female Appeal. The New York Times. [online] <https://www.nytimes.com/2008/03/17/business/media/17adco.html> [abgerufen am 2023-05-24].
- Ernst, Nadine/Zerfaß, Ansgar (2009). Kommunikation und Innovation in deutschen Unternehmen – eine empirische Typologie in Zukunftstechnologie-Branchen. In A. Zerfaß/K. M. Möslein (Hrsg.). *Kommunikation als Erfolgsfaktor im Innovationsmanagement: Strategien im Zeitalter der Open Innovation*. Wiesbaden: Gabler, S. 57–81.
- Esch, Franz-Rudolf (2018a). *Kommunikations-Mix*. Gabler Wirtschaftslexikon. [online] <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/kommunikations-mix-36945/version-260392> [abgerufen am 2023-08-31].
- Esch, Franz-Rudolf (2018b). *Zapping*. Gabler Wirtschaftslexikon. [online] <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/zapping-49061> [abgerufen am 2023-09-9].
- EuroTransportMedia (2014). *Mercedes-Benz: Neue Kürzel und Namen*. firmenauto – Mobilität & Management. [online] <https://www.firmenauto.de/mercedes-benz-neue-kuerzel-und-namen-6581428.html> [abgerufen am 2023-09-2].
- Farrell, Joseph/Saloner, Garth (1986). Installed Base and Compatibility: Innovation, Product Preannouncements and Predation. *The American Economic Review* 76, 5, S. 940–955.
- Frank, Bianca/Rennhak, Carsten (2009). *Product Placement am Beispiel des Kinofilms Sex and the City: The Movie*. Bd. 3, C. Rennhak/N. Gerd (Hrsg.). Reutlingen: Hochschule Reutlingen.
- Fuchs, Wolfgang/Unger, Fritz (2014). *Management der Marketing-Kommunikation*. 5. Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Galician, Mary-Lou/Bourdeau, Peter G. (2004). The Evolution of Product Placements in Hollywood Cinema. *Journal of Promotion Management* 10, 1–2, S. 15–36.
- Gardner, Meryl P. (1985). Mood States and Consumer Behavior: A Critical Review. *Journal of Consumer Research* 12, 3, S. 281–300.
- Gerhard, Daniel/Brem, Alexander/Baccarella, Christian/Voigt, Kai-Ingo (2011). Innovation Management and Marketing in the High-Tech Sector: A Content Analysis of Advertisements. *SSRN Electronic Journal* S. 330–348.
- Gerlach, Heiko A. (2004). Announcement, Entry, and Preemption When Consumers Have Switching Costs. *The RAND Journal of Economics* 35, 1, S. 184–202.
- Gould, Stephen J./Gupta, Pola B. (2006). „Come on down“: How Consumers View Game Shows and the Products Placed in Them. *Journal of Advertising* 35, 1, S. 65–81.

- Gran Turismo (2009). *New Gran Turismo 5 Screenshots*. Gran Turismo. [online] https://www.gran-turismo.com/hk/news/01_0008336.html [abgerufen am 2023-09-10].
- Gran Turismo (2010a). *Gran Turismo® 5 erscheint in drei verschiedenen Editionen: Wähle deine Wunschedition!*. Gran Turismo. [online] https://www.gran-turismo.com/de/news/03_0014080.html [abgerufen am 2023-06-16].
- Gran Turismo (2010b). *Supersportwagen Mercedes SLS AMG mit Flügeltüren zielt das Cover von Gran Turismo®5 für PlayStation®3*. Gran Turismo. [online] https://www.gran-turismo.com/de/news/03_0012002.html [abgerufen am 2023-06-16].
- Gran Turismo (2010c). *Verkündung des Veröffentlichungsdatums von Gran Turismo® 5 – und die Liste der Fahrzeuge und Strecken*. Gran Turismo. [online] https://www.gran-turismo.com/de/news/03_0015022.html [abgerufen am 2023-06-16].
- Gran Turismo (2010d). *Wir stellen vor: Das Projekt „Red Bull X2010 Prototype“ mit Red Bull Racing*. Gran Turismo. [online] https://www.gran-turismo.com/de/news/03_0014592.html [abgerufen am 2023-06-20].
- Gran Turismo (2013a). *Sony Computer Entertainment feiert 15 Jahre Gran Turismo*. Gran Turismo. [online] https://www.gran-turismo.com/de/news/00_5806733.html [abgerufen am 2023-06-13].
- Gran Turismo (2013b). *„Vision Gran Turismo“ Angekündigt*. Gran Turismo. [online] https://www.gran-turismo.com/de/news/00_3377315.html [abgerufen am 2023-06-16].
- Gran Turismo (o. D.a). *Gran Turismo 5: List of featured cars*. Gran Turismo. [online] https://www.gran-turismo.com/local/jp/data1/products/gt5/carlist_en.html [abgerufen am 2023-09-4].
- Gran Turismo (o. D.b). *Gran Turismo 7*. Gran Turismo. [online] <https://www.gran-turismo.com/de/products/gt7/> [abgerufen am 2023-06-13].
- Grossenbacher, René (2006). *Sonderwerbformen – Bedeutung im Medienmarkt und Wahrnehmung im Publikum*. W. J. Koschnick (Hrsg.). Schwerpunkt: Lifestyle- Forschung. Mit weiteren Beiträgen über Neuro-Marktforschung, Zeitschriftennutzung, integrierte Kommunikation, Crossmedia, Multimediaforschung, Onlinemarktforschung, Zeitungsnutzung, Medienwissenschaft, Fernsehforschung und Werbewirkung Focus-Magazin-Verlag (FOCUS-Jahrbuch, 2006), S. 465–474.
- Grünweg, Tom (2007). *Hüllenlos in Hollywood*. Spiegel. [online] <https://www.spiegel.de/auto/aktuell/mercedes-glk-huellenlos-in-hollywood-a-523774.html> [abgerufen am 2023-05-1].

- Guido, Gianluigi/Peluso, Alessandro M./Tedeschi, Piermario/Nicole, Chiara/Lauretti, Cristina/Caciula, Adele (2010). Acceptance of Product Placement in Italy: Effects of Personality and Product/Consumer Interactions. *International Journal of Marketing Studies* 2, 2, S. 34–46.
- Gupta, Pola B./Gould, Stephen J. (1997). Consumers' Perceptions of the Ethics and Acceptability of Product Placements in Movies: Product Category and Individual Differences. *Journal of Current Issues & Research in Advertising* 19, 1, S. 37–50.
- Gupta, Pola B./Gould, Stephen J. (2007). Recall of products placed as prizes versus commercials in game shows. *Journal of Current Issues & Research in Advertising* 29, 1, S. 43–53.
- Gwinner, Kevin P./Eaton, John (1999). Building Brand Image Through Event Sponsorship: The Role of Image Transfer. *Journal of Advertising* 28, 4, S. 47–57.
- Habegger, Bjoern (2022). *Fahrzeugklassen – Die Erklärung*. AUTOHUB. [online] <https://autohub.de/fahrzeugklassen-die-erklarung/#:~:text=Die%20obere%20Mittelklasse%20ist%20laut,der%20Mittelklasse%20und%20der%20Oberklasse> [abgerufen am 2023-09-4].
- Hang, Haiming/Auty, Susan (2011). Children Playing Branded Video Games: The Impact of Interactivity on Product Placement Effectiveness. *Journal of Consumer Psychology* 21, 1, S. 65–72.
- Hauschildt, Jürgen/Salomo, Sören (2007). *Innovationsmanagement*. 4. Auflage. München: Vahlen.
- Hermanns, Arnold/Lemân, Fritjof (2016). Einsatz des Product Placement für die Marketingkommunikation. In M. Bruhn/F.-R. Esch/T. Langner (Hrsg.). *Handbuch Instrumente der Kommunikation*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 203–216.
- Homburg, Christian (2020). *Marketingmanagement: Strategie – Instrumente – Umsetzung – Unternehmensführung*. 7. Auflage. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Homburg, Christian/Bornemann, Torsten/Totzek, Dirk (2009). Preannouncing Pioneering Versus Follower Products: What Should the Message Be? *Journal of the Academy of Marketing Science* 37, 3, S. 310–327.
- Homer, Pamela Miles (2009). Product Placements: The Impact of Placement Type and Repetition on Attitude. *Journal of Advertising* 38, 3, S. 21–31.
- HORIZONT-Redaktion (2015). *Ein innovatives Image kann man sich nicht erkaufen*. HORIZONT. [online] <https://www.horizont.at/marketing/news/ein-innovatives-image-kann-man-sich-nicht-erkaufen-53413> [abgerufen am 2023-08-3].

- Hormuth, Steffen (1993). *Placement: eine innovative Kommunikationsstrategie*. München: Vahlen.
- Huck-Sandhu, Simone (2009). Innovationskommunikation in den Arenen der Medien – Campaigning, Framing und Storytelling. In A. Zerfaß/K. M. Möslein (Hrsg.). *Kommunikation als Erfolgsfaktor im Innovationsmanagement: Strategien im Zeitalter der Open Innovation*. Wiesbaden: Gabler, S. 195-208.
- Hudson, Simon/Hudson, David (2006). Branded Entertainment: A New Advertising Technique or Product Placement in Disguise? *Journal of Marketing Management* 22, 5–6, S. 489–504.
- IMDb (o. D.a). *Sex and the City – Der Film*. IMDb. [online] https://www.imdb.com/title/tt1000774/?ref_=nv_sr_srsrg_3_tt_8_nm_0_q_sex%2520and%2520the%2520city%2520 [abgerufen am 2023-08-24].
- IMDb (o. D.b). *The Rickshank Rickdemption*. IMDb. [online] <https://www.imdb.com/title/tt5218228/> [abgerufen am 2023-b-07-27].
- IMDb (o. D.c). *Transformers*. IMDb. [online] <https://www.imdb.com/title/tt0418279/> [abgerufen am 2023-06-23].
- IMDb (o. D.d). *Zurück in die Zukunft II*. IMDb. [online] https://www.imdb.com/title/tt0096874/?ref_=fn_al_tt_2 [abgerufen am 2023-09-4].
- INDUSTRY ONE (o. D.) *The Future is Now*. INDUSTRY ONE. [online] <https://www.industry.global/work/the-future-is-now/> [abgerufen am 2023-06-22].
- Ismagilova, Elvira/Slade, Emma/Williams, Michael (2016). Persuasiveness of eWOM Communications: Literature Review and Suggestions for Future Research. In Y. K. Dwivedi u. a. (Hrsg.). *Social Media: The Good, the Bad, and the Ugly*. Cham: Springer International Publishing, S. 354–359.
- iSpot.tv (2019). *'Spies in Disguise' Tops Studios' TV Ad Spending*. Variety. [online] <https://variety.com/2019/digital/news/spies-in-disguise-tops-studios-tv-ad-spending-1203452014/> [abgerufen am 2023-05-31].
- Jerzy, Nina (2023). *Das sind die beliebtesten Automarken in Deutschland*. Capital. [online] <https://www.capital.de/leben/das-sind-die-beliebtesten-automarken-in-deutschland-33576266.html> [abgerufen am 2023-09-5].
- John (2017). *White Mercedes-Benz GLK 350 Car – Sex and the City (2008)*. Product Placement Blog. [online] <https://productplacementblog.com/movies/mercedes-benz-glk-350-car-sex-and-the-city-2008/> [abgerufen am 2023-08-1].

- Johnstone, Emma/Dodd, Christopher A. (2000). Placements as Mediators of Brand Salience Within a UK Cinema Audience. *Journal of Marketing Communications* 6, 3, S. 141–158.
- Jones, Stacy (2019). *Transformers Product Placement History [Infographic]*. Hollywood Branded. [online] <https://blog.hollywoodbranded.com/transformers-product-placement-history-infographic> [abgerufen am 2023-06-23].
- Karniouchina, Ekaterina V./Uslay, Can/Erenburg, Grigori (2011). Do Marketing Media Have Life Cycles? The Case of Product Placement in Movies. *Journal of Marketing* 75, 3, S. 27–48.
- Karrh, James A. (1998). Brand Placement: A Review. *Journal of Current Issues & Research in Advertising* 20, 2, S. 31–49.
- Karrh, James A./McKee, Kathy B./Pardun, Carol J. (2003). Practitioners' Evolving Views on Product Placement Effectiveness. *Journal of Advertising Research* 43, 2, S. 138–149.
- Katzenberger, Paul (2010). Samantha im Benz. *Süddeutsche Zeitung*. [online] <https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/produktwerbung-in-sex-and-the-city-samantha-im-benz-1.264721> [abgerufen am 2023-05-16].
- King, Michael Patrick (2008). *Sex and the City - The Movie*. USA: New Line Cinema.
- Kirchgeorg, Manfred (2018). Kunde. Gabler Wirtschaftslexikon. [online] <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/kunde-37108/version-260551> [abgerufen am 2023-09-17].
- Knierbein, Sabine (2010). *Die Produktion zentraler öffentlicher Räume in der Aufmerksamkeitsökonomie*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Koch, Thomas (2016). Wirkung von Product Placements: Einflussfaktoren, theoretische Grundlagen und empirische Befunde. In G. Siegert u. a. (Hrsg). *Handbuch Werbeforschung*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 373–394.
- Koch, Walter J. (2006). Zur Wertschöpfungstiefe von Unternehmen: die strategische Logik der Integration. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag.
- Kopp, Rüdiger (2010). *Gran Turismo 5: Demo in Mercedes-Benz-Autohäusern*. COMPUTER BILD. [online] <https://www.computerbild.de/artikel/cbs-News-PS3-Gran-Turismo-5-Demo-Mercedes-Benz-Autohaeusern-5330334.html> [abgerufen am 2023-06-16].
- Krehl, Margaux (2022). *Mode: le juteux business d'« Emily in Paris »*. LesEchos. [online] <https://www.lesechos.fr/weekend/business-story/mode-le-juteux-business-d-emily-in-paris-1889642> [abgerufen am 2023-06-8].
- Krüger, Thomas (2014). Produktvorankündigungen als Marketinginstrument: Eine Untersuchung aus Kapitalmarktperspektive. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

- Kunz, Reinhard/Elsässer, Franziska (2016). Crossmediale Markenführung durch „Branded Entertainment“: Fallstudiengestützte Überlegungen zum markenpolitischen Konzept. In S. Regier/H. Schunk/T. Könecke (Hrsg.). *Marken und Medien*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 53–77.
- La Ferle, Carrie/Edwards, Steven M. (2006). Product Placement: How Brands Appear on Television. *Journal of Advertising* 35, 4, S. 65–86.
- Law, Sharmistha/Braun, Kathryn A. (2000). I'll Have What She's Having: Gauging the Impact of Product Placements on Viewers. *Psychology & Marketing* 17, 12, S. 1059–1076.
- Lee, Mira/Faber, Ronald J. (2007). Effects of Product Placement in On-Line Games on Brand Memory. *Journal of Advertising* 36, 4, S. 75–90.
- Lee, Yikuan/O'Connor, Gina C. (2003a). New Product Launch Strategy for Network Effects Products. *Journal of the Academy of Marketing Science* 31, 3, S. 241–255.
- Lee, Yikuan/O'Connor, Gina C. (2003b). The Impact of Communication Strategy on Launching New Products: The Moderating Role of Product Innovativeness. *Journal of Product Innovation Management* 20, 1, S. 4–21.
- Lehu, Jean-Marc/Bressoud, Etienne (2009). Recall of Brand Placement in Movies: Interactions between Prominence and Plot Connection in Real Conditions of Exposure. *Recherche et Applications en Marketing (English Edition)* 24, 1, S. 7–26.
- Levy, Shawn (2013). *The Internship*. USA: Twentieth Century Fox.
- Lilly, Bryan/Walters, Rockney (2000). An Exploratory Examination of Retaliatory Preannouncing. *Journal of Marketing Theory and Practice* 8, 4, S. 1–9.
- Mackay, Thomas/Ewing, Michael/Newton, Fiona J./Windisch, Lydia (2009). The Effect of Product Placement in Computer Games on Brand Attitude and Recall. *International Journal of Advertising* 28, 3, S. 423–438.
- Maier, Günter W./Esch, Franz-Rudolf (2018). *Reaktanz*. Gabler Wirtschaftslexikon. [online] <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/reaktanz-45104/version-268402> [abgerufen am 2023-08-9].
- Maier, Günter W./Kirchgeorg, Manfred (2018). *Image*. Gabler Wirtschaftslexikon. [online] <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/image-34829/version-258322> [abgerufen am 2023-08-31].
- Maisch, Bettina/Meckel, Miriam (2009). Innovationskommunikation 2.0 – Das Beispiel Apple iPhone. *Marketing Review St. Gallen* 26, 2, S. 42–46.

- Martín García, Alicia (2021). Product placement as an efficient marketing tool within the media mix: The case of General Motors and Transformers. *Harvard Deusto Business Research* 10, 1, S. 224–237.
- Mast, Claudia (2004). Innovationen als Herausforderung für Unternehmenskommunikation und Medien. In M. Gläser/M. Friedrichsen (Hrsg.). *Innovationskommunikation als Herausforderung für PR und Journalismus*. Stuttgarter Beiträge zur Medienwirtschaft. MFB Baden-Württemberg, Fachhochschule Stuttgart – Hochschule der Medien.
- Mast, Claudia (2015). Innovationskommunikation. In R. Fröhlich/P. Szyszka/G. Bentele, (Hrsg.). *Handbuch der Public Relations*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 965–975.
- Mast, Claudia/Huck, Simone/Zerfaß, Ansgar (2005). Innovationskommunikation als Erfolgsfaktor – Ergebnisse der Trendstudie INNOVATE 2004. In C. Mast/A. Zerfaß (Hrsg.). *Neue Ideen erfolgreich durchsetzen: das Handbuch der Innovationskommunikation*. Frankfurter Allgemeine Buch. Frankfurt am Main: Frankfurter Allgemeine Buch, S. 49–60.
- Mast, Claudia/Huck-Sandhu, Simone/Zerfaß, Ansgar (2006). Innovationskommunikation in dynamischen Märkten: Empirische Ergebnisse und Fallstudien. Münster: LIT-Verlag.
- Mast, Claudia/Zerfaß, Ansgar (2005). *Neue Ideen erfolgreich durchsetzen: das Handbuch der Innovationskommunikation*. Frankfurt am Main: Frankfurter Allgemeine Buch.
- Mast, Claudia/Zerfaß, Ansgar/Huck, Simone (2004). *INNOVATE 2004: Innovationskommunikation als Erfolgsfaktor*. Stuttgart: Universität Hohenheim; MFG Baden-Württemberg.
- McDonald's France (2022). *Le McBaguette mis à l'honneur dans la 3ème saison d'Emily in Paris dès le 21 décembre sur Netflix !* McDonald's France. [online] <https://www.mcdonalds.fr/espace-presse/communiqués-de-presse/mcbaguette-mis-a-l-honneur-dans-emily-in-paris> [abgerufen am 2023-06-9].
- McDonald's France (2021). *McBaguette, le nouveau burger made in France, par McDonald's France*. McDonald's France. [online] <https://www.mcdonalds.fr/espace-presse/communiqués-de-presse/mcbaguette-le-nouveau-burger-made-in-france-par-mcdonald-s-france> [abgerufen am 2023-06-9].
- Meffert, Heribert/Burmann, Christoph/Kirchgeorg, Manfred/Eisenbeiß, Maik (2019). *Marketing: Grundlagen marktorientierter Unternehmensführung Konzepte – Instrumente – Praxisbeispiele*. 13. Auflage. Wiesbaden: Springer Gabler.
- Mensing, Kai (2019). Product Placement in „Spione Undercover“ (Footage). [online] <https://www.audi-mediacyber.com/de/audimediatv/video/product-placement-in-spione-undercover-footage-4861> [abgerufen am 2023-05-30].

- Mercedes-AMG (o. D.). *Die Geschichte von Mercedes-AMG*. Mercedes-AMG. [online] <https://www.mercedes-amg.com/de/footer/about-us/die-geschichte.html> [abgerufen am 2023-09-2].
- Mercedes-Benz (2009). *Mercedes-Benz TV: The SLS AMG in Playstation's Gran Turismo 5*. YouTube. [online] <https://www.youtube.com/watch?v=TS0VK45zOOo> [abgerufen am 2023-06-21].
- Mercedes-Benz Media (2009). Der Flügeltürer von Mercedes-Benz im neuen PlayStation®3 Spiel Gran Turismo®5: Neuer Mercedes-Benz SLS AMG als Star in Gran Turismo®5. Mercedes-Benz Media. [online] <https://media.mercedes-benz.com/article/598ff4ac-2580-4371-8830-ae0c73b8b49b> [abgerufen am 2023-06-16].
- Mercedes-Benz Media (2013). *Mercedes-Benz SLS AMG ab 16. November zu bestellen: Start frei für den Flügeltürer*. Mercedes-Benz Media. [online] <https://media.mercedes-benz.com/article/c27ea5c9-1bdd-4288-8cc9-557fb94efda9> [abgerufen am 2023-09-5].
- Meza-León, Juan J./Archer, Wesley/Litz, Nathan (2017). The Rickshank Rickdemption. In *Rick and Morty*. 3. USA: Justin Roiland's Solo Vanity, Card Productions, Harmonious Claptrap, Starburns Industries, Williams Street. [online] <https://www.netflix.com/title/80014749> [abgerufen am 2023-07-27].
- Miklis, Katharina (2008). *Vermarktung bei „Sex and the City“: Wenn die Leinwand zum Laufsteg wird*. Stern. [online] <https://www.stern.de/kultur/film/vermarktung-bei--sex-and-the-city--wenn-die-leinwand-zum-laufsteg-wird-3858326.html> [abgerufen am 2023-05-24].
- Miller, Stephen/Berry, Lisette (1998). Brand Salience Versus Brand Image: Two Theories of Advertising Effectiveness. *Journal of Advertising Research* 38, 15, S. 77–84.
- MJFF [The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research] (2011). *The 2011 NIKE MAG Auction Raises \$4.7 Million for The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research*. The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research. [online] <https://www.michaeljfox.org/publication/2011-nike-mag-auction-raises-47-million-michael-j-fox-foundation-parkinsons-research?id=268&category=7> [abgerufen am 2023-06-22].
- Mobile.de (2008). *Umfassende Marketingkampagne in Deutschland für den neuen GLK im Kinofilm „Sex and the City.“* Motor-Talk. [online] <https://www.motor-talk.de/news/umfassende-marketingkampagne-in-deutschland-fuer-den-neuen-glk-im-kinofilm-sex-and-the-city-t1807416.html> [abgerufen am 2023-05-24].
- Morton, Cynthia R./Friedman, Meredith (2002). „I Saw It In The Movies“: Exploring the Link Between Product Placement Beliefs and Reported Usage Behavior. *Journal of Current Issues & Research in Advertising* 24, 2, S. 33–40.

- Nebenzahl, Israel D./Secunda, Eugene (1993). Consumers' Attitudes Toward Product Placement in Movies. *International Journal of Advertising* 12, 1, S. 1–12.
- Nelson, Michelle R. (2002). Recall of Brand Placements in Computer/Video Games. *Journal of Advertising Research* 42, 2, S. 80–92.
- Netflix (o. D.). *Emily in Paris*. Netflix. [online] <https://www.netflix.com/title/81037371> [abgerufen am 2023-06-8].
- Nieschlag, Robert/Dichtl, Erwin/Hörschgen, Hans (2002). *Marketing*. 19. Auflage. Berlin: Duncker & Humblot.
- Nike (o. D.). *Unsere Mission*. Nike. [online] <https://about.nike.com/de> [abgerufen am 2023-08-25].
- Nolan, Christopher (2005). *Batman Begins*. USA: Warner Bros.
- Pervan, Simon J./Martin, Brett A. S. (2002). Product Placement in US and New Zealand Television Soap Operas: an exploratory Study. *Journal of Marketing Communications* 8, 2, S. 101–113.
- Porter, Michael E. (1980). *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. New York: Free Press.
- Poth, Ludwig G./Poth, Gudrun S./Pradel, Marcus (2008). *Gabler Kompakt-Lexikon Marketing*. 3. Auflage. Wiesbaden: Gabler.
- Preston, Robert (2015). *What Innovation Is, And Isn't*. Forbes. [online] <https://www.forbes.com/sites/oracle/2015/07/08/what-innovation-is-and-isnt/> [abgerufen am 2023-08-3].
- Price, Joe (2022). *Dear „Rick and Morty“ Fans, McDonald's Is Bringing Back Its Szechuan Sauce for Limited Time*. COMPLEX. [online] <https://www.complex.com/pop-culture/a/backwoodsaltar/rick-and-morty-fans-mcdonalds-bringing-back-szechuan-sauce> [abgerufen am 2023-07-27].
- Radtko, Bernd (2013). *Stadtslogans zur Umsetzung der Markenidentität von Städten: Eine theoretisch-konzeptionelle und empirische Untersuchung*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Rathmann, Peggy (2014). *Medienbezogene Effekte von Product Placement: Theoretische Konzeption und empirische Analyse*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Red Bull Racing (o. D.). *About Red Bull Racing*. Red Bull Racing. [online] <https://www.redbullracing.com/int-en/about> [abgerufen am 2023-09-1].

- Reich, Bettina (2013). *Rechtliche Grenzen des Brand Placement: Eine wirtschafts- und rechtswissenschaftliche Analyse von Markenplatzierungen im nicht-werblichen Fernsehprogramm*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Riering, Burkhard (2020). *Wozu die Autostudien der Hersteller dienen*. *Automobilwoche*. [online] <https://www.automobilwoche.de/agenturmeldungen/wozu-die-autostudien-der-hersteller-dienen> [abgerufen am 2023-05-30].
- Robertson, Thomas S./Eliashberg, Jehoshua/Rymon, Talia (1995). New Product Announcement Signals and Incumbent Reactions. *Journal of Marketing* 59, 3, S. 1–15.
- Robinson, Roxanne (2021). *Emily In Paris Season Two Stars Luxury Fashion With Marketing Content Marriage*. *Forbes*. [online] <https://www.forbes.com/sites/roxannerobinson/2021/12/30/emily-in-paris-season-two-stars-luxury-fashion-with-marketing-content-marriage/> [abgerufen am 2023-06-9].
- Rogers, Everett M. (1962). *Diffusion of innovations*. New York: Free Press.
- Rogers, Everett M. (2003). *Diffusion of innovations*. 5. Auflage. New York: Free Press.
- Rößler, Marina (2022). *Emily in Paris: Kommt das McBaguette? Netflix und McDonald's sorgen für Wirbel*. *W&V*. [online] <https://www.wuv.de/Themen/Media/Kommt-das-McBaguette-Netflix-und-McDonald-s-sorgen-fuer-Wirbel> [abgerufen am 2023-03-1].
- Rothmund, Tobias/Elson, Malte/Appel, Markus/Kneer, Julia/Pfetsch, Jan/Schneider, Frank/Zahn, Carmen (2015). *Macht Gewalt in Unterhaltungsmedien aggressiv?*. *Spektrum*. [online] <https://www.spektrum.de/news/macht-gewalt-in-unterhaltungsmedien-aggressiv/1360548#:~:text=Als%20Unterhaltungsmedien%20verstehen%20wir%20mediale,Musik%20oder%20Videospiele%20%5B1%5D> [abgerufen am 2023-07-8].
- Russell, Cristel A. (2002). Investigating the effectiveness of product placements in television shows: The role of modality and plot connection congruence on brand memory and attitude. *Journal of Consumer Research* 29, 3, S. 306–318.
- Russell, Cristel A./Stern, Barbara B. (2006). Consumers, Characters, and Products. *Journal of Advertising* 35, 1, S. 7–21.
- Sandberg, Berit (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten von Abbildung bis Zitat*. 3. Auflage. Berlin Boston: De Gruyter Oldenbourg.
- Sattler, Henrik (1998). Markenpolitik für Innovationen. In N. Franke/C.-F. von Braun (Hrsg.). *Innovationsforschung und Technologiemanagement*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, S. 315–323.

- Schatzel, Kim E./Calantone, Roger J. (2006). Creating Market Anticipation: An Exploratory Examination of the Effect of Preannouncement Behavior on a New Product's Launch. *Journal of the Academy of Marketing Science* 34, 3, S. 357–366.
- Schatzel, Kim E./Calantone, Roger J./Droge, Cornelia (2001). Beyond the Firm's Initial Declaration: Are Preannouncements of New Product Introductions and Withdrawals Alike? *Journal of Product Innovation Management* 18, 2, S. 82–95.
- Schemer, Christian/Wirth, Werner/Textor, Samuel (2008). Does „Passing the Courvoisier“ Always Pay Off? Positive and Negative Evaluative Conditioning Effects of Brand Placements in Music Videos. *Psychology & Marketing* 25, 10, S. 923–943.
- Scheufele, Bertram (2007). Kommunikation und Medien: Grundbegriffe, Theorien und Konzepte. In M. Piwinger/A. Zerfaß (Hrsg.). *Handbuch Unternehmenskommunikation*. Wiesbaden: Gabler Verlag, S. 89–122.
- Schmidt, Jasmin (o. D.). *Was ist Digital Publishing?*. Fachverband Medienproduktion. [online] <https://www.f-mp.de/expertenthemen/digitalpublishing> [abgerufen am 2023-07-11].
- Schneider, Willy (2015). *McMarketing: Einblicke in die Marketing-Strategie von McDonald's*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Schröter, Rolf (2019a). *Audi unterstützt Top-Spion*. W&V. [online] <https://www.wuv.de/Archiv/Audi-unterstuetzt-Top-Spion> [abgerufen am 2023-05-30].
- Schröter, Rolf (2019b). Charakter statt Auto. *W&V* 12/2019, S. 96–101.
- Schumacher, Pascal (2007). *Effektivität von Ausgestaltungsformen des Product Placement*. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag.
- Schweiger, Günter/Schrattenecker, Gertraud (2021). *Werbung*. 10. Auflage. Stuttgart, Deutschland: utb GmbH.
- Seeger, Christof/Kost, Julia F. (2019). *Influencer Marketing: Grundlagen, Strategie und Management*. München: UVK Verlag.
- Sergey (2019). *Chevrolet Camaro Yellow Car in Transformers (2007)*. Product Placement Blog. [online] <https://productplacementblog.com/movies/chevrolet-camaro-yellow-car-in-transformers-2007/> [abgerufen am 2023-08-1].
- Sergey (2022). *McDonald's Fast Food Restaurant in Emily in Paris S03E01 "I Have Two Lovers" (2022)*. Product Placement Blog. [online] <https://productplacementblog.com/tv-series/mcdonalds-fast-food-restaurant-in-emily-in-paris-s03e01-i-have-two-lovers-2022/> [abgerufen am 2023-08-1].

- Sergey (2015). *Nike Mag Self-Lacing Sneakers Worn by Michael J. Fox (Marty McFly) in Back to the Future 2 (1989)*. Product Placement Blog. [online] <https://product-placementblog.com/movies/nike-shoes-in-back-to-the-future-2-1989/> [abgerufen am 2023-08-1].
- Siegert, Gabriele/Wirth, Werner/Weber, Patrick/Lischka, Juliane A. (2016). *Handbuch Werbeforschung*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Silvestro, Dino (2008). *Mercedes-Benz GLK 350 4MATIC 7G-TRONIC (10/08 - 04/09)*. ADAC. [online] <https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/autokatalog/marken-modelle/mercedes-benz/glk-klasse/204/214050/> [abgerufen am 2023-09-5].
- Simon, Hermann/Clausen, Gunnar/Tacke, Georg (2018). *Netzwerkeffekte*. Gabler Wirtschaftslexikon. [online] <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/netzwerkeffekte-51385/version-274556> [abgerufen am 2023-08-18].
- Smit, Edith/van Reijmersdal, Eva A./Neijens, Peter (2009). Today's Practice of Brand Placement and the Industry behind it. *International Journal of Advertising* 28, 5, S. 761–782.
- Springer Fachmedien (o. D.). *Webspecial*. Springer Fachmedien. [online] <https://www.mediacentrum.de/webspecial/> [abgerufen am 2023-09-01].
- Srivastava, Rajesh Kumar (2011). Brand Placement Strategy in a Film Song and Its Impact on Brand's Image. *IUP Journal of Brand Management* 8, 2, S. 19–30.
- Star, Darren (2020). *Emily in Paris*. USA: MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions, Jax Media; Netflix. [online] <https://www.netflix.com/title/81037371> [abgerufen am 2023-06-6].
- Star, Darren (2022). I Have Two Lovers. In *Emily in Paris*. 3. USA: MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions, Jax Media; Netflix. [online] <https://www.netflix.com/title/81037371> [abgerufen am 2023-06-8].
- Sturm, Hans-Jörg (2011). *Markenfit und Markenwirkung: Theoretische Modellierung, methodische Validierung und empirische Befunde*. Wiesbaden: Gabler.
- Theobald, Tim (2018). *Für Animationsfilm „Spies In Disguise“: Das ist das erste rein virtuelle Konzeptauto von Audi*. HORIZONT. [online] <https://www.horizont.net/marketing/auftritte-des-tages/fuer-animationsfilm-spies-in-disguise-das-ist-das-erste-rein-virtuelle-konzeptauto-von-audi-170800> [abgerufen am 2023-05-23].
- Thommen, Jean-Paul (2018). *Anspruchsgruppen*. Gabler Wirtschaftslexikon. [online] <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/anspruchsgruppen-27010/version-250673> [abgerufen am 2023-08-31].

- Tidal, Junior (2021). *Podcasting: A Practical Guide for Librarians*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Tiwsakul, Rungpaka/Hackley, Chris/Szmigin, Isabelle (2005). Explicit, Non-Integrated Product Placement in British Television Programmes. *International Journal of Advertising* 24, 1, S. 95–111.
- Topel, Fred (2017). *10 Things to Know about Rick and Morty's Insane Third Season*. Rotten Tomatoes. [online] <https://editorial.rottentomatoes.com/article/10-things-to-know-about-rick-and-mortys-insane-third-season/> [abgerufen am 2023-07-27].
- Troftu (2013). *Let's Play Gran Turismo 5 #131 – AMG Fortgeschrittenenklasse Ganze Runde [Deutsch|PS3|1080p]*. YouTube. [online] <https://www.youtube.com/watch?v=TS0VK45zOOo> [abgerufen am 2023-06-21].
- Tropp, Jörg (2019). *Moderne Marketing-Kommunikation: Grundlagen, Prozess und Management markt- und kundenorientierter Unternehmenskommunikation*. 3. Auflage. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Um, Nam-Hyun/Kim, Sojung (2014). Practitioners' Perspectives on Branded Entertainment in The United States. *Journal of Promotion Management* 20, 2, S. 164–180.
- Valtin, Alexandra (2005). *Der Wert von Luxusmarken: Determinanten des konsumentenorientierten Markenwerts und Implikationen für das Luxusmarkenmanagement*. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag.
- Vetter, Philipp (2015). *Marty McFlys Turnschuhe kann man bald kaufen*. WELT. [online] <https://www.welt.de/wirtschaft/article147942624/Marty-McFlys-Turnschuhe-kann-man-bald-kaufen.html> [abgerufen am 2023-06-21].
- VWI [Verband Deutscher Wirtschaftsingenieure] (2018). *Innovationsideen: Die meisten scheitern*. Verband Deutscher Wirtschaftsingenieure. [online] <https://vwi.org/2018/06/innovationsideen-die-meisten-scheitern/> [abgerufen am 2023-08-27].
- Webedia (o. D.). *Zurück in die Zukunft II*. Moviepilot. [online] <https://www.moviepilot.de/movies/zurueck-in-die-zukunft-ii> [abgerufen am 2023-05-14].
- Webpromotion (o. D.) *Sex and the City – Der Film*. Heftfilme.com. [online] <https://www.heftfilme.com/dvd/sex-and-the-city-der-film/> [abgerufen am 2023-05-14].
- Wegener, Claudia (2008). Parasoziale Interaktion. In U. Sander/F. von Gross/K.-U. Hugger (Hrsg.). *Handbuch Medienpädagogik*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 294–296.

- Wegener, Katrin M. (2019). Die Markenprofilierungswirkung von Product Placement in Computerspielen: Eine Analyse am Beispiel von Mercedes-Benz. Bd. 68, Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- WELT-Redaktion (2019). *Stark gezeichnet; Audi e-tron wird Kinostar*. WELT. [online] <https://www.welt.de/motor/news/article203879436/Stark-gezeichnet-Audi-e-tron-wird-Kinostar.html> [abgerufen am 2023-05-31].
- Wilson, Rick T./Till, Brian D. (2011). Product placement in movies and on Broadway. A field study. *Inter national Journal of Advertising* 30, 3, S. 373–398.
- Wulff, Hans Jürgen (2022a). *Halbtotale*. Filmlexikon Christian-Albrecht-Universität zu Kiel. [online] <https://filmlexikon.uni-kiel.de/doku.php/h:halbtotale-408> [abgerufen am 2023-09-1].
- Wulff, Hans Jürgen (2022b). *Nebenfigur*. Filmlexikon Christian-Albrecht-Universität zu Kiel. [online] <https://filmlexikon.uni-kiel.de/doku.php/n:nebenfigur-2950> [abgerufen am 2023-09-1].
- Wulff, Hans Jürgen (2022c). *Sequenz und Szene*. Filmlexikon Christian-Albrecht-Universität zu Kiel. [online] <https://filmlexikon.uni-kiel.de/doku.php/s:sequenzundszenen-332> [abgerufen am 2023-09-1].
- Wulff, Hans Jürgen (2022d). *Totale*. Filmlexikon Christian-Albrecht-Universität zu Kiel. [online] <https://filmlexikon.uni-kiel.de/doku.php/t:totale-436> [abgerufen am 2023-09-1].
- Zaiss, Volker (2021). Das Zusammenspiel von Product Placement und Co-Promotion: Eine Bestandsaufnahme und empirische Wirkungsanalyse. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Zeller, Markus (2009). Die Relevanz der Gastronomie als Instrument der Markenkommunikation. Wiesbaden: Gabler.
- Zemeckis, Robert (1989). *Back to the Future II*. USA: Universal Pictures.
- Zerfaß, Ansgar/Ernst, Nadine (2008). Kommunikation als Erfolgsfaktor im Innovationsmanagement. Ergebnisse einer Studie in deutschen Zukunftstechnologie-Branchen. Leipzig: Universität Leipzig.
- Zerfaß, Ansgar/Huck, Simone (2007). Innovationskommunikation: Neue Produkte, Ideen und Technologien erfolgreich positionieren. In M. Piwinger/A. Zerfaß (Hrsg.). *Handbuch Unternehmenskommunikation*. Wiesbaden: Gabler Verlag, S. 847–858.